

Rassismuskritische Dokumentation.

Ein Handbuch für GLAM-Institutionen

Projekt Reinigung und Registrierung, 2021, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur. Foto: Bruno Augsburg, [CC BY-SA 4.0] (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>)

Inhalt

- Vorwort
- Einleitung
- 1 Erste Schritte einer rassismus- und diskriminierungskritischen Dokumentation
 - 1.1 Was ist Rassismus?
 - 1.2 Wie weiter in der Praxis?
- 2 Sammlungen und Museen als Orte der Kolonialität
- 3 Die Schweiz und das koloniale Erbe: Eine Analyse problematischer und sensibler Sammlungen
- 4 Communities, Sammlungen und Sorgfalt
- 5 Konstruktionen von «Weiss-Sein» (englisch Whiteness) und ihre Auswirkungen in Museen – Museen und die Kolonisierung
- 6 Interne Verwendung von Daten und Aufbereitung zur Veröffentlichung
 - 6.1 Sammlungsdatenbanken
 - 6.2 Metadaten in Online-Sammlungen: 5 Ansätze
- 7 Rassismuskritik in den beteiligten Institutionen: Anfänge – Ratlosigkeit – Mut und Öffnung
 - 7.1 Bernisches Historisches Museum
 - 7.2 ETH-Bibliothek, ETH Zürich
 - 7.3 Fotostiftung Schweiz
 - 7.4 Historisches Museum Basel
 - 7.5 Kunsthaus Zürich
 - 7.6 Museum für Kommunikation
 - 7.7 Schweizerisches Nationalmuseum
 - 7.8 Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte
- 8 Grundsätze in der Überarbeitung von rassistischen und sensiblen Datensätzen
- 9 Lösungsansätze aus den Sammlungen
 - 9.1 M*automat
 - 9.2 Sparkasse
 - 9.3 Stickvorlage
 - 9.4 «Schwarzer Peter»
 - 9.5 Pudding-Werbung
 - 9.6 Puppenspiel
 - 9.7 12 kleinen N*lein
 - 9.8 Porträtserie
 - 9.9 Elektrische Reklame für eine Schuhcrème
 - 9.10 «Exotisch»-erotische Nippes
 - 9.11 Missionsn*li
 - 9.12 Fotoreportage aus den USA
- 10 Vertiefungen
 - 10.1 Geschichte des Anti-Schwarzen-Rassismus in der Schweiz
 - 10.2 Rassismus, Diskriminierung und Künstliche Intelligenz KI
- Glossar
- Nachwort
- Bibliografie
- Impressum

Disclaimer

Umgang mit Sprache und Bildern

Für das Verfassen dieses Handbuchs hat sich die Arbeitsgruppe «Critical GLAM» zu folgendem Umgang mit Sprache und Bildern entschieden:

- Rassistische Bilder sind gewaltvolle Darstellungen. Im Handbuch werden Bilder nur gezeigt, wenn der Umgang mit ihnen am konkreten Beispiel besprochen wird.
- Rassistische, diskriminierende Begriffe in Originaltiteln sowie historische Zitate werden bei der Erstzitation ausgeschrieben, aber durch Anführungs- und Schlusszeichen gekennzeichnet.
- Bei der Zweitnennung rassistischer und diskriminierender Begriffe werden sie jeweils nur mit dem Anfangsbuchstaben und einem Asterisk (*) geschrieben, um die Begriffe in der weiteren Analyse nicht zu reproduzieren.
- Um alle Geschlechter anzusprechen, wird die Doppelpunkt-Schreibweise verwendet (Bsp.: Mitarbeiter:innen). Wenn nur ein Geschlecht benannt ist, bezieht sich dies ausschliesslich auf das genannte Geschlecht.
- Die beiden Begriffe «schwarz» und «weiss» werden folgendermassen geschrieben: **Schwarz** (Grossschreibung) und *weiss* (kursiv). Diese Schreibweisen zeigen an, dass es sich nicht um eigentliche Hautfarben, sondern um politische und soziale Konstruktionen handelt.
- Die AG hat sich in der Erarbeitung intensiv mit rassistischen Begriffen befasst und sich schliesslich für gemeinsame Richtlinien entschieden. Die Reflexion zu einigen – in diesem Handbuch oft verwendeten Begriffen – ist im [Glossar](#) des Handbuchs nachzulesen. Die thematisierten Begriffe sind im Text durch eine Markierung visuell hervorgehoben (und durch einen Hyperlink mit dem entsprechenden Eintrag verknüpft).

Über uns

Über uns

Die Mitglieder der AG «Critical GLAM» sind mehrheitlich *weisse* Mitarbeiter:innen ohne eigene Rassismuserfahrungen. Dies spiegelt die derzeitige Realität von GLAM-Institutionen wider, in denen hauptsächlich *weisse* Personen im Bereich der Sammlungsdokumentation arbeiten. Den eigenen Erfahrungshintergrund zu reflektieren, ist bei der Auseinandersetzung mit Rassismus unabdingbar. Für die kritische Überprüfung der eigenen Arbeit hat die AG bereits in der Konzeption und ersten Ausarbeitungsphase des Handbuchs die Antirassismus-Expertin Danielle Isler beigezogen.

Mitwirkende:

Bernisches Historisches Museum, Barbara Weber

ETH-Bibliothek, Sammlungen und Archive, ETH Zürich, Roberta Spano und Stephanie Willi

Historisches Museum Basel, Andrea Arnold und Patrick Moser

Kunsthaus Zürich, Ruth Kistler

Museum für Kommunikation, Bern, Jonas Bürgi

Fotostiftung Schweiz, Winterthur, Michèle Dick

Schweizerisches Nationalmuseum, Dario Donati und Céline Hug

Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), Winterthur, Sonja Gasser

Die AG freut sich über konstruktive Rückmeldungen unter: info@criticalGLAM.ch

Vorwort

Seit einigen Jahren nehmen die politische Polarisierung und die gesellschaftlichen Diskussionen über Migration, kulturelle Vielfalt und Rassismus zu. Dies verleiht auch der Auseinandersetzung mit entsprechenden Fragestellungen in Schweizer Gedächtnisinstitutionen mehr Aufmerksamkeit: Wie gehen GLAM-Institutionen (**G**alleries, **L**ibraries, **A**rchives, **M**useums) zusammen mit ihren Mitarbeitenden mit diesen Themen um? Wie zeigen wir Haltung zu Diskriminierung und Gewalt und wie kommunizieren wir sie? Auf welche Art fördern wir die Teilhabe verschiedener Gruppen der Gesellschaft? Wie können wir unsere Ausstellungs- und Vermittlungspraxis kritisch reflektieren und unsere Sammlungen neu befragen? Kurz: Welche gesellschaftliche Verantwortung kommt uns als Gedächtnisinstitutionen dabei zu?

Gemäss einer 2024 vom Institut für Museumsforschung veröffentlichten Studie besitzen Museen «das Potenzial, das gesellschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken». Sie geniessen «im persönlichen und institutionellen Umfeld das höchste Vertrauen nach Familie und Freund:innen und vor Wissenschaftler:innen und Medien», da sie als «neutral und unparteiisch» wahrgenommen werden. Das entgegengebrachte Vertrauen nimmt Museen gesellschaftlich in die Pflicht. Als Gedächtnisinstitutionen kommt uns demnach nicht nur die Rolle als Bewahrerinnen von Kultur und Geschichte zu, sondern auch jene als Plattformen für Bildung, Reflexion und gesellschaftlichen Wandel. Daraus erwächst eine besondere Verantwortung: aktiv für Diversität einzustehen, Diskriminierung entgegenzutreten und Rassismus klar zu benennen. Nur so können Museen ihrer Aufgabe gerecht werden, Räume des Vertrauens, der Offenheit und der gemeinsamen Zukunftsgestaltung zu sein.

Sammlungen mit den dazugehörigen Dokumentationen sind Wissensspeicher und der innerste Kern von GLAM-Institutionen. Sie bilden in der Regel den Ausgangspunkt von Ausstellungen, Vermittlungsangeboten und Forschungsvorhaben. Es ist unsere Pflicht, diese kritisch zu hinterfragen und sicherzustellen, dass weder bewusst noch unbewusst rassistische oder kolonialistische Narrative reproduziert werden. Viele Objekte und Dokumentationen stammen aus Zeiten und Kontexten, in denen Diskriminierung und Ausbeutung vorherrschten oder von einer Mehrheit der Gesellschaft noch nicht hinterfragt wurden. Wir arbeiten daran, mit diesen Realitäten einen Umgang zu finden, Zusammenhänge und historisches Unrecht sichtbar zu machen, die Geschichten hinter den Objekten differenziert darzustellen – und uns selbst, unsere Arbeit, unsere Rolle und unseren Erfahrungshorizont immer wieder zu reflektieren.

Die im September 2022 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe «Critical GLAM» ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Das von der Arbeitsgruppe erarbeitete Handbuch soll Gedächtnisinstitutionen Orientierung bieten und den Einstieg in die Auseinandersetzung mit der komplexen Thematik erleichtern. Der Arbeitsgruppe, die sich in den letzten drei Jahren mit ausserordentlichem Engagement und für das Projekt eingesetzt hat, gilt unser ganzer Dank.

November 2025

Die Geschäftsleitungen der beteiligten Gedächtnisinstitutionen

Bernisches Historisches Museum
ETH-Bibliothek, Sammlungen und Archive
Historisches Museum Basel
Kunsthaus Zürich
Museum für Kommunikation
Fotostiftung Schweiz
Schweizerisches Nationalmuseum
Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG)

KUNSTHAUS ZÜRICH

SCHWEIZERISCHES NATIONALMUSEUM. MUSÉE NATIONAL SUISSE. MUSEO NAZIONALE SVIZZERO. MUSEUM NAZIONAL SVIZZER.

ETH zürich

Museum für
Kommunikation
...

Stiftung für Kunst,
Kultur und Geschichte

HISTORISCHES
MUSEUM
BASEL

● Fotostiftung Schweiz

Einleitung

Das Thema [Dekolonisierung](#)¹ und die damit verbundene kritische Reflexion der eigenen Sammlungs- und Dokumentationspraxis haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Restitution von geraubtem Kulturerbe in der Schweiz hat eine lange Geschichte², die durch die Provenienzforschung, der im Kontext des Nationalsozialismus geraubten Kulturgüter ihren Höhepunkt erreichte. Diese Erforschung leistete wichtige Vorarbeit für die Fragen, die sich ethnologische und ethnografische Sammlungen und Museen in Zusammenhang mit Provenienzen aus kolonialen Kontexten stellten. Die daraus erstarkten Diskussionen um [Dekolonisierung](#) haben in den letzten Jahren weitere Museen und Sammlungen erfasst und werden zunehmend auch in naturhistorischen³ Sammlungen und Museen geführt.

Auch wenn sich GLAM-Institutionen (**G**alleries, **L**ibraries, **A**rchives, **M**useums) je nach Institutionstyp und Sammlungskontext unterscheiden, stehen sie doch vor ähnlichen Herausforderungen: dem verantwortungsvollen Umgang mit kulturellem Erbe.

Mitarbeiter:innen solcher Gedächtnisinstitutionen haben die Aufgabe, dieses Erbe zu pflegen. Das bedeutet auch, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu verfolgen und die eigene Sammlungs- und Dokumentationspraxis zu hinterfragen sowie gegebenenfalls anzupassen. Museen, Sammlungen und Archive sind Orte der Wissensproduktion, die in die Gesellschaft zurückwirken. GLAM-Institutionen prägen historische Narrative, fördern Bildung und beeinflussen das kollektive Gedächtnis. Entsprechend tragen sie eine gesellschaftliche Verantwortung, denn Sprache prägt Wirklichkeit und Sammlungsdokumentationen bleiben über Jahre hinweg bestehen. Mehrere Schweizer Gedächtnisinstitutionen⁴ haben sich aus diesem Grund im September 2022 zusammengeschlossen und die Arbeitsgruppe «Critical GLAM» gegründet. Sie besteht aus Mitarbeiter:innen der Bereiche Sammlung, Dokumentation und Datenbank der teilnehmenden Institutionen. Ziel war die Erarbeitung des vorliegenden praxisorientierten Handbuchs. Es richtet sich in erster Linie an Personen, die in der Dokumentation und wissenschaftlichen Erschliessung tätig sind, sowie an interessierte Mitarbeiter:innen von Sammlungen, Museen und Archiven aller Art. Es soll dazu beitragen, die Herausforderungen im Bereich Dokumentationspraxis und [Dekolonisierung](#) aufzuzeigen und die eigene Praxis rassismuskritisch zu hinterfragen. Weiter präsentiert es Handlungsansätze für die praktische Arbeit in der Sammlungsdokumentation.

Die Dokumentation nimmt in GLAM-Institutionen eine zentrale Schnittstellenfunktion ein: Sie verknüpft Forschung, Ausstellung, Vermittlung und partizipative Projekte und sichert deren Inhalte langfristig. Dabei ist sie eng mit anderen musealen Handlungsfeldern verbunden und beeinflusst massgeblich, welche Geschichten erzählt werden und für wen die Gedächtnisinstitution einladend und relevant ist. Denn Sammeln und Dokumentieren sind stets selektive Prozesse, die bestimmten Perspektiven Sichtbarkeit verleihen und andere ausblenden. Dadurch prägen sie nicht nur die institutionelle Erzählung, sondern auch das Selbstverständnis und die gesellschaftliche Rolle von GLAM-Institutionen – insbesondere in Bezug auf Repräsentation und Teilhabe.

Eckpfeiler und Rahmenbedingungen des Handbuchs

Das vorliegende Handbuch versteht sich als praxisnahe Hilfestellung für Institutionen im deutschsprachigen Raum, insbesondere für kultur- und kunsthistorische Sammlungen. In seiner ersten, vorliegenden Version behandelt es primär die kolonialen Formen von Rassismus mit spezifischem Fokus auf Anti-[Schwarzen](#)-Rassismus⁵. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die beteiligten Institutionen im Kontext der [Dekolonisierung](#) kritisch mit ihren Sammlungs- und Archivbeständen auseinandersetzen, in denen sich Objekte⁶ kolonialer Provenienzen und/oder sogenannte koloniale Rezeptionsobjekte⁷ befinden.

Rassismus und Anti-[Schwarzer](#)-Rassismus haben eine lange Geschichte und basieren auf der Vorstellung von «Menschenrassen», die im Wesentlichen durch den [Kolonialismus](#) geprägt wurden. Die AG ist sich bewusst, dass das Konstrukt «Rasse» im

Verlauf der Geschichte vielfältige Ausprägungen angenommen hat.⁸ Ebenfalls weiss die AG um weitere Diskriminierungsformen, die sich in Sammlungsdatenbanken finden und sich oftmals überlagern. Während sich das vorliegende Handbuch auf kolonialen Rassismus fokussiert, wird es die Aufgabe zukünftiger Arbeiten sein, weitere Diskriminierungsformen, wie etwa Sexismus, Ableismus, Gadjé-Rassismus oder Antisemitismus, kritisch zu beleuchten.

Um die komplexen Zusammenhänge zwischen Rassismus, **Kolonialismus** und Datenbanken zu verstehen, ist eine Einordnung in den Diskurs der **Dekolonisierung** von Gedächtnisinstitutionen hilfreich. Dazu wurden vier Wissenschaftlerinnen gebeten, Beiträge zu verfassen. Diese zeigen auf, wie koloniale Denkweisen GLAM-Institutionen historisch geprägt haben und welche Strategien in der **Dekolonisierung** aktuell verfolgt werden.

Das Handbuch orientiert sich an den ethischen Richtlinien des ICOM⁹ und der neuen Museumsdefinition¹⁰. Öffentliche Kultur- und Sammlungsinstitutionen agieren im Dienst der Gesellschaft, haben eine Vorbildfunktion und einen Bildungsauftrag. Das Handbuch vertritt die Haltung, dass eine rassismuskritische Dokumentationspraxis nicht nur für eine inklusivere Museumsarbeit wichtig ist, sondern auch rassismus- und diskriminierungskritische Forschung und Wissensproduktion unterstützt. Dafür müssen **Objekte** und historische Dokumentationen zugänglich sein. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie mit der Reproduktion von Begriffen und Bildern rassismussensibel umgegangen werden kann. Für dieses Spannungsverhältnis bietet das Handbuch Orientierung. Darüber hinaus soll es für mögliche Problemfelder sensibilisieren, um gemeinsam erlernte Denkmuster zu reflektieren und einen ersten Schritt in Richtung einer diskriminierungskritischen und inklusiveren Sammlungs- und Dokumentationspraxis zu gehen.

Sich mit den Wirkmächten von Rassismus auf unsere Gesellschaft und in unseren Institutionen aktiv auseinanderzusetzen und unsere Praxis zu hinterfragen ist ein stetiger Prozess. Das Handbuch bietet deshalb keine endgültigen und abschliessenden Lösungen, sondern zeigt Handlungsoptionen auf. Aufgrund dieser Prozesshaftigkeit soll das Handbuch für künftige Überarbeitungen offen sein.

Weiterführende Literatur:

Zum Überblick über die Entwicklung der Diskussion in der Schweiz:

- Historisches Lexikon der Schweiz (Hg.): Dossier «Koloniale Verflechtungen der Schweiz», HLS online, 15.04.2025, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/dossiers/000033/2025-04-15/>>, Stand 03.09.2025.
- Schweizerisches Nationalmuseum (Hg.): Kolonial. Globale Verflechtungen der Schweiz, Zürich 2024.
- Ausstellung «Im Dialog mit Benin. Kunst, Kolonialismus und Restitution» im Museum Rietberg, 23.08.2024–16.02.2025, <<https://rietberg.ch/ausstellungen/imdialogmitbenin>>, Stand 03.09.2025.
- Ausstellung «Benin verpflichtet. Wie mit geraubten Königschätzen umgehen?» im Völkerkundemuseum Zürich, 24.08.2024–14.09.2025, <<https://www.musethno.uzh.ch/de/ausstellungen/benin-verpflichtet.html>>, Stand 03.09.2025.
- Ausstellung «Koloniale Spuren – Sammlungen im Kontext» im extract ETH Zürich, 30.08.2024–13.07.2025, <<https://extract.ethz.ch/ausstellung/ausstellungsarchiv.html>>, Stand 03.09.2025.
- «Sensibel, problematisch, umstritten? Herausforderungen und Chancen im Umgang mit kulturellem Erbe in Museen», Internationale Konferenz, Zürich, 20.–22.11.2024, <[8 of 118](https://www.landes-</div><div data-bbox=)

[museum.ch/de/veranstaltung/internationale-konferenz-28655](https://www.museum.ch/de/veranstaltung/internationale-konferenz-28655)>, Stand: 03.09.2025.

- Arbeitsgruppe Dekolonialisierung, Sammlungen und Archive der ETH Zürich: Dekolonialisierung der Sammlungen und Archive der ETH Zürich. Ein Praxisleitfaden zum Umgang mit kolonialen Beständen, August 2024, <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000691291>, Stand: 03.09.2025.
- Mähr, Moritz; Schnegg, Noëlle: Handbuch zur Erstellung diskriminierungsfreier Metadaten für historische Quellen und Forschungsdaten. Erfahrungen aus dem geschichtswissenschaftlichen Forschungsprojekt Stadt.Geschichte.Basel, 03.06.2024, <<https://zenodo.org/records/11124720>>, Stand: 03.09.2025.
- Brizon, Claire: Collections coloniales. À l'origine des fonds anciens non européens dans les musées suisses, Genf; Zürich 2023.
- Tagung «Ready for the past? On the State of Decolonization in Swiss Museums», Lausanne, 04.–05.05.2022, <<https://wp.unil.ch/collaborativehistory/readyforthepast/>>, Stand: 03.09.2025.

Für Deutschland:

- de Castro, Inés u. a.: Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus: eine Werkausstellung [Ausstellung Linden-Museum, Stuttgart, 23.08.2018–22.04.2019], Stuttgart 2021.
- Bystron, Daniela; Fäser, Anne (Hg.): Das Museum dekolonisieren? Kolonialität und museale Praxis in Berlin, Bielefeld 2022.
- Müller, Lars u. a.: Bibliotheken und koloniale Kontexte. Einführung zum Themenschwerpunkt, o-bib, Das offene Bibliotheksjournal 11/3, 2024, <<https://doi.org/10.5282/o-bib/6100>>, Stand: 03.09.2025.
- Beispiele für Netzwerke in Europa: Deutsche digitale Bibliothek (Hg.): Portal «Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten», <<https://ccc.deutsche-digitale-bibliothek.de/de>>, Stand: 03.09.2025.
- EVIFA: Netzwerk koloniale Kontexte, <https://www.evifa.de/de/netzwerk-koloniale-kontexte>, Stand: 03.09.2025.
- In_Context: Colonial Histories and Digital Collections, <https://in-context.sbb.berlin/>, Stand: 03.09.2025.
- Europeana (Hg.): DE-BIAS – Detecting and cur(at)ing harmful language in cultural heritage collections, <<https://pro.europeana.eu/project/de-bias>>, Stand: 03.09.2025.
- National Museum of World Cultures (Hg.): Words Matter – An Unfinished Guide to Word Choices in the Cultural Sector, <<https://amsterdam.wereldmuseum.nl/en/about-wereldmuseum-amsterdam/research/words-matter-publication>>, Stand: 03.09.2025.

Für Österreich:

- Kulturpool, Wissen: Eine Annäherung zum verantwortungsvollen Umgang mit problematischen Inhalten, <<https://wissen.kulturpool.at/books/eine-annaherung-zum-verantwortungsvollen-umgang-mit-problematischen-inhalten>>, Stand: 12.11.2025.

1 Erste Schritte einer rassistis- mus- und diskriminierungskri- tischen Dokumentation Erste Schritte

Erste Schritte einer rassistis- und diskriminierungskritischen Dokumentation in GLAM-Institutionen ist es, Rassismen zu erkennen, ihre Entstehung und historische Einordnung zu verstehen und sich ihrer Wirkung in der Vergangenheit und Gegenwart bewusst zu werden. Dies ermöglicht es erst, Rassismen in der Objekt- und Sammlungs- dokumentation auszumachen und einen angemessenen Umgang damit zu entwickeln. Die Umsetzung einer antirassistischen Dokumentationspraxis ist ein kontinuierlicher Prozess, der nie abgeschlossen ist und stets erneut kritisch hinterfragt und angepasst werden muss. Gedächtnisinstitutionen sind, was ihre Sammlungsbestände und ihre Ge- schichte anbelangt, so vielfältig und einzigartig, dass es unmöglich ist, eine allgemein- gültige Lösung für den Umgang mit Rassismen zu präsentieren. Daher ist dieses Kapitel einerseits ein Versuch, den Begriff Rassismus zu klären, und andererseits, Denkanstös- se für die Auseinandersetzung mit dem Thema zu geben sowie Lösungsansätze zu präsentieren.

1.1 Was ist Rassismus?

Rassismus ist eine Ideologie, in der Menschen aufgrund äusserlicher Erscheinungs- merkmale sowie ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit kategorisiert, stereotypisiert und hierarchisiert werden.¹¹ In rassistischen Theorien werden Menschen nicht als Individuen behandelt, sondern in «Rassen» einge- teilt, die in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen und denen kollektive und unveränderbare Eigenschaften zugeschrieben werden. Es herrscht die Überzeugung, dass die eigene «Rasse» den anderen «Rassen» überlegen sei, womit eine Herrschaft über die «Anderen» dadurch legitimiert wird.¹²

Rassismus auf der individuellen Ebene

Individueller Rassismus kommt in der alltäglichen Interaktion in Form von rassistischen Einstellungen und Handlungen vor. Er speist sich aus erlernten Vorurteilen gegenüber bestimmten Menschengruppen und ist geprägt von der rassistischen Sozialisation, der sowohl *weisse* Menschen als auch *BIPoC* unterliegen. Individueller Rassismus kann sich offen als gewalttätige oder aggressive Handlung manifestieren, kann jedoch auch unbe- wusst zum Ausdruck kommen und subtil geäussert werden.¹³ Wenn rassistische Über- zeugungen von rassifizierten¹⁴ Menschen selbst verinnerlicht werden, spricht man von internalisiertem Rassismus.¹⁵

Struktureller Rassismus

Struktureller Rassismus ist eine Form von Rassismus, die sich in gesellschaftlichen Strukturen verfestigt und Rassismen dort aufrechterhält. Struktureller Rassismus weist auf die weite Verbreitung von Rassismus als tiefsitzendes und oftmals unbewusst wir- kendes gesellschaftliches Phänomen hin. Er beinhaltet durch Tradition, Sozialisation und Erziehung geprägte und kollektiv geteilte rassistische Welt- und Menschenbilder.¹⁶ Struktureller und individueller Rassismus stützen und verstärken sich gegenseitig.

Wenn struktureller Rassismus in einer Institution oder Organisation und ihrer Kultur ver- ankert ist, spricht man von institutionellem Rassismus. Als solcher wird er – wie der zu- grunde liegende strukturelle Rassismus – als «normal» wahrgenommen und von einer Mehrheit der Menschen nicht hinterfragt. Institutioneller Rassismus schlägt sich in in- stitutionellen Handlungsmustern und Abläufen nieder und führt zur Benachteiligung,

Ausgrenzung und Diskriminierung bestimmter Personen und Gruppen und zur Privilegierung anderer.¹⁷

Weiterführende Literatur¹⁸

- Koller, Christian: Rassismus, Paderborn 2009.
- Mugglin, Leonie; Eflonayi, Denise; Ruedin, Didier u. a.: Grundlagenstudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz, Neuchâtel 2022 (SFM Studies #81d).
- Hund, Wulf D.: Rassismus, Bielefeld 2007.
- El-Mafaalani, Aladin: Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand, Köln 2021.
- Siehe hierzu auch die Publikationen der Fachstelle für Rassismusbekämpfung: FRB der Schweizerischen Eidgenossenschaft: <<https://www.frb.admin.ch/de/publikationen>>, Stand: 03.10.2025.

1.2 Wie weiter in der Praxis?

Verborgene Rassismen in der Datenbank

Neben objektimmanenten Rassismen können rassistische Welt- und Menschenbilder in der Dokumentation und der Sammlungsdatenbank auf zweierlei Weise auftreten: erstens in der Form von historischen Spuren vorangegangener Dokumentationspraktiken, zweitens durch aktuelle, häufig unbewusste Vorurteile, die sodann Rassismen reproduzieren.¹⁹ Strukturelle Rassismen und damit verbundene Diskriminierungen können so (unbemerkt) in der Sammlung und ihrer Dokumentation schlummern – sei dies in Form von rassistischen Abbildungen, in Form von Schlagwörtern, Beschreibungen oder auch Objekt- oder Bildtiteln. Nicht immer zeigen sich diese Rassismen als explizit problematische Begrifflichkeiten.

Neben explizit rassistischen Begriffen oder Abbildungen gibt es in Datenbanken oftmals Rassismen und koloniale Narrative oder Deutungen, die weniger augenfällig sind. Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (FRB) spricht in diesem Zusammenhang von «impliziten Wertvorstellungen» (englisch *implicit bias*²⁰); ungeachtet dessen, ob vorsätzlich oder nicht, führt auch der implizite Rassismus gleichermaßen zur Diskriminierung rassifizierter Gruppen.

Im Folgenden sind exemplarisch thematisch gebündelte Fragen aufgeführt, die als Denkanstösse dienen können und dabei helfen, subtile, implizite und bisher unbewusste Formen von Rassismus in GLAM-Institutionen aufzudecken und zu thematisieren.

Selbstreflexion der individuellen Prägung

Rassistische sowie eurozentrische und kolonial geprägte Haltungen werden im Laufe des Lebens erlernt, ohne dass man sich dessen zwingendermassen bewusst ist.²¹ In Bezug auf die Arbeit im Museum bedeutet dies, dass wir je nach Hintergrund, Sozialisierung, Erziehung und Bildung **Objekte** und deren Ikonografien unterschiedlich lesen, interpretieren, beschreiben und dokumentieren. Die Assoziationen, die ein Objekt oder ein Bild bei uns hervorrufen, hängen stark von unserem eigenen Hintergrund, unserem Repertoire an Erfahrungen, von Wissen und unserem Welt- und Menschenbild sowie von den uns bekannten Objekt- und Bildwelten ab. Gleichzeitig treffen wir rassistische **Objekte** und Dokumentationen aus vorangehender Praxis an, die wir nicht immer direkt als solche dechiffrieren.²² Eine vertiefte rassismuskritische Selbstreflexion und damit einhergehend eine Perspektivenerweiterung oder ein Perspektivenwechsel treiben eine sensibilisierte Dokumentationspraxis voran.

Folgende exemplarische Fragen können dabei helfen, einen Reflexionsprozess anzustossen:

- Welche Reaktion löst das Thema Rassismus bei mir aus (Verärgerung, Scham, Gleichgültigkeit, Wut)?
- Wo in meinem Arbeitsalltag werde ich persönlich mit Rassismus konfrontiert? Wie beeinflusst dies meine Arbeit in einer GLAM-Institution?
- Aus welchen Gründen genieße ich (keine) Privilegien? Wie beeinflusst dies meine Arbeit in einer GLAM-Institution?
- Mit welchen Stereotypen war ich während meiner Schulzeit, in der Ausbildung sowie im Privatleben konfrontiert? Und inwiefern haben diese mein Handeln und Denken beeinflusst?
- Wie positioniere ich mich politisch und beeinflusst meine politische Positionierung meine Dokumentationspraxis?

Teilnehmerin betrachtet Illustrationen zu den Panels der Konferenz «Sensitive, problematic, contested?» (20.11.–22.11.2024) im Landesmuseum Zürich, Foto: Danilo Rüttimann, Zürich © SNM

Weiterführende Literatur

- Apraku, Josephine: Mein Workbook zu Rassismus. Für eine alltägliche und tiefgehende Auseinandersetzung, Berlin 2023.
- Arnold, Rick u. a.: Educating for a change, Toronto 1991.
- Kendi, Ibram X.: Antirassistisch Handeln. Ein Arbeitsbuch, München 2022.
- Amjahid, Mohamed: Der weisse Fleck. Eine Anleitung zu anti-rassistischem Denken, München 2021.

- Ogette, Tupoka: exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen, Münster 2018.

Wer dokumentiert was/wen/wessen Geschichte?

Struktureller oder institutioneller Rassismus sowie koloniale Machtverhältnisse können dazu führen, dass gewisse Akteur:innen in der Sammlungs- oder Museumsgeschichte nicht repräsentiert sind, sei dies als Hersteller:innen von **Objekten** oder als nicht berücksichtigte oder respektierte Wissensträger:innen und Dokumentar:innen. Die folgenden Fragen dienen als Denkanstösse für die kritische Überprüfung der Sammlungs- und Museumsgeschichte in Bezug auf involvierte Personen.

- Welche und wessen Geschichten sind in der Dokumentation und Sammlungsdatenbank erfasst?
- Wie wurde in der Vergangenheit und wie wird heute subalternes Wissen oder zum Beispiel Wissen von den Hersteller:innen der **Objekte** oder deren Umfeld dokumentiert?
- An welchen Wissenssystemen orientieren wir uns als Dokumentar:innen (disziplinäres, akademisches, eurozentrisches Wissen)?
- Sind die Hersteller:innen der **Objekte** bekannt und werden diese mit Namen genannt? Was sind die Gründe dafür, falls sie nicht genannt werden, sind es rassistische Motive oder gibt es andere Gründe?²³
- In welchen Fällen muss bei unbekanntem Hersteller:innen darauf hingewiesen werden, warum diese nicht genannt werden (können)?
- Bei welchen Themen bietet sich eine Zusammenarbeit mit und **Herkunftsgesellschaften** und/oder lokalen **BIPoC-** sowie migrantischen **Communities** an? Welche Stimmen fehlen?
- Wie werden neu gewonnene Erkenntnisse (z. B. durch den Austausch mit **Herkunftsgesellschaften**) in der Datenbank festgehalten?

Ausstellungsansicht «Kader Attia» im Kunsthaus Zürich (2020) © Kunsthaus Zürich

Weiterführende Literatur

- Turner, Hanna: Cataloguing Culture. Legacies of Colonialism in Museum Documentation, Vancouver 2021.

- Modest, Wayne; Golding, Viv: Museums and Communities. Curators, Collections and Collaboration, London 2013.
- Becker, Peter; Clark, William: Little tools of knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor 2012.

Selbstverständlichkeit der Verschlagwortung

Manche Schlagwörter werden seit Jahrzehnten für bestimmte Aspekte eines **Objekts** oder Bildinhalte vergeben, ohne dass sie kritisch hinterfragt werden. Schlagwörter wie «**weiß**» oder «europäisch» scheinen von europäischem Standpunkt aus irrelevant, während «**Schwarz**» oder «asiatisch» selbstverständlich vergeben werden. Bleibt die Dokumentationspraxis unreflektiert, birgt die Verschlagwortung auch Diskriminierungspotenzial.

- Gibt es Attribute eines **Objektes** oder Bildinhalte, die je nach abgebildetem geografischem Ort anders beschlagwortet werden (z. B. Architektur: Haus oder Hütte oder Wohnhaus oder Behausung)?
- Welches sind (wertende) stereotype Attribute bei rassistischen Repräsentationen/Darstellungen, nach denen ich die Datenbank absuchen kann (z. B. primitiv, wild, einfach, Natur)?
- Auf welche Menschenbilder greifen solche Verschlagwortungen zurück?
- Beispiel Kleidung: Wie sind Kleidungsstücke aus unterschiedlichen Weltregionen verschlagwortet? Gibt es Unterschiede in der Spezifität der Verschlagwortung je nach dargestelltem Ort oder dargestellter **Herkunftsgesellschaft**? Wenn dem so ist: Wie ist dies zu erklären und soll dem künftig entgegengewirkt werden? Was wären mögliche erste Schritte?
- Werden in der Datenbank Diskriminierungsformen und problematische Konzepte wie «**Exotismus**» oder «Rassismus» als Schlagworte vergeben? Welche Gründe sprechen dafür/dagegen?

Denkanstoss: Institutionelle Positionierung

Eine Analyse der eigenen Institutionsgeschichte kann helfen, Rassismen zurückliegenden Museumspraktiken zu erkennen und zu dekonstruieren. Dies ermöglicht eine klarere Positionierung. Die folgenden exemplarischen Fragen können als Einstieg zur Diskussion innerhalb der eigenen Institution genutzt werden.

- Wann ist die Sammlung entstanden, woraus schöpfte die Gründungssammlung und wie hat sich das Sammlungskonzept im Laufe der Zeit verändert? Wie positioniert sich die Institution heute zu ihrer Geschichte?
- In welchen Bereichen innerhalb der Institution (Archiv, Dokumentation und Sammlung, Kuratorium, Vermittlung, Administration, Aufsicht, Kasse etc.) kam es in der Geschichte zu einer (unbewussten) Bevorzugung bestimmter Menschengruppen?
- Gibt es Arbeitsbereiche, die bestimmten Menschen vorbehalten oder unzugänglich sind? Wer arbeitet in welchen Tätigkeitsfeldern und auf welcher Hierarchiestufe, und weshalb?
- Gibt es innerhalb der Institution das Bedürfnis, eine gemeinsame Position in Bezug auf Rassismusbekämpfung und Diskriminierungsschutz zu formulieren?
- Wo können wir als Team ansetzen, um Sammlungen und die damit verbundene Dokumentationsarbeit diskriminierungskritisch und unvoreingenommener zu gestalten?

Archivar bei der Sichtung der Eingangsbücher im Landesmuseum Zürich (2022), Foto: Danilo Rüttimann, Zürich © SNM

Beispiele Positionierung der Institution

Einige Institutionen haben ein Statement veröffentlicht, in dem sie sich klar zu aktuellen Debatten und Ereignissen positionieren.

- Fischer, Hartwig: A message from Director Hartwig Fischer, British Museum London, 5.6.2020, <<https://www.britishmuseum.org/blog/message-director-hartwig-fischer>>, Stand: 25.10.2024.
- Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Erklärung des ISEK-Völkerkundemuseum zu #BlackLivesMatter, 26.06.2020, <https://www.museethno.uzh.ch/de/Ueber_uns/aktuell/Erkl%C3%A4rung-des-ISEK-V%C3%B6lkerkundemuseum-zu-BlackLivesMatter.html>, Stand: 25.10.2024.
- Victoria and Albert Museum London, Equality, Diversity and Inclusion (EDI) at the V&A, <<https://www.vam.ac.uk/info/equality-diversity-and-inclusion-at-the-va/>>, Stand: 25.10.2024.
- Historisches Museum Frankfurt, Rassismuskritische Arbeit im HMF, <<https://historisches-museum-frankfurt.de/rassismuskritische-arbeit>>, Stand: 25.10.2024.

Im Internet findet sich ausserdem eine Vielzahl von Angeboten für Sensibilisierungs- und Antirassismusworkshops sowie Weiterbildungsmöglichkeiten und Beratungsangebote.

Weitere Anlaufstellen

- Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB, <<https://www.frb.admin.ch/de/beratung-und-recht>>, Stand: 15.08.2025.
- Beratungsnetz für Rassismuskritische Arbeit, Weiterbildungsplattform, <<https://www.network-racism.ch/weiterbildungsplattform>>, Stand: 15.08.2025.

2 Sammlungen und Museen als Orte der Kolonialität

Autorin

Dr. Chonja Lee (sie/ihr) ist Dozentin für Kunstgeschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Neuchâtel und Postdoc-Forscherin im Rahmen des SNF-Projekts «Bibliothèques et musées en Suisse entre 18e et 19e siècles : une histoire parallèle». Zurzeit arbeitet sie an einer Monografie über Designs von bedruckten Baumwolltextilien für den transatlantischen Handel.

Abstract

In die Entstehung von Sammlungen jeglicher Art spielt der Zeitgeist hinein. Dieser spiegelt sich demnach auch im Inventarisieren, Katalogisieren, Klassifizieren, Ordnen, Beschreiben und Auswerten von **Objekten** und Archivalien wider. Unter dem Gesichtspunkt einer antirassistischen Dokumentationspraxis ist es wichtig, sich mit der Geschichte von Sammlungen und damit verbundener Wissenspraxen zu befassen. Der Text von Chonja Lee beschreibt die Anfänge europäischer Sammlungen und ordnet diese in die imperialistisch-kolonialen Strukturen und rassistischen Ideologien ein.

Sammlungen sind nie neutral. Sie sind das Resultat von Entscheidungen darüber, was überhaupt sammlungs- und erhaltungswürdig ist. Schon indem Sammler:innen und Institutionen wie Museen sammeln, haben sie und ihre Akteur:innen die Macht, **Objekte** für relevant zu erklären. Durch diese Entscheidungen wird auch mitgeprägt, welches und wessen Wissen in die zukünftige Wissens- und Erinnerungskultur einfließt.²⁴

Enzyklopädische und universalistische Sammlungen²⁵, auf deren Beständen viele heutige Museen aufbauen, waren Machtzentren. Sie symbolisierten Herrschaft über die Weltteile, aus denen ihre **Objekte** kamen, sowie intellektuelle Deutungshoheit.²⁶ Insbesondere naturhistorische und ethnografische **Objekte** ergänzten ab dem 16. Jh. eine schriftliche Wissenschaft zunehmend mit einer Wissenskultur, die auf «Augenschein» beruhte.²⁷ Innerhalb von Sammlungen wurden **Objekte** in neue Sinnzusammenhänge gestellt. So wurden sie im Rahmen dokumentarischer Arbeitstechniken kategorisiert und klassifiziert²⁸, im Kontext der Konservierung restauriert, modifiziert und repräsentiert sowie im Depot als auch in Ausstellungsdisplays auf eine Weise arrangiert und präsentiert, die Wissen und Ordnung materialisierte.²⁹ Frühneuzeitliche Sammlungen waren Treffpunkt, Tauschbörse und Disputationsort, an dem Beobachtung, Experiment und materielle Kultur ineinanderflossen. Das gelehrte Bürgertum organisierte sich ab Mitte des 16. Jh. und insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jh. im Geiste der Aufklärung zunehmend in forschenden Gesellschaften.³⁰ Wissenschaft und ihre physischen Gegenstände sind voneinander untrennbar.³¹ Sammeln bildet somit eine Grundlage von Wissenschaft, aber die Interdependenz der beiden Bereiche ist komplex, denn Sammeln ist zugleich wissenschaftsbasiert und mit Strukturen der/des «Macht/Wissens»³² verwoben.³³

Asymmetrische Machtkonstellationen

Die zunehmende Akkumulation von Naturbelegstücken und Artefakten in europäischen Kunst- und Wunderkammern, Raritätenkabinetten und Bibliotheken des 17. und 18. Jh. stand vielerorts auch im Zusammenhang mit der kolonialen Expansion Europas. Sammeln erfolgte dabei auch im Rahmen von Plünderungen oder unter asymmetrischen Machtkonstellationen über die neuen Handelswege.³⁴ Aus diesen frühen privaten oder bereits (halb-)öffentlichen Sammlungen entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jh. im Zuge einer Ausdifferenzierung von Sammlungs- und Wissensbereichen viele heutige Museen,

so auch in der Schweiz.³⁵ Museen waren und sind – dies insbesondere auch im Rahmen der Nationalstaatenbildung des 19. Jh. – wichtige Orte der ideellen Konzeption der Nation und politische Repräsentationsorte, an denen wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Errungenschaften zur Schau gestellt werden.³⁶

Bruno Latour ging noch einen Schritt weiter. Er sah in den Museen selbst gar «Kalkulationszentren», die die Welt durch ihr Netzwerk an Akteur:innen wie Sammler:innen und Händler:innen kolonisieren. Ihre **Objekte**, die als Proben oder Repräsentationen vereinfacht, verglichen und reproduziert werden, sowie ihre Ergebnisse dienen der Aufrechterhaltung einer Dominanz über die Welt und ihre Bewohner:innen.³⁷ Museen sind gemäss dieser Lesart keine blossen Akkumulationsorte von im Rahmen kolonialer Strukturen gesammelten **Objekten**, sondern Triebfedern ebendieser Sammlungskultur. Besonders deutlich wird dies anhand der sich um 1900 verbreitenden «Rettungsethnologie», die der damals sehr populären Vorstellung folgte, dass aussereuropäische **Objekte** gerettet werden müssten, weil die Bevölkerung, die diese Dinge herstellt, dem Untergang geweiht sei.³⁸ Dieses «Rettungsparadigma» galt auch in den Disziplinen der Medizin, Naturkunde, Geografie oder Archäologie. Sammeln wurde zu einem Massenphänomen und führte im letzten Drittel des 19. Jh. zu einer bisher ungesehenen Anhäufung von aussereuropäischen Museumsobjekten jedweder Natur und damit dem Entzug ebendieser *Naturalia*, *Ethnographica* und *Zoologica* aus ihren ursprünglichen Kontexten.³⁹

Nicht nur sind viele Museumssammlungen in kolonialen Kontexten gewachsen. Es hat sich auch ein damit verbundenes ideelles Erbe in hiesige Sammlungen als «Kolonialität» eingeschrieben. Aníbal Quijano prägte den Begriff der «Kolonialität»⁴⁰ als den **Kolonialismus** überdauernde Denk- und Machtmuster desselben. So ist beispielsweise das Konzept einer *weissen* Vorherrschaft eine wissensprägende Struktur der Neuzeit und allgegenwärtig in historisch gewachsenen Museumssammlungen. In der Logik der Kolonialität kommt dem Rassismus eine entscheidende Rolle zu, da er Menschen unterteilt in solche, die das Privileg haben zu klassifizieren, und solche, die eine Klassifizierung erdulden müssen.⁴¹

Rassismus

Es gibt keine Menschenrassen. Erkenntnisse in der Molekularbiologie und Genetik haben dies Mitte des 20. Jh. aufgezeigt.⁴² Ab dem späten 17. Jh. unterteilten europäische Naturwissenschaftler:innen die Menschheit jedoch in Rassen, legten vier Grundhautfarben fest, verbanden mit ihnen geistige und moralische Eigenschaften und proklamierten eine vermeintlich natürliche Überlegenheit der «Weissen».⁴³ Die Denk- und Wissensströmungen der Aufklärung sind sowohl mit der Ausbildung von Rechtsgleichheit, als auch mit der Konstruktion von Rassismus verknüpft. Die aufklärerischen Gleichheits- und Freiheitsversprechen sollten nicht für alle gelten und auch Philosoph:innen wie Voltaire oder Immanuel Kant verbreiteten als Angehörige ihrer Zeit das Rassendispositiv.⁴⁴ Im 18. Jh. trieben die Naturwissenschaften die Vermessung, die vergleichende Beobachtung und die Klassifikation mit dem Erkenntnisziel einer Taxonomie voran, einer systematischen und hierarchischen Einordnung der Welt –⁴⁵ darunter auch der Menschen – in Kategorien.⁴⁶

Die sich etablierende industrielle Gesellschaft verfestigte schliesslich den Diskurs des europäischen Sonderstatus innerhalb dieser vergleichenden Ordnung der Moderne. Stuart Hall umschrieb diesen auch als die Einteilung der Welt in «the West and the Rest»⁴⁷. Die Beherrschung und «Entwicklung» der kolonialen Subjekte wurden unter anderem durch ihre vermeintliche zeitliche Rückständigkeit legitimiert.⁴⁸ Die Institutionalisierung von Rassismus in der europäischen Politik (und «Biopolitik»⁴⁹) diente auch der vermeintlichen Legitimation von Entrechtungen, Versklavungen und Völkermorden. Die auf diesen Überzeugungen aufbauende, ab dem letzten Viertel des 18. Jh. von Johann Friedrich Blumenbach begründete physische Anthropologie wurde zur Leitdisziplin der politisierten Rassenforschung des 19. Jh., einer Zeit der Staa-

ten- und Identitätsbildung in Europa, in der viele Nationalmuseen und ethnologische Sammlungen entstanden.⁵⁰ Zur Verbreitung von rassistischem und kolonialem Wissen und Stereotypen in der Gesellschaft trugen und tragen neben pseudowissenschaftlichen Abhandlungen und Darstellungen⁵¹ auch Repräsentationen in den Künsten, der Populärkultur, in Alltagsobjekten⁵² sowie die entsprechende «Erziehung» der breiten Bevölkerung bei.⁵³ Diese erfolgte in Welt- und Kolonialausstellungen,⁵⁴ Bildungsinstitutionen wie Schulen,⁵⁵ Zoos und Museen^{56,57}. An diesen Orten entfalteten sich mal expliziter, mal impliziter Diskurse um Rasse, Geschlecht⁵⁸ und Klasse⁵⁹, wurden Konstruktionen des Fremden und Exotischen sowie rassistische Stereotype zur Schau gestellt und Europa und seine Bewohner:innen in einer angeblich naturgegebenen Ordnung an die Spitze der Zivilisation gesetzt.

Dekolonialisierung der Museen

Die Herausforderung der Museen besteht heute darin, die Geschichte und das epistemologische Fundament einer Sammlung zu vermitteln, das heisst aufzuzeigen, wer unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Methoden und mit welchen Zielen Wissen produzierte. Dabei besteht die Schwierigkeit darin, überkommene Machtkonstellationen nicht gleichzeitig zu replizieren oder **Objekte** auf ihre Rolle innerhalb dieser wissenschaftstheoretischen Geschichte zu reduzieren.⁶⁰ Fundamental für eine **Dekolonialisierung** des Museums⁶¹ ist zudem die Sichtbarmachung von Absenzen, wie das Fehlen von Dingen, Wissen⁶² und Narrativen benachteiligter, häufig auch intersektional⁶³ diskriminierter Gruppen, die ausserhalb der eurozentrischen Geschichtsschreibung standen und stehen.⁶⁴ Kolonialität versteckt sich häufig im Detail. Eine «angewandte Sammlungsgeschichte»⁶⁵ untersucht deshalb auch die «kleinen Werkzeuge des Wissens»⁶⁶: Modi der Präparation, Zeichnung, Verwahrung, Katalogisierung und Präsentation, die sich in die «Biographien der Objekte»⁶⁷ eingeschrieben und sie zu «Wissensgegenständen»⁶⁸ oder «Epistemologica»⁶⁹ gemacht haben.⁷⁰ Die Selbstreflexion, Hinterfragung der eigenen Arbeit und Institution, das «Verlernen»⁷¹ überkommener Grundlagen sind aufwendige, kostspielige und teilweise auch schmerzhafteste Prozesse, die deshalb häufig innerhalb von Sonderausstellungen oder künstlerischen Kollaborationen stattfinden. Es ist wünschenswert, dass hierbei erprobte Strategien wie beispielsweise jene der Selbstverortung, Transparenz, Kooperation mit **Herkunftsgesellschaften**, geteilten Kurator:innenschaft, Neuorganisation, Umbenennung und so weiter, wo immer möglich auch in die Bereiche der permanenten Sammlungsausstellungen, digitalen Museumsauftritte und der Vermittlung diffundieren.

Monilola Olayemi Ilupeju: Wayward Dust, 2020, Performance/Video, Image Credit: SDTB/Hattendorf

Literatur

- Aníbal Quijano: Coloniality and Modernity/Rationality, in: Cultural Studies 21 (2–3), 2007.
- Azoulay, Ariella Aïsha: Potential history. Unlearning Imperialism, London; New York 2019.
- Barbujani, Guido: Die Erfindung der Rassen. Wissenschaft gegen Rassismus, Berlin 2021.
- Barkan, Elazar: The Retreat of Scientific Racism. Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars, Cambridge 1992.
- Becker, Peter; Clark, William (Hg.): Little Tools of Knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor 2001.
- Berner Wandbild: Verein «Das Wandbild muss weg»: Das Wandbild muss weg!, <<https://daswandbildmussweg.ch/>>, Stand: 30.05.2024; Bernisches Historisches Museum, <<https://www.bhm.ch/de/ausstellungen/vergangene-ausstellungen/widerstande>>, Stand: 30.05.2024.
- Blanchard, Pascal; Bancel, Nicolas; Boëtsch, Gilles u. a. (Hg.): Sexe, race et colonies, Paris 2018.
- Bödeker, Hans Erich; Reill, Peter Hanns; Schlumbohm, Jürgen (Hg.): Wissenschaft als kulturelle Praxis 1750–1900, S. 137–161.
- Brahm, Felix: Imperialismus und Kolonialismus, in: Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (Hg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 2017, S. 287–294.
- Brändle Rea: Wildfremd, hautnah. Zürcher Völkerschauen und ihre Schauplätze 1835–1964, Zürich 2013.
- Chakrabarty, Dipesh: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Differences, Princeton 2000.
- Collet, Dominik: Die Welt in der Stube. Begegnungen mit Ausereuropa in Kunstkammern der Frühen Neuzeit, Göttingen 2007.
- Das, Subhadra; Lowe, Miranda: Nature Read in Black and White. Decolonial Approaches to Interpreting Natural History Collections, in: Journal of Natural Science Collections 6, 2018, S. 4–14.
- Daston, Lorraine; Park, Katharine (Hg.): Wunder und die Ordnung der Natur 1150–1750, Berlin 2002.
- Deliss, Clémentine: The Metabolic Museum, Berlin 2020; MacDonald, Sharon (Hg.): Doing Diversity in Museums and Heritage: A Berlin Ethnography, Bielefeld 2022.
- Drayton, Richard Harry: Nature's Government. Science, Imperial Britain, and the «Improvement» of the World, New Haven 2000; Hoins; Mallinckrodt 2015, S. 10–13.
- Étienne, Noémie; Brizon, Claire; Lee, Chonja u. a. (Hg.): Exotic Switzerland. Looking Outward in the Age of Enlightenment, Berlin/Zürich 2020; Brizon, Claire: Collections coloniales. À l'origine des fonds anciens non européens dans les musées suisses, Zürich 2023.

- Felfe, Robert; Wagner, Kristen (Hg.): Museum, Bibliothek, Stadtraum. Räumliche Wissensordnungen 1600–1900, Münster 2010.
- Finzsch, Norbert: Wissenschaftlicher Rassismus in den Vereinigten Staaten – 1850 bis 1930, in: Kaupen-Haas, Heidrun; Saller, Christian (Hg.): Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen einer Kontinuität in den Human- und Naturwissenschaften, Stuttgart 1999, S. 84–110.
- Foucault, Michel (Gordo, Colin Hg.): Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, New York 1981.
- Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. Main 1981, S. 61–74.
- Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen, Frankfurt a. M. 1977.
- Fründt, Sarah: Wer spricht? Ethnologische Museen und postkoloniale Herausforderungen, in: Hoins, Katharina; von Mallinckrodt, Felicitas (Hg.): Macht. Wissen. Teilhabe. Sammlungsinstitutionen im 21. Jh., Bielefeld 2015, S. 97–108.
- Füssel, Marian: Aufklärung, in: Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (Hg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 2017, S. 278–286.
- Greve, Anna: Koloniales Erbe in Museen. Kritische Weisheitsforschung in der praktischen Museumsarbeit, Bielefeld 2019.
- Habermas, Rebekka: Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus. Oder was die Restitutionsdebatte mit der europäischen Moderne zu tun hat, in: Sandkühler, Thomas; Eppe, Angelika; Zimmerer, Jürgen (Hg.): Geschichtskultur durch Restitution? Ein Kunst-Historikerstreit, Wien et al. 2021, S. 79–99.
- Hall, Stuart: The West and the Rest. Discourse and Power, in: Essential Essays, Bd. 2: Identity and Diaspora, Durham 2018, S. 141–184.
- Häner, Flavio: Dinge sammeln, Wissen schaffen. Die Geschichte der naturhistorischen Sammlungen in Basel, 1735–1850, Bielefeld 2017.
- Haraway, Donna: Teddy Bear Patriarchy. Taxidermy in the Garden of Eden, New York City, 1908–1936, in: Social Text 4(2), 1984, S. 20–64.
- Hartman, Saidiya: Venus in Two Acts, in: Small Axe 26 (1), 2008, S. 1–14.
- Hoins, Katharina; von Mallinckrodt, Felicitas: Macht. Wissen. Teilhabe. Koordinaten zur Einführung, in: Hoins, Katharina; von Mallinckrodt, Felicitas (Hg.): Macht. Wissen. Teilhabe. Sammlungsinstitutionen im 21. Jh., Bielefeld 2015, S. 9–20.
- Honold, Alexander: Der Exot und sein Publikum. Völkerschau in der Kolonialzeit, in: Conrad, Sebastian; Osterhammel, Jürgen (Hg.): Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914, Göttingen 2004, S. 357–375.
- Jardine, Nicholas: Sammlung, Wissenschaft, Kulturgeschichte, in: te Heesen; Spary 2001, S. 199–220.
- Kattmann, Ulrich: Warum und mit welcher Wirkung klassifizieren Wissenschaftler Menschen, in: Kaupen-Haas, Heidrun; Saller, Christian (Hg.): Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen einer Kontinuität in den Human- und Naturwissenschaften, Stuttgart 1999, S. 65–83.

- Klemun, Marianne: Gärten und Sammlungen, in: Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (Hg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 2017, S. 235–244.
- Kopytoff, Igor: The Cultural Biography of Things. Commoditization as Process, in: Appadurai, Arjun (Hg.): The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge 1986, S. 64–92.
- Kubler, George: Die Form der Zeit. Anmerkungen zur Geschichte der Dinge, Frankfurt a. M. 1962.
- Latour, Bruno: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Cambridge (MS) 1987.
- Latour, Bruno: Visualisation and Cognition. Thinking with Hands and Eyes, in: Knowledge and Society 6, 1986, S. 1–40.
- Laukötter, Anja: Von der «Kultur» zur «Rasse» – vom Objekt zum Körper? Völkerkundemuseen und ihre Wissenschaften zu Beginn des 20. Jh., Bielefeld 2007.
- Lee, Chonja: «Eine scheussliche Geschichte» – Entwürfe von Rasse, Geschlecht und animalischer Gewalt in den Vor- und Nachbildern King Kongs, in: Chichester, K. Lee; Gisler, Priska (Hg.): Koloniale Tiere? Tierbilder im Kontext des Kolonialismus, Berlin 2024, S. 91–118.
- Lidchi, Henrietta: The Poetics and Politics of Exhibiting other Cultures, in: Hall, Stuart (Hg.): Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London 1997, S. 151–222.
- Macdonald, Sharon: Sighting the Dust. Attending to the Museum through its Residues, in: Samuel, Nina; Sattler, Felix (Hg.): Museale Reste, Berlin; Boston 2022 (Bildwelten des Wissens 18), S. 11–23.
- Mauksch, Stefanie; Rao, Ursula: Vom Wissen der Objekte. Auf der Suche nach reflexiven Ausstellungskonzepten in der Ethnologie, in: Hoins; von Mallinckrodt 2015, S. 109–125.
- McClintock, Anne: Imperial Leather. Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest, New York; London 1995, S. 38–40.
- Mignolo, Walter D.: Coloniality. The Darker Side of Modernity, in: Breitwieser, Sabine (Hg.): Modernologies. Contemporary Artists Researching Modernity and Modernism. [Ausstellung «Museu d'Art Contemporani de Barcelona», 23.09.2009–17.01.2010], Barcelona 2009, S. 39–49.
- Mignolo, Walter D.: Racism and Coloniality. The Invention of «Human(ity)» and the Three Pillars of the Colonial Matrix of Power (Racism, Sexism and Nature), in: Taylor, Paul C.; Alcoff, Linda Martín; Anderson, Luvele: The Routledge Companion to Philosophy of Race, New York 2018, S. 461–474.
- Montag, Warren: The Universalization of Whiteness. Racism and Enlightenment, in: Hill, Mike (Hg.): Whiteness. A Critical Reader, New York 1997, S. 281–293.
- Müller-Wille, Staffan: Botanik und weltweiter Handel. Zur Begründung eines Natürlichen Systems der Pflanzen durch Carl von Linné (1707–1778), Berlin 1999.
- Müller-Wille, Staffan: Carl von Linnés Herbarschrank. Zur epistemischen Funktion eines Sammlungsmöbels, in: te Heesen; Spary 2001, S. 22–38.
- Müller-Wille, Staffan: Der Westen und die Wissenschaftliche Revolution, in: Sommer; Müller-Wille; Reinhardt 2017, S. 142–

- Müller-Wille, Staffan: Schwarz, Weiss, Gelb, Rot. Zur Darstellung menschlicher Vielfalt, in: te Heesen; Lutz 2005, S. 161–170.
- Lugones, María: Toward a Decolonial Feminism, in: *Hypatia* 25 (4), 2010, S. 742–759; Ogilvie, Brian W.: *The Science of Describing. Natural History in Renaissance Europe*, Chicago 2006, und Berndt, Frauke; Fulda, Daniel (Hg.): *Die Sachen der Aufklärung*, Hamburg 2012.
- Pomian, Krzysztof: Sammlungen – eine historische Typologie, in: Grote, Andreas: *Macrocosmos in Microcosmos. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800*, Wiesbaden 1994, S. 107–126.
- Pomian, Krzysztof: *Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln*, Berlin 1988.
- Prinz, Sophia: Redesigning the Museum. Epistemic Challenges and Aesthetic Remedies, in: *Museum & Society* 22 (1), 2014, S. 110–128.
- Purtschert, Patricia: *Kolonialität und Geschlecht im 20. Jh. Eine Geschichte der weissen Schweiz*, Bielefeld 2019.
- Purtschert, Patricia; Fischer-Tiné, Harald (Hg.): *Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins*, London 2015; Purtschert, Patricia; Lüthi, Barbara; Falk, Francesca (Hg.): *Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien*, Bielefeld 2012.
- Rehberg, Karl-Siegbert: Machtvolles Sammeln und bildendes Zeigen. Das (Kunst-)Museum als Leitinstitution, in: Hoins; von Mallinckrodt, 2015, S. 21–43.
- Rehberg, Karl-Siegbert: Schatzhaus, Wissensverkörperung und «Ewigkeitsort». Eigenwelt des Sammelns aus institutionsanalytischer Perspektive, in: Marx, Barbara; Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): *Sammeln als Institution. Von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates*, München 2006.
- Rheinberger, Hans-Jörg: *Epistemologica. Präparate*, in: te Heesen; Lutz 2005, S. 65–75.
- Rosaldo, Renato: Imperialist Nostalgia, in: *Representations* 26, 1989, S. 107–122.
- Rüttsche, Claudia: *Die Kunstkammer in der Zürcher Wasserkirche, öffentliche Sammeltätigkeit einer gelehrten Bürgerschaft im 17. und 18. Jh. aus museumsgeschichtlicher Sicht*, Bern 1997; SNF-PRIMA-Projekt *Bibliothèques et musées en Suisse entre XVIIIe et XIXe* unter der Leitung von Prof. Dr. Valérie Kobi.
- Schiebinger, Londa: *Nature's Body. Gender in the Making of Modern Science*, Boston 1993.
- Schwartz, Michael: Sozialistische Eugenik im 20. Jh., in: Nate, Richard; Klüsener, Bea: *Culture and Biology. Perspectives on the European Modern Age*, Würzburg 2011, S. 57–73.
- Sebastiani, Silvia: Enlightenment, Humanization and Dehumanization, and the Orangutan, in: Kronfeldner, Maria (Hg.): *The Routledge Handbook of Dehumanization*, Oxon; New York 2021, S. 64–82.
- Siegenthaler, Fiona; Allain Bonilla, Marie-Laure: Introduction. Decolonial Processes in Swiss Academia and Cultural Institutions. Empirical and Theoretical Issues, in: *Tsantsa* 24, 2019, S. 4–13.

- Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten: Wissenschaftsgeschichte und Wissensgeschichte, in: Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (Hg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 2017, S. 2–18.
- Stingelin, Martin (Hg.): Biopolitik und Rassismus, Frankfurt a. M. 2003.
- te Heesen, Anke; Lutz, Petra: Einleitung, in: te Heesen, Anke; Lutz, Petra (Hg.): Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort, Köln 2005 (Schriften des Deutschen Hygiene-Museums Dresden 4), S. 11–23.
- te Heesen, Anke; Spary, E. C. (Hg.): Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001.
- te Heesen, Anke; Spary, E. C.: Sammeln als Wissen, in: te Heesen; Spary, S. 7–21.
- te Heesen; Lutz 2005. Es ging in den Kunst- und Wunderkammern nicht bloss um die Selbstdarstellung der Herrscher:in, sondern um die Repräsentation der Welt. Siehe Hoins/Mallinckrodt 2017.
- Tesan, Harald: Vom Sammeln, Gesammelte Aspekte einer Kulturtechnik, in: Strobel, Matthias; Dippel, Andrea (Hg.): Die Kunst des Sammelns. Phänomene des Ordners, Archivierens und Präsentierens, Nürnberg 2011, S. 11–20.
- Wernsing, Susanne; Geulen, Christian; Vogel, Klaus (Hg.): Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen [Ausstellung Deutsches Hygiene-Museum, Dresden, 19.05.2018–06.01.2019], Göttingen 2018, S. 68–69.
- Wilde, Denise: Dinge sammeln. Annäherungen an eine Kulturtechnik, Bielefeld 2015.

3 Die Schweiz und das koloniale Erbe: Eine Analyse problematischer und sensibler Sammlungen

Die Schweiz und das koloniale Erbe

Autorin

Monique Ligtenberg (sie/ihr) ist promovierte Historikerin und hat die Ausstellung «Koloniale Spuren – Sammlungen im Kontext» an der ETH Zürich (ko-)kuratiert. Sie doziert und forscht an der ETH Zürich zur kolonialen Provenienz naturhistorischer Sammlungen in der Schweiz. Zudem ist sie Gründungsmitglied des Stadtrundgangs «Zürich Kolonial».

Abstract

Der vorliegende Beitrag zeigt, welche Kriterien eine Sammlung zu einer kolonialen machen. Dabei werden die Begriffe der problematischen/sensiblen sowie primär und sekundär kolonialen Sammlungen und das koloniale Rezeptionsobjekt definiert. Die Definitionen werden jeweils von historischen Beispielen begleitet. Der Beitrag legt dar, wie so die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit wichtig ist, und präsentiert Strategien für den Umgang mit kolonialen Sammlungen.

Die Schweiz herrschte zu keinem Zeitpunkt formal über eigene Kolonien und war dennoch in die kolonialen Projekte anderer europäischer Staaten involviert.⁷³ Das schlägt sich bis heute in Schweizer Museen und Sammlungen nieder, die massgeblich vom **Kolonialismus** profitierten. Hunderttausende Kunstwerke, Alltagsgegenstände oder naturhistorische Präparate aus kolonialen Kontexten werden in Schweizer Sammlungen aufbewahrt. Aufgrund kolonialer Sammlungstätigkeiten liegt heute ein Grossteil des Kulturerbes ehemaliger Kolonien in westlichen Museen und Sammlungen. Dadurch werden bis heute in der Kolonialzeit entstandene Asymmetrien und Denkmuster weitergetragen.⁷⁴

Der vorliegende Beitrag veranschaulicht anhand konkreter historischer Beispiele aus der Schweiz, welche Kriterien eine Sammlung als «kolonial» charakterisieren und wann sie zusätzlich als «problematisch» und/oder «sensibel» gilt. Er präsentiert zudem gegenwärtige Strategien im Umgang mit kolonialen Sammlungen.

Koloniale Sammlungen

Kolonialismus ist ein Herrschaftssystem, das etwa zwischen 1500 und der Mitte des 20. Jh. entstand und sich durch ein asymmetrisches Machtverhältnis zwischen einer anpassungsunwilligen Kolonialmacht und einer fremdbestimmten, rechtlich, politisch und kulturell untergeordneten kolonisierten Bevölkerung auszeichnet. Initial waren es westeuropäische Länder, die Regionen in Asien, Afrika und den Amerikas kolonisierten; ab dem späten 19. Jh. kamen auch aussereuropäische Mächte, z. B. Japan oder die USA, dazu.⁷⁵ Integraler Bestandteil kolonialer Herrschaft war, dass sie mit einer rassistischen Ideologie legitimiert wurde, die einen hierarchischen, biologisch und/oder kulturellen Unterschied zwischen *weissen* Menschen und *People of Colour* behauptete.⁷⁶ Eine Sammlung ist als «kolonial» zu qualifizieren, wenn sie im Kontext solcher kolonialer Herrschafts- und kolonialrassistischer Denkstrukturen entstand.

Primäre koloniale Sammlungen

«Primär» bedeutet, dass die Sammlungsobjekte direkt von den Kolonien in die Schweiz gelangten.

Seit der frühen Neuzeit brachten Schweizer Missionar:innen, Söldner, Ärzte oder Kaufleute kistenweise **Objekte**, Präparate und Kulturgegenstände von ihren Kolonialexpeditionen in die Schweiz.⁷⁷ Solche Privatsammlungen gelangten oft als Schenkungen an Schweizer Museen, Universitäten, Gelehrtengesellschaften und Kunsthäuser. Ein Beispiel dafür ist die Insektensammlung von Heinrich Escher-Zollikofer (1776–1853). Er reiste 1795 als Kaufmann nach Nordamerika, wo er elf Jahre lang mit Kolonialwaren handelte, die von versklavten Menschen angebaut wurden.⁷⁸ Diese kolonialen Handelstätigkeiten ermöglichten es ihm, in Nord- und Zentralamerika eine grosse Insektensammlung aufzubauen, die er in der Schweiz durch Zukäufe erweiterte. 1858 wurden die rund 60'000 Präparate der ETH Zürich geschenkt.⁷⁹

Entomologische Sammlung der ETH Zürich, Foto: Simone Vogler.

Spätestens ab dem 19. Jh. bauten Institutionen in der Schweiz systematisch Objektsammlungen aus den europäischen Kolonien auf. Dafür kultivierten sie Kontakte zu Schweizer Konsulaten, Unternehmen, Kaufleuten oder Wissenschaftlern in den Kolonien. Exemplarisch dafür sind die Sammlungen der 1899 gegründeten Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich (GEGZ), aus der 1913 das Völkerkundemuseum Zürich hervorgehen sollte. Die GEGZ pflegte ein enges Netzwerk zu Schweizer Plantagenbesitzern und Kaufleuten in Afrika und Südostasien. Diese sandten ihr regelmässig Alltags-, Kultur- und Kunstobjekte aus den Kolonien zu.⁸⁰

In der Schweiz dienten koloniale Sammlungen vor allem dazu, Schweizer:innen mit ‹fremden› Kulturen sowie der ‹exotischen› Natur, die sie bewohnten, vertraut zu machen. Die **Objekte** wurden oft als materielle Beweise für die ‹zivilisatorische Unterlegenheit› kolonisierter Menschen präsentiert und legitimierten damit die Kolonialherrschaft mit. Durch Betrachtung ‹exotischer› **Objekte** konnten sich Schweizer Museumsbesuchende zudem vom kolonisierten ‹Anderen› abgrenzen (sog. *Othering*) und sich dadurch ihrer Zugehörigkeit zu einer ‹zivilisierten› europäischen Kultur vergewissern (siehe Abschnitt ‹Koloniale Rezeptionsobjekte›).⁸¹

Sekundäre koloniale Sammlungen

Sekundäre koloniale Sammlungen wurden indirekt über Drittstaaten aus den Kolonien in die Schweiz transportiert oder setzen sich nur teilweise aus **Objekten** mit kolonialer Herkunft zusammen.

Einerseits wurden viele sogenannte *Ethnographica*, Antiquitäten oder Tierpräparate aus kolonialen Kontexten von kommerziellen Sammlern und Handelshäusern erworben. Insbesondere ab dem späten 19. Jh. gelangten viele **Objekte** durch den globalen Kunstmarkt in die Schweiz.⁸² Ein Beispiel dafür sind sogenannte *palepai*, aufwendig angefertigte Schiffstücher aus Sumatra, die bis heute hohe Preise auf Auktionen erzielen. Während der Kolonialzeit gelangten einige Exemplare über europäische Kunst- und Gewerbehändlerhäuser in die Sammlungen von Schweizer Museen.⁸³ Die Erwerbsbedingungen am Herkunftsort der Tücher spielten damals keine Rolle, sind aber aus heutiger Perspektive kritisch zu hinterfragen (siehe Abschnitt ‹Problematische Erwerbskontexte›).

Andererseits wurden in vielen in Europa hergestellten Kunstwerken, Werkzeugen oder Instrumenten koloniale Rohstoffe wie Kautschuk oder Palmöl verarbeitet.⁸⁴ In den Sammlungen der ETH Zürich befinden sich beispielsweise wissenschaftliche Instrumente, die aus Elfenbein hergestellt wurden – ein Material, das lange über koloniale Handelsnetzwerke nach Europa gelangte. Aufgrund der lückenhaften Quellenlage können chemische Analysen helfen, einen möglichen Rückschluss auf die Provenienz solcher Rohstoffe zu ziehen. Inwiefern sie sich aber definitiv bestimmen lässt, ist derzeit unklar.⁸⁵

Koloniale Rezeptionsobjekte

Rezeptionsobjekte wurden zwar nicht physisch aus Kolonien entwendet, geben aber das rassistische Weltbild der Kolonialmächte wieder.⁸⁶ Dazu zählen beispielsweise sexualisierte Darstellungen kolonisierter Frauen auf Fotografien, Gemälden und in Werbungen oder Kolonialromane, die ein romantisierendes Bild der Kolonialzeit präsentierten.⁸⁷ Noch heute tragen Rezeptionsobjekte rassistische Repräsentationen (ehemals) kolonisierter Menschen weiter. Sie sollten daher nicht frei und unkritisch reproduziert werden.

Ein aktuelles Beispiel ist das ABC-Wandbild, das im Berner Schulhaus Wylergut hing. Dieses vermittelte Schüler:innen das Alphabet anhand kolonialrassistischer Begriffe und Stereotype. Als Resultat von Interventionen anti-rassistischer Aktivist:innen hing das Wandbild im Bernischen Historischen Museum, wo es im Zusammenhang mit der Schweizer Kolonial- und Rassismusgeschichte gezeigt wurde.⁸⁸

Problematische und sensible Sammlungen

Nicht jede als ‹kolonial› eingestufte Sammlung ist zwangsläufig ‹problematisch›. Vielmehr dient die Qualifizierung ‹kolonial› als Indikator, dass der Erwerbskontext näher untersucht werden soll, um ‹problematische› und ‹sensible› Sammlungsbestände zu identifizieren.

Problematische Erwerbskontexte

Ein Erwerbskontext ist problematisch, wenn **Objekte** unter Androhung oder Ausübung von Zwang oder Gewalt angeeignet wurden. Ein prominentes

Beispiel sind die Benin-Bronzen, die 1897 im Zuge einer britischen Strafexpedition gewaltsam aus dem Königreich Benin entwendet wurden. Über den internationalen Kunstmarkt gelangten 96 bisher identifizierte Exemplare auch in Schweizer Sammlungen.⁸⁹

Auch von tiefen Abhängigkeitsverhältnissen geprägte Erwerbskontexte können als problematisch gelten. Beispiele dafür wären der Verkauf von **Objekten** aus materieller Not, die mit kolonialer Ausbeutung zusammenhängt, oder Tauschbeziehungen, die auf einem eurozentrischen Transaktionsverständnis basieren.⁹⁰

Ein wesentlicher Bestandteil der **Dekolonialisierung** von Sammlungen besteht darin, nach der Identifizierung ‹problematischer› Sammlungen aktive Restitutionsbemühungen einzuleiten – auch wenn es in der Schweiz noch keine rechtliche Verpflichtung dazu gibt. Unter Restitution versteht man die Rückgabe der Eigentumsrechte an die **Herkunftsgesellschaften** oder deren Nachkommen.⁹¹ So werden im Rahmen der Schweizer Benin-Initiative beispielsweise Verhandlungen über den Eigentums-(rück-)transfer der zuvor erwähnten Benin-Bronzen aufgenommen.⁹²

Problematische und sensible Objekte

Objekte in kolonialen Sammlungen können unabhängig vom Erwerbskontext ‹problematisch› sein, wenn ihnen von den **Herkunftsgesellschaften** eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. Das betrifft etwa Gegenstände, die in der Gegenwart als wichtiger Teil des Kulturerbes angesehen oder zur Ausübung ritueller oder religiöser Handlungen verwendet werden. Als ‹sensibel› bezeichnet man **Objekte**, die einer besonderen Behandlung oder Aufbewahrung im Herkunftskontext bedürfen. Im Fall ‹sensibler› **Objekte** ist die Rückgabe an die **Herkunftsgesellschaften** aus dekolonialer Perspektive naheliegend.⁹³

Ein Beispiel wäre die bolivianische Götterfigur Ekeko, die 1858 vom Glarner Forschungsreisenden Johann Jakob von Tschudi entwendet wurde. Ekeko trägt noch heute eine zentrale spirituelle Bedeutung für die **indigenen** Aymara in sich. 2014 wurde die Figur nach langen Verhandlungen vom Bernischen Historischen Museum nach Bolivien restituiert.⁹⁴

Koloniale Sammlungsbestände und problematische Erwerbskontexte müssen erforscht und transparent gemacht werden. Dadurch lässt sich zeigen, wie Schweizer Sammlungen von kolonialen Herrschaftsverhältnissen profitierten und eine zentrale Rolle bei der Produktion und Zirkulation von kolonialrassistischen Ideologien und Darstellungen hatten. Ebenso sollte der aktive Austausch mit **Herkunftsgesellschaften** kolonialer Sammlungen angestossen werden, um ‹problematische› und ‹sensibel› **Objekte** zu identifizieren und gezielt Restitutionsprozesse einzuleiten.⁹⁵

Literatur

- Boscani Leoni, Simona; Baumgartner, Sarah; Knittel, Meike: Connecting Territories. Exploring People and Nature, 1700–1850, Leiden 2021.
- Brändle, Rea: Wildfremd, hautnah. Zürcher Völkerschauen und ihre Schauplätze 1835–1964, Zürich 2013.
- Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen, Mainz 2018.
- Brengard, Marcel; Schubert, Frank; Zürcher, Lukas: Die Beteiligung der Stadt Zürich sowie der Zürcherinnen und Zürcher an Sklaverei und Sklavenhandel vom 17. bis ins 19. Jh. Bericht zu

Handen des Präsidialdepartements der Stadt Zürich, Zürich 2020, S. 33–35.

- Bruckmann, Ziu; Galli, Andrea; Graf, Nicole; Hintermüller, Julia; Pfyffer, Gaby; Schädler, Linda; Schönbächler, Martina; Spano, Roberta; Sträuli, Sabine; Walt, Roman; Willi, Stephanie (Hg.): Dekolonialisierung der Sammlungen und Archive der ETH Zürich – ein Leitfaden aus der Praxis, Zürich 2024.
- Deutscher Museumsbund (Hg.): Leitfaden. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Berlin 2019, S. 33–35.
- Dos Santos Pinto, Jovita et al. (Hg.): Un/doing Race. Rassifizierung in der Schweiz, Zürich 2022.
- Fässler, Hans: Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei, Zürich 2005.
- Guichard, Charlotte; Savoy, Bénédicte: Acquiring Cultures and Trading Value in a Global World, in: Savoy, Bénédicte; Guichard, Charlotte; Howald, Christine (Hg.): Acquiring Cultures. Histories of World Art on Western Markets, Berlin 2018.
- Habermas, Rebekka: Restitutionsdebatten, koloniale Aphasie und die Frage, was Europa ausmacht, in: ApUZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, 27.09.2019, <<https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/297595/restitutionsdebatten-koloniale-aphasie-und-die-frage-was-europa-ausmacht/#footnote-target-14>>, Stand: 15.10.2024.
- Habermas, Rebekka; Lindner, Ulrike: Rückgabe – und mehr!, in: Zeit online, 15.12.2018, <<https://www.zeit.de/2018/52/kunst-kolonialzeit-rueckgabe-restitution-geschichtspolitik>>, Stand: 15.10.2024.
- Habermas, Rebekka; Przyrembel, Alexandra (Hg.): Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne, Göttingen 2013.
- Harries, Patrick: Butterflies & Barbarians. Swiss Missionaries & Systems of Knowledge in South-East Africa, Oxford 2007.
- Ivanov, Paola; Weber-Sinn, Kirstin: Shared Research – Zur Notwendigkeit einer kooperativen Provenienzforschung am Beispiel der Tansania-Projekte am Ethnologischen Museum Berlin, in: Förster, Larissa; Edenheiser, Iris; Fründt, Sara; Hartmann, Heike (Hg.): Provenienzforschung zu ethnografischen Sammlungen der Kolonialzeit. Positionen in der aktuellen Debatte, Berlin 2018.
- Kollbrunner, Timo: «Unser Ekeko möchte nach Hause», woz.ch, 17.04.2014, <<https://www.woz.ch/1416/kulturgueterstreit/unser-ekeko-moechte-nach-hause>>, Stand: 08.05.2024.
- Maas, Frederike: Framing the Artwork. Alfred Steinmann und seine Sammlung süd-sumatrischer Schiffstücher, in: Materialized Histories Blog, 20.03.2022, <<https://mhistories.hypotheses.org/6129>>, Stand: 15.10.2024.
- Museum Rietberg: Benin Initiative Schweiz (BIS), <<https://rietberg.ch/forschung/benin-initiative-schweiz>>, Stand: 15.10.2024.
- Museum Rietberg: Benin Initiative Schweiz (BIS). Neue BAK-Förderung und Beginn der Phase II, 01.06.2023, <<https://rietberg.ch/forschung/benin-initiative-schweiz>>, Stand: 08.05.2024.

- Étienne, Noémie; Brizon, Claire; Lee, Chonja; Wismer (Hg.): Exotic Switzerland? Looking Outward in the Age of Enlightenment, Zürich 2020.
- Osterhammel, Jürgen; Jansen, Jan C.: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, Frankfurt a. M. 2013.
- Purtschert, Patricia: Kolonialität und Geschlecht im 20. Jh. Eine Geschichte der weissen Schweiz, Bielefeld 2019.
- Purtschert, Patricia; Fischer-Tiné, Harald (Hg.): Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins, London 2015
- Purtschert, Patricia; Lüthi, Barbara; Falk, Francesca (Hg.): Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien, Bielefeld 2012.
- Sarr, Felwine; Savoy, Bénédicte: Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, Paris 2018.
- Sauter, Willi: Die entomologischen Sammlungen an der ETHZ, in: Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 138 (3), 1993, S. 203–218.
- Schär, Bernhard C.: Rassismus, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 08.04.2024, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/060537/2024-04-08/>>, Stand: 11.10.2024.
- Schär, Bernhard: Tropenliebe. Schweizer Naturforscher und niederländischer Imperialismus in Südostasien um 1900, Bielefeld 2015.
- Verein «Das Wandbild muss weg»: Darum geht's, <<https://www.daswandbildmussweg.ch/darumgehts.html>>, Stand: 15.10.2024.
- Veyrassat, Béatrice: De l'attirance à l'expérience de l'Inde. Un Vaudois à la marge du colonialisme Anglais, Antoine-Louis-Henri Polier (1741–1795), Neuchâtel 2022.
- Vogel, Christian: Sensibel werden. Theoretische Annäherungen an sensible Objekte und Sammlungen, in: Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen, Mainz 2018, S. 31–44.
- Weber, Cornelia: «Sensibel» Objekte in Universitätssammlungen. Zum Stand der Diskussion, in: Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen, Mainz 2018, S. 63–78.
- Wörrle, Bernhard: Die dunkle Seite der Technik. Koloniale Materialien, Blog des Deutschen Museums, 05.11.2020, <<https://blog.deutsches-museum.de/2020/11/05/die-dunkle-seite-der-technik-koloniale-materialien>>, Stand: 08.05.2024.
- Zangger, Andreas: Koloniale Schweiz. Ein Stück Globalgeschichte zwischen Europa und Südostasien (1860–1930), Bielefeld 2011.

4 Communities, Sammlungen und Sorgfalt

Autorinnen

Mariama de Brito Henn (sie/ihr) ist Textil- und Modehistorikerin und Universitätsassistentin am Fakultätszentrum für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien an der Universität Wien. In ihrem Dissertationsprojekt erforscht sie die ästhetischen Praktiken afro-spirituelle Religionen Amerikas.

Prof. Dr. Dr. Noémie Etienne (sie/ihr) ist Kunsthistorikerin und Professorin am Fakultätszentrum für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien an der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem auf den Praktiken rund um die Entstehung und Konservierung von Kunst und kulturellem Erbe mit dem Fokus auf kolonialen Kontexten.

Ruby Satele Asiata (sie/ihr) ist Anthropologin, Museologin und Universitätsassistentin für das Global Conservation Project am Fakultätszentrum für transdisziplinäre historisch-kulturwissenschaftliche Studien an der Universität Wien. Sie forscht zu kulturellem Erbe aus dem Pazifikraum.

Abstract

Die Dokumentation von **Objekten** ist nie neutral, sondern spiegelt die vorherrschenden Machtgefüge wider. Diskriminierungskritische Museumsarbeit erfordert eine Erweiterung des Wissens um die **Objekte** und deren Einbettung in ihren kulturellen Kontext. Die Autorinnen zeigen anhand zweier Ausstellungen auf, wie das kritische Hinterfragen sowie die Erweiterung des Wissens um die Objektgeschichte die Deutung, Präsentation und Wahrnehmung des kulturellen Erbes beeinflussen und verändern.

Worte spiegeln Vorstellungen wider. Sie formen Identitäten und kreieren neue Realitäten. Oftmals gibt es mehr als nur einen Begriff, um etwas zu beschreiben. Beschreiben und Dokumentieren sind zentrale Mittel für das Verständnis von Sammlungen und die Arbeit mit Datenbanken. Die vermeintliche Neutralität der Dokumentation ist jedoch in den Fokus aktueller **post- und dekolonialer** Debatten geraten.⁹⁶ So scheinen Datenbanken, Depots und Restaurierungslabors zeitlos zu sein und eine vermeintliche Objektivität ausstrahlen. Aktuelle Diskussionen, experimentelle Praktiken und **Community-**basierte Projekte verdeutlichen jedoch, dass die Wahl der verwendeten Begriffe und die Priorisierung bestimmter Sprachformen stets auch eine Reflexion gesellschaftlicher und kultureller Machtverhältnisse sind.

Sprache ist ein fundamentales Werkzeug zum Vermitteln, Verwenden, Verstehen und Erhalten von Wissen. Gleichzeitig kann sie fehlerhaft verwendet werden, Missverständnisse erzeugen, Stereotype verstärken, Schaden anrichten oder dazu dienen, paradoxerweise auch Dinge zu verschweigen. Wer spricht und in wessen Namen? Wessen Stimme ist präsent oder wem wird Gehör verschafft in Museen, Datenbanken, Ausstellungen und Katalogen? Die Bedeutung der Sprache wird von der samoanischen Sprachwissenschaftlerin Aiono Fanaafi Ma'ia'i hervorgehoben: «A leai se gagana, ua leai se aganu'u. A leai se aganu'u, ona pō lea o le nu'u.»⁹⁷ (deutsch *Wo es keine Sprache gibt, gibt es keine Kultur. Ohne Kultur fällt Dunkelheit über das Dorf.*⁹⁸). Sprache ist mehr als nur ein Mittel der Kommunikation. Sie umfasst Namen, Benennungspraktiken, Gesänge, Erzählungen, Kunst, Symbole und vieles mehr – alles einzigartige Bestandteile und Kennzeichen unseres kulturellen Seins.

Die neuseeländische Akademikerin Linda Tuhiwai Smith verdeutlichte Ende der 1990er Jahre, dass Museen und Universitäten keine neutralen Räume sind.⁹⁹ Das Wissen, welches sie produzieren und teilen, sich gelegentlich auch

aneignen, ist untrennbar mit der Geschichte des **Kolonialismus** und der Globalisierung verbunden. Bei der Erstellung und Vermittlung von Information greifen diese Institutionen manchmal auf die Arbeit von marginalisierten Gruppen wie **BIPoCs**, queeren Personen und Menschen mit geringem Einkommen zu, ohne diese entsprechend zu würdigen oder miteinzubeziehen. So kann es vorkommen, dass in Ausstellungen und Publikationen zwar über diese Menschen gesprochen wird, aber nicht mit ihnen.

Dieses konkrete Wissen und seine Blindspots werden, ob absichtlich oder nicht, oftmals in anderen Institutionen reproduziert: So finden sie sich beispielsweise in Archiven, auf Labels, in Bildungsprogrammen, in Schulen und in der Presse. Koloniale Terminologien, Perspektiven und Begrifflichkeiten werden in Datenbanken wiedergegeben und durch verschiedene Institutionen wie Museen und Universitäten vermittelt. Diese Institutionen sind nach wie vor tief in Kolonialität verwurzelt und wiederholen oft koloniale Denk- und Machtstrukturen. Solche Strukturen umfassen unter anderem das Fremdmachen, Rassifizieren und Kategorisieren, alles Praktiken, die noch heute in Museen sichtbar sind. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch Ausstellungskonzepte und -texte die dominante Ideologie des Westens als Hüterin des Wissens und der Geschichte reproduzieren.

Die unausgeglichene Machtstrukturen sind eingebettet in westliche Kulturinstitutionen und offenbaren sich in den unterschiedlichsten Arten, wie zum Beispiel in der Falschdarstellung und Marginalisierung unterrepräsentierter Gruppen. Oftmals fehlt Kurator:innen und Museolog:innen die nötige kulturelle Perspektive, um ihre Sammlungen angemessen zu kontextualisieren. Museen sind noch immer überwiegend *weisse* Institutionen und die fehlende Diversität ist ein Problem. Trotz des meist wohlwollenden Bestrebens mehr inklusive Narrative einzubauen, erweist sich die Umsetzung in der Praxis häufig als schwierig, etwa aufgrund von zeitlichen, personellen oder finanziellen Hürden. Obwohl Projekte, bei denen **Herkunftsgesellschaften** eingeladen werden, um mit den Sammlungen zu arbeiten, zunehmend an Beliebtheit gewinnen, sind die Entscheidungsträger:innen überwiegend Teil einer homogenen Gruppe von *weissen* oder *weiss* gelesenen akademisch gebildeten Männern aus der Mittel- bis Oberschicht. Dies trägt dazu bei, alte koloniale Machtstrukturen weiterhin zu reproduzieren.

Aber wie können wir, die in und mit solch Institutionen arbeiten, mit diesen Mustern brechen? Die fidschianische Archäologin und Kuratorin Tarisi Vunidilo bezieht sich in ihrer Arbeit auf die drei Cs: «**Communities**» (deutsch *Gemeinschaften*), «Collaboration» (deutsch *Zusammenarbeit*) und «Care» (deutsch *Pflege/Konservierung*).¹⁰⁰ Der Fokus auf diese Schlüsselemente kann Museen helfen, zu Orten für soziale Gerechtigkeit und Wiedergutmachung zu werden. Ein weiterer Schritt kann das Konzept der «Cultural Humility» (deutsch *kulturelle Demut*) sein.¹⁰¹ Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Reflexion und Anerkennung der vorherrschenden Voreingenommenheit in der eigenen Institution und Gesellschaft, die sich in der Arbeit und den Strukturen westlicher Institutionen widerspiegelt. Es werden Projekte hervorgehoben, die auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet und flexibel gestaltet sind. Schliesslich sollten Kulturinstitutionen sicherstellen, dass Inklusion nicht nur oberflächlich oder medienwirksam bleibt. Die Arbeit, die in temporäre Ausstellungen investiert wird, sollte zum Beispiel auch ihren Weg in die Dauerausstellung und in das Inventarisierungssystem finden, um erhalten zu bleiben.

Trotz der Tatsache, dass **Kolonialismus** weiterhin eine drastische Realität ist, sei es durch Kolonialität in westlichen Gesellschaften oder anhaltende koloniale Machtverhältnisse wie z. B. in Puerto Rico und Palästina, zeichnen sich Veränderungen ab. In den letzten Jahren haben Kurator:innen angefangen, die Titel bekannter Kunstwerke infrage zu stellen. Die Ausstellung «Le Modèle Noir. De Géricault à Matisse» (Musée d'Orsay, Paris, 03.2019 – 07.2019)¹⁰², die zuvor in der Wallach Art Gallery in New York¹⁰³ gezeigt wurde, machte 2019 die Inhalte von Museumsschildern zum zentralen Thema. Der thematische Schwerpunkt lag auf den **Schwarzen** Modellen, die auf den

Kunstwerken gezeigt werden, sowie auf deren Namen, die wir auf den Schildern finden oder eben nicht.¹⁰⁴ Durch das absichtliche Weglassen ihrer Namen wurde den Modellen ihr Menschsein abgesprochen. Und dies geschieht nicht zum ersten Mal, bedenkt man, dass diese Porträts zur Zeit des transatlantischen Sklavenhandels entstanden sind, bei dem die Dehumanisierung und die Kommodifizierung afrikanischer Menschen üblich waren. Dank umfangreicher Recherche konnten einige Identitäten wieder aufgedeckt werden. Manche Werke, wie Marie-Guillemine Benoists «Portrait de Madeleine» (1800), ursprünglich «Portrait d'une nègresse» (deutsch *Porträt einer Schwarzen Frau*), wurden für die Ausstellung umbenannt.

Madeleine, die von Geburt an auf der französischen Kolonie Guadeloupe versklavt war, erlangte 1794 durch die temporäre Abschaffung der Versklavung in den karibischen Kolonien ihre Freiheit. Sie lebte zeitweise in Frankreich, wo Versklavung, zumindest in der Theorie, verboten war. Aufgrund ihrer Lebensgeschichte kann man davon ausgehen, dass «Madeleine», ein Name, der sich auf die Bibel bezieht, nicht ihr ursprünglicher Name war, sondern dass sie von einem Versklaver so genannt wurde. Sie hatte wahrscheinlich auch einen afrikanischen oder kreolischen Namen, der jedoch in den Archiven nicht zu finden ist, was wiederum die Lücken in den Archiven offenlegt.¹⁰⁵ Die Verwendung des Namens «Madeleine» als Schritt zur **Dekolonisierung** wurde aus diesen Gründen bereits zur Zeit der Ausstellung kritisiert. Ausserdem wurden viele der neuen Titel nicht in die Datenbanken übernommen. Dennoch war das Umbenennen der Werke ein Versuch, mit der langen Geschichte der Unsichtbarkeit und Entrechtung zu brechen.

Das Überwinden kolonialer Gedanken und Termini in kulturellen Institutionen erfordert ein aktives Bemühen um Teilhabe. Inklusion kann erst dann funktionieren, wenn Datenbanken, Texte und Konzepte von **indigenen** Epistemologien ausgedacht und übersetzt werden. Während der Ausstellung «Exotic?» (Palais de Rumine, Lausanne, 09.2020 – 02.2021)¹⁰⁶, kuratiert von Noémie Etienne, Chonja Lee und Claire Brizon, lud letztere den neukaledonischen Dichter und Künstler Denis Pourawa ein, um ein **Objekt** aus der Sammlung zu betrachten. Besagtes Artefakt stammt aus der Pazifikregion und erreichte Ende des 18. Jahrhunderts Europa, wo ihm von seinem protestantischen Besitzer der Titel «Monstranz Beil» gegeben wurde.¹⁰⁷ Diese Nennung wurde in der Museumsdokumentation konsequent verwendet (Inventar, Ausstellungen etc.). Die Bezeichnung ist allerdings eine Erfindung, die zutiefst in den kolonialen Vorstellungen des «Anderen/Fremden» verankert ist. Sie deutet auf Gewalt (das Beil) und auf nicht-protestantische rituelle Praktiken (die katholische Monstranz) hin. Die Anspielung auf Kannibalismus, die durch das Wort «Beil» impliziert wird, ist reine Fiktion. Bei genauerem Betrachten wird nämlich klar, dass das **Objekt** nichts schneiden könnte, erst recht keinen menschlichen Körper. Für den protestantischen Besitzer dieses **Objekts** war die Assoziation zum Katholizismus wahrscheinlich ein Versuch, zwei nicht-protestantische Glaubenswelten miteinander zu verbinden: die ferne **indigene** und die gegenwärtige katholische.

Denis Pourawa schlug eine Umbenennung des **Objekts** in *Nââkweta* vor. Der Begriff kommt aus der *Xârâcùù* Sprache, einer von achtundzwanzig Sprachen in Neukaledonien. Zudem ordnete er das **Objekt** neu als Symbol des Hauptredners einer Zeremonie ein.¹⁰⁸ Dank dieser neuen Bedeutungsebene veränderte sich auch die Präsentationsform des **Objekts**. Wurde es ursprünglich stets horizontal ausgestellt, wird es nun vertikal gezeigt. In dieser Präsentationsform erinnert es noch weniger an eine Monstranz. Der Austausch mit Denis Pourawa veränderte die Art und Weise wie das **Objekt** benannt, dokumentiert und gezeigt wird (Abbildung unten). Auch im Humboldt Forum, wo sich ein ähnliches **Objekt** befindet, wurde diese Darstellungs- und Präsentationsform übernommen. Dies sind nur zwei Beispiele einer angepassten Objektdokumentation, doch finden sich in vielen europäischen Sammlungen noch immer **Objekte** mit dem erfundenen Namen.

Nââkwéta, 18. Jahrhundert, gesammelt zwischen 1791 und 1794. Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, MCAH/04547. Foto: Nadine Jacquet

Indigene Epistemologien sind direkt mit **indigenen** Benennungspraktiken verbunden. 2019 erwarb das Auckland Museum Tamaki Paenga Hira eine «Tuiga Fafau» (samoanische Kopfbedeckung) der Künstlerin Tuifa'asisina Korina Seiuli Lee.¹⁰⁹ Die originale Bezeichnung der Kopfbedeckung lautet «Tuiga Fafau A le Afioga ia Taia'opo Lorrina Melanie Seiuli Lee-Pou Tolu», was sich als «die Tuiga Fafau der anmutigen Taia'opo Lorrina Melania Seiuli Lee-Pou Tolu» übersetzen lässt. Im Inventar wird allerdings als Objektitel nur «Tuiga Fafau» erwähnt und der Rest in die Kategorie «andere Bezeichnungen» verschoben. Durch die Nennung ihrer Tochter im Titel des Kunstwerks folgt die Künstlerin samoanischen Namenstraditionen, bei denen es üblich ist, Namen zu wählen, die entweder eine Person, einen Ort oder ein Ereignis würdigen. Des Weiteren verbindet die Künstlerin in materieller Art und Weise ihre Familie mit ihrer Kunst, indem sie Haare ihrer Tochter und verstorbenen Grossmutter in die Kopfbedeckung eingearbeitet hat. Damit bezieht sich die Kopfbedeckung auf eine Reihe von **indigenen** Konzepten wie «Aiga» (deutsch *Familie*), «Gafa» (deutsch *Stammbaum*) und das samoanische Sprichwort «E so'o le fau i le fau» (deutsch *Einheit ist Kraft*). Die *Lave* (die drei Stäbe) der Kopfbedeckung symbolisieren durch ihre nach oben ausgerichtete Position das Durchdringen des Himmels und schaffen dadurch eine Verbindung zwischen dem himmlischen und dem irdischen Reich. Obwohl die verstorbene Grossmutter zwar physisch nicht anwesend ist, so wird durch das Kunstwerk doch eine symbolische Brücke zwischen den drei Frauen geschlagen. Das Museum berief sich hier zwar im Beschreiben und Dokumentieren auf samoanische Epistemologie, das Inventarisierungssystem und die Katalogstandards des Museums waren aber zu rigide, um dem Namen und der Bedeutung des **Objekts**

gerecht zu werden. Stattdessen wurde durch das Verlagern des Grossteils des Namens auf das Feld «andere Bezeichnungen» eine fiktive Hierarchie kreiert.

Die Absicht, Informationen und Wissen zu ergänzen oder zu verbessern, hat viele Museen dazu veranlasst, enger mit **Herkunftsgesellschaften** zusammenzuarbeiten. Dies hat dazu geführt, dass Museen bei der Benennung und Beschreibung ihrer Sammlungen auf Etiketten, Wandtexten und in Datenbanken mehrere Sprachen verwenden und dadurch mit einer inklusiveren wissenschaftlichen Terminologie den Kreislauf der Wissensproduktion beeinflussen.¹¹⁰ Gleichzeitig werden nicht nur ein grösseres Zielpublikum erreicht, sondern auch das Engagement meist museumsferner Besucher:innen erhöht.

Die Sprachwissenschaftlerin Jill Kushner Bishop nennt drei Gründe, warum wir im Ausstellungs- und Museumskontext übersetzen, sei es von westlichen Sprachen in **indigene** oder umgekehrt: erstens, um den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung gerecht zu werden; zweitens, zur Steigerung des kulturellen Anreizes der Ausstellung durch die gezielte Einbindung der **Herkunftsgesellschaften** und ihrer Sprachen; und drittens, um den Lerneffekt für die Besucher:innen zu erhöhen.¹¹¹

Dabei geht die Frage nach der Inklusion über die Übersetzung hinaus und der Fokus liegt auf der Re-Indigenisierung von Wissen und Konzepten in musealen Räumen. Wir sollten die **indigene** Perspektive und Sprache als Ausgangspunkt nehmen, anstatt englische oder deutsche Texte und Konzepte in **indigene** Sprachen übersetzen zu lassen. Darüber hinaus ist es bei der **Dekolonisierung** des Museums wichtig, neben schriftlichen Quellen auch alternative Ansätze der Erinnerungsvermittlung zu berücksichtigen, wie beispielsweise den Bereich der Oral History. Das Erzählen von Geschichten hat in der Vermittlung und Übermittlung von Informationen eine lange Tradition, wie z. B. in den pazifischen Moana-Gesellschaften. Solche mündlichen Traditionen sind unverzichtbar für die Bewahrung der Kultur, weshalb das Erzählen eine zentrale Rolle dabei spielt, das Verständnis zu fördern und die kulturellen Schätze in unseren Sammlungen richtig zu kontextualisieren.¹¹² Wir sollten uns vom eurozentrischen Verständnis von Geschichtsschreibung lösen und andere Epistemologien nicht nur anerkennen, sondern auch als gleichwertig betrachten. Nur so können wir die noch immer in unseren Institutionen verankerten Stränge des **Kolonialismus** entwirren.

Literatur

- Brizon, Claire: Collections coloniales? L'implication de la Suisse dans le processus d'expansion coloniale européen au siècle des Lumières, in: Tsantsa 24, 2019, S. 24–38.
- Debray, Cécile u. a: Le modèle noir. De Géricault à Matisse, [Ausstellung Musée d'Orsay, Paris, 26.03. – 21.07.2019], Paris 2019.
- Fanaafi, Aiono-Le Tagaloa: O la ta Gagana, Samoa 1996.
- Hartman, Sadiya: Two Venus in Two Acts, in: Small Axe 12 (2), 2008, S. 1–14.
- Kushner Bishop, Jill: Engaging Multilingual Audiences through Translation, American Alliance of Museums, 27.07.2022, <<https://www.aam-us.org/2022/07/27/engaging-multilingual-audiences-through-translation/>>, Stand: 28.08.2025.
- o. A.: Collection online Collections record, Auckland Museum, <<https://www.aucklandmuseum.com/collection/object/919461>>, Stand: 28.8.2025.
- o. A.: Le modèle noir de Géricault à Matisse, Musée d'Orsay, <<https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/le-modele-noir-de->

[gericault-matisse-196083](#)>, Stand: 28.8.2025.

- o.A.: Exotic ? en 2020-21, Palais de Rumine, <<https://palaisderumine.ch/expositions/expositions-passees/exotic-en-2020-21/>>, Stand: 25.8.2025.
- o. A.: Posing Modernity: The Black Model from Manet and Matisse to Today // Le Modèle noir, de Géricault à Matisse, Wallach Art Gallery, <<https://wallach.columbia.edu/exhibitions/posing-modernity>>, Stand: 28.8.2025.
- Pourawa, Denis: Nââkwéta: The Art of Relation, in: Etienne, Noémie; Brizon, Claire; Lee, Chonja (Hg.): Exotic Switzerland? Looking Outward in the Age of the Enlightenment, [Ausstellung Palais de Rumine, Lausanne, 24.09.2020 – 28.02.2021], Zürich 2020, S. 222–223.
- Ravelli, Louise J.: Museum Texts: Communication Frameworks, London 2006.
- Smith, Linda Tuhiwai: Decolonizing Methodologies, London 1999.
- Suzuki, Wendy A.; Feliú-Mójer, Mónica; Hasson, Uri u. a.: Dialogues: The Science and Power of Storytelling, in: Journal of Neuroscience 38 (44), 2018, S. 9468–9470.
- Tai, Jessica: Cultural Humility as a Framework for Anti-Oppressive Archival Description, in: Journal of Critical Library and Information Studies 3 (2), 2021, <<https://doi.org/10.24242/jclis.v3i2.120>>, Stand: 28.08.2025.
- Turner, Hannah: Cataloguing Culture. Legacies of Colonialism in Museum Documentation, Chicago 2021.
- Vunidilo, Tarisi: Talanoa From Dr Tarisi Vunidilo, Melanesian Women Today, 08.03.2022, <<https://www.melanesianwomentoday.org/tarisi>>, Stand: 28.08.2025.

5 Konstruktionen von «Weiss-Sein» englisch Whiteness und ihre Auswirkungen in Museen – Museen und die Kolonisierung Konstruktionen von «Weiss-Sein» in Museen

Autorin

Danielle Audrey Isler (sie/ihr) ist Sozialwissenschaftlerin und Doktorandin an der International Graduate School for African Studies der Universität Bayreuth. Sie forscht zu rassifizierten und exkludierenden Räumen und zu Themen wie Rassismus, Inklusion, Teilhabe und Selbstermächtigung.

Abstract

Soziale Räume sind stets reguliert und daher sowohl inkludierend als auch exkludierend. In ihrem Beitrag überträgt Danielle Isler das von ihr in Zusammenarbeit mit Prof. Katharina Schramm entwickelte Konzept des «Geweissten Raumes» als eine spezifische, rassifizierte Art des sozialen Raumes auf kulturhistorische Museen und Sammlungen. Sie zeigt, dass diese aufgrund ihrer Geschichte, der Entwicklung in Europa und ihrer kolonialen Vergangenheit nicht allen Menschen gleichermaßen offenstehen.

Gemäss dem US-amerikanischen Museologen John E. Simmons existieren Museen im weitesten Sinne spätestens seit der Antike.¹¹³ Viele kulturhistorische Museen im Westen teilen die Eigenschaft, dass sie aus kolonialen Bestrebungen hervorgegangen¹¹⁴ sind und vor allem dazu dienten, die «Beute» der **Kolonialisierung** zu beherbergen¹¹⁵. Die Folge der Kolonisierung war die Objektivierung **Schwarzer** Körper und im Allgemeinen People of Colour (PoC)¹¹⁶-Körper und der damit einhergehende Raub ihrer Menschlichkeit, Würde und Individualität. Verschiedene, vor allem westliche museale Institutionen hatten oder haben diese Normen und Praktiken zu einem gewissen Grad übernommen.¹¹⁷ Der kamerunische Historiker und Politologe Achille Mbembe bezweifelt, dass sich an der Objektivierung **Schwarzer** Menschen viel geändert habe. Er stellt die provokative und reflexive Frage, ob **Schwarze** Menschen nicht immer noch im Grunde «person-objects» (deutsch *Personenobjekte*) sind, insbesondere im Zusammenhang mit musealen Institutionen.¹¹⁸ Das koloniale Erbe von musealen Institutionen spiegelt sich noch heute nicht nur in den Sammlungen und deren Zusammensetzung wider, sondern auch in ihrer Ausstellungskultur, in Dokumentationspraktiken und deren Sprache, in ihren Vermittlungsangeboten, in der Zielgruppendefinition, um nur einige Beispiele zu nennen.

Museen und museale Institutionen weltweit befinden sich im Prozess der **Dekolonisierung**,¹¹⁹ und es gibt zahlreiche Bestrebungen, Ansätze, Strategien wie auch Diskussionen darüber, wie Museen dekolonial neu gedacht werden können oder sollen. Wie beispielsweise mit **Objekten** mit einer belasteten Geschichte oder wie mit den oben genannten Punkten in Bezug auf das koloniale Erbe umgegangen werden sollte,¹²⁰ sind Fragen, welche GLAM-Institutionen gegenwärtig angehen.

Museen als geweisste Räume

Gleichzeitig hinterfragen Forschende wie die US-amerikanischen Museologinnen Brandie Macdonald und Kara Vetter, ob Museen überhaupt dekolonisiert werden können, da viele dieser Institutionen aus Kolonialprojekten hervorgegangen sind und die Wurzeln und Ursprünge von Museen in kolonialen Bestrebungen liegen.¹²¹ Die kanadischen und britischen Sozialwissenschaftlerinnen Kathy Sanford, Darlene Clover, Nancy Taber und Sarah Williamson führen weiter aus, dass trotz der Bemühungen um Inklusion ein Grossteil der Museen weltweit weiterhin männlich, elitär und eurozentrisch geprägt geblieben ist.¹²² Historische Informationen und Diskurse, insbesondere über den Globalen Süden, würden oft – so die Wissenschaftlerinnen – immer noch unzureichend hinterfragt. Auf diese Weise werden männliche, elitäre, eurozentrische Perspektiven in und um Museen herum aufrechterhalten.¹²³ Aufgrund ebendieser Historizität¹²⁴ und dieses kolonialen Erbes werden Museen nicht nur mit **Kolonialismus** oder Eurozentrismus in Verbindung gebracht, sondern auch mit «Weiss-Sein» (englisch Whiteness)¹²⁵ oder «Weisser Vorherrschaft» (englisch White Supremacy).¹²⁶

Aber wie wird «Weiss-Sein» definiert? Für Weiss-Sein gibt es unterschiedliche Definitionen.¹²⁷ Gemeinsam ist ihnen, dass es sich dabei nicht um etwas Essenzielles handelt, das per se existiert, sondern um soziale Konstruktionen, die heterogen, intersektional, fluid, verschachtelt und wandelbar sind. Darüber hinaus gibt es unzählige Formen des Weiss-Seins. Mit anderen Worten: Weiss-Sein ist nichts, was dem sozialen Raum anhaftet oder innewohnt, sondern etwas, das entstehen, sich verändern, aber auch vergehen oder aufgelöst werden kann.

Die britisch-australische Philosophin und Geschlechterforscherin Sara Ahmed schreibt, dass die Kolonisierung die Welt zu einer *weissen* Welt gemacht hat, die folglich auch für bestimmte Körper – sprich für bestimmte Menschen – gestaltet ist.¹²⁸ Sie schlägt vor, Weiss-Sein durch die Linse der Phänomenologie zu betrachten, und definiert Weiss-Sein als eine fortwährende Orientierung, die nicht zu enden scheint.¹²⁹

Weiss-Sein ist in der westlichen Welt die Norm, der Status quo, und führt folglich dazu, dass alles (Menschen, Kulturen, Religionen, Ideologien, Perspektiven, Normen, Praktiken, Lebensrealitäten u. v. m.), was tendenziell mit Weiss-Sein in Verbindung gebracht wird, willkommener ist. Im Gegensatz dazu ist alles, was normalerweise nicht mit Weiss-Sein assoziiert wird, nicht nur nicht willkommen, sondern hat tendenziell auch negative Konnotationen, während Weiss-Sein positive Konnotationen genießt. Weiss-Sein als eine Orientierung oder als ein Kompass in dieser Welt lenkt Menschen in eine bestimmte Richtung, nämlich hin zu sich selbst, zum Weiss-Sein, und beeinflusst, wie sie soziale Räume einnehmen und welche Möglichkeiten sie haben. Folglich sind einige Menschen, zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe, Rassifizierung, Ethnizität, Kultur, Religion oder ihres Aussehens, in *weiss* dominierten Räumen strukturell privilegierter, haben mehr Perspektiven als andere und können sich in dieser Welt leichter und sicherer bewegen als andere.

Wenn die Welt – wie von Sara Ahmed beschrieben – als *weisse* Welt verstanden wird, lässt sich daraus ableiten, dass bestimmte soziale Räume – etwa Museen – ein höheres Mass an Weiss-Sein aufweisen als die Welt im Allgemeinen. Sie fungieren als verdichtete Zonen oder gar als Verstärker eines ohnehin wirkmächtigen Weiss-Seins. Wie bereits erläutert, handelt es sich bei Weiss-Sein nicht um eine tatsächliche Eigenschaft, sondern um ein Konstrukt, das hergestellt werden muss, um zu existieren.¹³⁰ Folglich können soziale Räume¹³¹, die mit Formen von Weiss-Sein assoziiert werden, als «geweisste Räume» bezeichnet werden. In der wissenschaftlichen Literatur wird dafür häufig auch der Begriff «*weisse* Räume» verwendet.¹³² Die Autorin argumentiert jedoch, dass dieser Begriff zu kurz greife, da er suggeriere, solche Räume seien von Natur aus *weiss*. Tatsächlich handelt es sich aber um Räume, die *weiss* gemacht werden – sie besitzen keine inhärente *«Weisse»*, sondern werden durch

soziale Prozesse entsprechend markiert und strukturiert. Der Begriff «*weisse Räume*» tendiert dazu, diese Prozesse zu verdecken und unsichtbar zu machen. Deshalb hat die Autorin in Zusammenarbeit mit der deutschen Sozialanthropologin Katharina Schramm den Begriff «Geweissste Räume» (englisch *Whitened spaces*) entwickelt, um die sozialen Praktiken, Normen und Prozesse sichtbar zu machen, die dazu führen, dass Räume als *weiss* wahrgenommen oder definiert werden, und um aufzuzeigen, wie sich solche Räume auf BIPoC auswirken.

Soziale Räume sind grundsätzlich nie neutral und weisen immer auch ausschliessende Eigenschaften auf.¹³³ Sind Museen geweissste Räume, schliessen sie im Prozess des «Weissmachens» systematisch Menschen, Normen, Praktiken usw. aus, die nicht mit Weiss-Sein korrelieren.

Dieser Ausschluss kann explizit sein, ist aber oft implizit. Beispiele dafür, wie geweissste Räume Ausschlüsse erzeugen können, sind wirtschaftliche Barrieren wie teure Eintrittsgebühren, Barrieren für die Zugänglichkeit wie schlechter oder kein Nahverkehr, sprachliche Barrieren wie eine elitäre Sprache, fehlende Übersetzungen oder die Verwendung von Begriffen, die BIPoC beleidigen. Auch Mikroaggressionen und Makroaggressionen oder Unsichtbar-machungen, beispielsweise durch das Negieren der Individualität einer BIPoC zugunsten einer repräsentierenden Rolle für eine gesamte Ethnie, ein Land, einen Kontinent oder eine rassifizierte Gruppe, kommen vor. «Racial Profiling» (deutsch *rassistische Profilerstellung*) durch Polizei, Sicherheitspersonal oder durch andere Personen sowie die Art der (Innen-)Dekoration wie Darstellungen oder Artefakte von Kolonisor:innen wirken ausschliessend.

Museen können nicht nur durch die oben genannten Beispiele «geweisst» werden, sondern auch durch das Definieren einer hauptsächlich *weissen* Zielgruppe. An ihr orientieren sich die Ausstellungskultur, das Bildungs- und Vermittlungsangebot, die Dokumentationspraxis, der Umgang mit Sammlungen, die Inhalte und die Sprachen sowie die von der Institution gelebte Kultur.

Ausstellungsansicht «Kunst aus Indien» im Kunsthaus Zürich (1960) © Kunsthaus Zürich

Auswirkungen von geweissten Räumen

Geweisste Räume führen durch ihre ausschliessenden Eigenschaften direkt und indirekt auch zu Handlungsanweisungen für BIPoC. Zum Beispiel, dass sich eine BIPoC in einem geweissten Raum in der Schweiz so «schweizerisch» wie möglich zu verhalten hat, z. B. pünktlich, nicht zu laut und zurückhaltend sein, bei rassistischer Sprache schweigen, sich auf eine «westliche» Art kleiden, bestimmte Themen nicht ansprechen, akzeptieren, dass sie eine gesamte Kultur oder rassifizierte Gruppe repräsentiert. Die Befolgung dieser impliziten und expliziten Anweisungen kann BIPoC vor (mehr) Mikro- und Makroaggressionen schützen.

Diese offensichtlichen und weniger offensichtlichen Formen der Ausgrenzung und Handlungsanweisungen können dazu führen, dass Museen als geweisste Räume für BIPoC tendenziell keine «Safe Spaces»¹³⁴ (deutsch *sichere Räume*) sind und mit Ausschluss, Unbehagen, Angst, Scham, Trauma oder Retraumatisierung, erzwungener Assimilierung usw. in Verbindung gebracht werden können. Es sind Räume, in denen sie sich nicht wohl fühlen, weil die Räume negative Gefühle hervorrufen.

Um Inklusion, Teilhabe und Gerechtigkeit zu erreichen, sollten Museen als geweisste Räume daher stets auch diejenigen Menschen, Ideologien, Perspektiven, Geschichten, Erfahrungen, Lebensrealitäten, Normen und Praktiken etc. mitdenken und ins Zentrum stellen, die weit weg sind von Formen von Weiss-Sein.

Der kanadische Archäologe und Museologe Robert R. Janes plädiert dafür, dass es, um als Organisation weiterzukommen, ein Lernen braucht, das hinterfragt und sich mit schwierigen und unbequemen Fragen auseinandersetzt und das Selbstkritik wie auch (Selbst-)Reflexion beinhaltet.¹³⁵

Ähnlich argumentiert die Autorin, dass museale Institutionen, die generell als gewisst gelten, um im **Dekolonisierung**sprozess weiterzukommen, bereit sein müssen, Neues dazuzulernen, Dinge zu verlernen, infrage zu stellen, von Grund auf zu erforschen, sich schwierigen und unbequemen Themen zu stellen, Selbstkritik und Selbstreflexion zu üben, und dies konstant, da, wie Sara Ahmed schreibt, Weiss-Sein eine unvollendete Geschichte zu sein scheint.¹³⁶

Literatur

- Ahmed, Sara: A Phenomenology of Whiteness, in: *Feminist Theory* 8 (2), 2007, S. 149–168.
- Anderson, Derek: An Epistemological Conception of Safe Spaces, in: *Social Epistemology* 35 (3), 2021, S. 285–311.
- Barringer, Tim; Flynn, Tom (Hg.): *Colonialism and the Object – Empire, Material Culture and the Museum*, London 1997.
- Çankaya, Sinan; Mepschen, Paul: Facing Racism: Discomfort, Innocence and the Liberal peripheralization of race in the Netherlands, in: *Social Anthropology* 27 (4), 2019, S. 626–640.
- de Carvalho Dias Leite, Augusto Bruno: A brief history of historicity, in: *O que nos faz pensar* 30 (50), 2022, S.196–221.
- Dewhurst, Marit; Hendrick; Keonna: Decentering Whiteness and Undoing Racism in Art Museum Education, in: Kraehe, Amelia M.; Gaztambide-Fernández, Ruben, Carpenter II, B. Stephen (Hg.): *The Palgrave Handbook of Race and the Arts in Education*, Cham 2018, S. 451–467.
- Domínguez, Silvia; Weffer, Simón E.; Embrick, David G.: White Sanctuaries: White Supremacy, Racism, Space, and Fine Arts in Two Metropolitan Museums, in: *American Behavioral Scientist* 64 (14), 2020, S. 2028–2043.
- Dyer, Richard: *White*, London 2017.
- Fanon, Frantz: *Black Skin, White Masks*, New York 1952.
- Fernandez-Sacco, Ellen: Check Your Baggage: Resisting Whiteness in Art History, in: *Art Journal* 60 (4), 2001, S. 58–61.
- Fields, Karen E.; Fields, Barbara J.: *Racecraft – The Soul of Inequality in American Life*, London; New York 2014, S. 146–147.
- Fine, Michelle; Weis, Lois; Powell, Linda C.; Wong, L. Mun (Hg.): *Off White. Readings on Race, Power, and Society*, New York 1997.
- Flensner, Karin; Von der Lippe, Marie: «Safe from what and safe for whom?» Eine kritische Diskussion der konzeptuellen Metapher des «sicheren Raums», in: *Intercultural Education* 30 (3), 2019, S. 275–288.
- Frankenberg, Ruth: *White Women, Race Matters: The Social Construction of Whiteness*, Minnesota 1993.
- Gamberi, Valentina: Decolonising Museums: South-Asian Perspectives, in: *Journal of the Royal Asiatic Society* 29 (2), 2019, S. 201–218.

- Garfinkel, Harold: Ethnomethodology's Program, in: Social Psychology Quarterly 59 (1), 1996, S. 5–21.
- Garfinkel, Harold: Studies in Ethnomethodology, Cambridge 1967.
- Gayed, Andrew: Cross-Cultural Museum Bias: Undoing Legacies of Whiteness in Art Histories, in: Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas 7 (1–2), 2022, S. 77–101.
- Griem, Madeleine; Allen, Douglas L.: Challenging Whiteness and Storytelling in Museums: An Examination of Racial Representation in Kansas City Heritage Institutions, in: Southeastern Geographer 62 (1), 2022, S. 8–24.
- Hage, Ghassan: White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society, New York 2012.
- Hill, David: Communication as a moral vocation: Safe space and freedom of speech, in: The Sociological Review 68 (1), 2020, S. 3–16.
- Huff, Lea: Museum Decolonization: Moving Away from Narratives Told by the Oppressors, University of Washington, School of Marine and Environmental Affairs, 31.05.2022, <<https://smea.u.w.edu/currents/museum-decolonization-moving-away-from-narratives-told-by-the-oppressors>>, Stand: 31.05.2024.
- Janes, Robert R.: Museums in a Troubled World – Renewal, Irrelevance or Collapse? London 2009.
- Karina, Alírio: Against and beyond the Museum, in: Third Text 36 (6), 2022, S. 651–662.
- Kassim, Sumaya: Museums are Temples of Whiteness, in: Flores, Tatiana; San Martín, Florencia; Villaseñor Black, Charlene (Hg.): The Routledge Companion to Decolonizing Art History, New York 2024, S. 128–138.
- Kindinger, Evangelia; Schmitt, Mark (Hg.): Intersections of Whiteness, London 2019.
- Klonk, Charlotte: Myth and Reality of the White Cube, in: Murawska-Muthesius, Katarzyna (Hg.): From Museum Critique to the Critical Museum, Burlington 2015, S. 67–79.
- Kohl, Rhianon; Halter, Jared: Challenging White Supremacy: A Call for Critical Race Theory in Museums, in: Theory and Practice (4), 2021.
- Lefebvre, Henri: The Production of Space. Malden 2014 [1974].
- Linstead, Stephen Andrew: Ethnomethodology and Sociology: An Introduction, in: Sociological Review 54 (3), 2006, S. 399–404.
- Laukötter, Anja: The «Colonial Body» as Object of Knowledge in Ethnological Museums, in: Jobs, Sebastian; Mackenthun, Gesa (Hg.): Embodiments of Cultural Encounters, Münster, New York, München, Berlin 2011 (Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship Band 3), S. 181–200.
- Long, Kim: Defining your safe space: Was bedeutet ein sicherer Raum für Sie?, Dóchas: Psychological Services inc., 20.04.2021, <<https://www.dochaspsych.com/blog-defining-your-safe-space-what-does-safe-space-mean/>>, Stand: 02.08.2024.
- Macdonald, Brandie; Vetter, Kara: From the Colonial to the Decolonial: The Complex Intersection of Museum Policy and Practice, in: South African Museums Association Bulletin 43 (1), 2021, S. 27–33.

- Mbembe, Achille: *Brutalism*, Durham, 2024.
- Minkov, Marie: *Safe(r) Spaces: A Break from the World*, *Zeitgeist: The Cultural Magazine of the Goethe Institute*, Dezember 2021, <<https://www.goethe.de/prj/zei/en/art/22554555.html>>, Stand: 02.08.2024.
- Morrison, Toni: *Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination*, Cambridge 1992.
- Onwuamaegbu, Natachi: *Securing Safe Spaces in Society*, *The Black and White: The Student News Site of Walt Whitman High School*, 10.11.2016, <<https://theblackandwhite.net/53182/opinion/blogs/securing-safe-spaces-in-society/>>, Stand: 02.08.2024.
- Patrick, Wil Sahar; Rose-Redwood, Reuben; Rose-Redwood, CindyAnn: *Dis-Placing White Supremacy – Intersections of Black and Indigenous Struggles in the Removal of the Roosevelt Statue at the American Museum of Natural History*, in: Carlson, Bronwyn; Farrelly, Terri (Hg.): *The Palgrave Handbook on Rethinking Colonial Commemorations*, Cham 2023, S. 437–459.
- Prianti, Desi Dwi; Suyadnya, I Wayan: *Decolonising Museum Practice in a Postcolonial Nation: Museum’s Visual Order as the Work of Representation in Constructing Colonial Memory*, in: *Open Cultural Studies* 6 (1), 2022, S. 228–242.
- Pujol, Ernesto: *Notes on Obsessive Whiteness*, in: *Art Journal* 59 (1), 2000, S. 98–100.
- Sanford, Kathy; Clover, Darlene; Taber, Nancy; Williamson, Sarah: *Introduction*, in: Sanford, Kathy; Clover, Darlene; Taber, Nancy; Williamson (Hg.): *Feminist Critique and the Museum: Educating for a Critical Consciousness*, Leiden 2020, S. 1–19.
- Simmons, John E. *Museums: A History*, London 2016.
- Sogbesan, Oluwatoyin Zainab: *Museums in the Era of Decolonisation: The Nigerian Perspective*, in: *Museologica Brunensia* 11 (1), 2022, S. 10–22.
- Van Broekhoven, Laura: *On Decolonizing the Museum in Practice*, in: *Journal of Museum Ethnography* 32, 2019, S. 1–8.
- Vawda, Shahid: *Museums and the Epistemology of Injustice: From Colonialism to Decoloniality*, in: *Museum International*, 71 (1–2), 2019, S. 72–79.
- Venugopal, Arun: *Museums as White Spaces*, WNYC, 04.05.2015, <<https://www.wnyc.org/story/museums-white-spaces>>, Stand: 20.06.2024.
- Wintle, Claire: *Decolonising UK World Art Institutions, 1945–1980*, in: *On Curating* 35, 2017, S. 106–112.
- Withington, Vanessa: *Decolonising the Museum? Dilemmas, Possibilities, Alternatives*, in: *Culture Unbound* 13 (2), 2021, S. 245–269.
- Yancy, George: *Look, a White!: Philosophical Essays on Whiteness*, Philadelphia 2012.

6 Interne Verwendung von Daten und Aufbereitung zur Veröffentlichung Verwendung und Veröffentlichung von Daten

Informationen, die als Metadaten¹³⁷ in eine interne Datenbank eingegeben werden, werden zu unterschiedlichen Zwecken wiederverwendet, etwa bei Ausstellungsprojekten in Legenden, in Datenblättern für Leihgaben für die Präsentation der **Objekte** in den Online-Sammlungen, in der Vermittlung oder in Marketing und Kommunikation. Gerade die Präsentation von **Objekten** in Online-Sammlungen wird heute zunehmend kritisch betrachtet.¹³⁸ Meistens wird in der internen Datenbank darüber entschieden, inwiefern gewisse Inhalte für Externe reguliert werden, zum Beispiel durch Inhaltswarnungen oder -hinweisen, oder ob sie frei zugänglich sind. Folglich hat die interne Überarbeitung in der Datenbank meist direkte Auswirkungen auf die Onlinepräsentation oder die Datenbank wird als Kontrollinstrument genutzt, um zu bestimmen, welche Inhalte und **Objekte** online einem breiten Publikum zur Verfügung stehen und welche nicht.

Um zu entscheiden, welche Inhalte für eine Überarbeitung infrage kommen, muss ein Bewusstsein darüber geschaffen werden, auf welchen Feldern Rassismen reproduziert werden. Auf dieser Grundlage kann der Entscheid fallen, ob und wie diese nach aussen vermittelt werden. Die folgenden Kapitel geben dazu einen Überblick.

6.1 Sammlungsdatenbanken

Sammlungs- und (Objekt-)Management-Datenbanken enthalten umfangreiche Informationen zu Sammlungsobjekten. Viele Datensätze wurden oftmals vor längerer Zeit erstellt – teilweise in gross angelegten Digitalisierungs- und Erschliessungsprojekten –, sodass sie den aktuellen Erschliessungsstandards nicht mehr genügen und überprüft und überarbeitet werden müssen. Die Einträge enthalten nicht nur möglichst objektive Beschreibungen von materiellen Gegenständen, sondern in der Dokumentation schlagen sich auch zeitgebundene Sichtweisen, Narrative und Ideologien nieder. Die darin eingebundenen Wertvorstellungen sind teilweise überholt, zudem hat sich der wissenschaftliche Diskurs verändert und verändert sich kontinuierlich weiter. Oft haben Sammlungsarbeit und Forschung zu neuen Erkenntnissen geführt, die in älteren Datensätzen nicht berücksichtigt sind.¹³⁹ Bei der Analyse einer Datenbank mit dem Anspruch einer **Dekolonialisierung** wird offensichtlich, dass gewisse Datenbankfelder stärker zur Reproduktion von Rassismen und Diskriminierungen beitragen als andere.

In der Dokumentationspraxis ist es wichtig, ein Bewusstsein zu entwickeln, welche Felder in der Datenbank für rassistische und eurozentrische Narrative anfällig sind. Ein besonderes Augenmerk ist auf die im Folgenden genannten Datenfelder zu richten, um bestehende Rassismen in der Datenbank besser zu erkennen und problematische Inhalte zu identifizieren.

Da Datenbankfelder mit ähnlichen Funktionen und Inhalten in verschiedenen Institutionen oft unterschiedlich bezeichnet werden, hat die AG ein Arbeitsglossar für die verschiedenen Datenbankfelder erarbeitet. Dies soll definitorischen Unklarheiten entgegenwirken.

Bezeichnung für das Datenbankfeld¹⁴⁰

Inhalt/Definition

Inventarnummer, Signatur

Eindeutige Kennzeichnung, die einem **Objekt** zugewiesen ist und die der Identifikation, Dokumentation und Verwaltung der Sammlung dient.

Person(en), Körperschaft(en), Herstellung, Hersteller:innen	Informationen über die Person(en), Werkstatt/Werkstätten oder Institution(en), die das Sammlungsobjekt geschaffen oder produziert haben, oder weitere Personen wie z. B. ehemalige Nutzer:innen, mit denen das Objekt in Verbindung stand.
Titel (inkl. mehrerer Auswahlfelder wie z. B. Nebentitel, beschreibender Titel, alternativer Titel, Originaltitel usw.) oder Bezeichnung (deskriptiver Titel)	Festhalten der Benennung eines Sammlungsobjekts. Hier eingetragen sind entweder der Originaltitel, den der:die Künstler:in oder der:die Hersteller:in, ein Auktionshaus usw. vergeben hat, oder eine nachträgliche Zuschreibung durch die Institution.
Beschreibung	(Oft Freitext-)Eingabe einer Beschreibung des Objekts nach seinem Gebrauch, technischen, ästhetischen Merkmalen, seinem Inhalt oder Einordnung in seinen grösseren historischen Kontext.
Beschriftungen, Inschriften, Signaturen	Erfassung von objektimmanenten Texten und Zeichen.
Klassifikation, Gattung, Objektart, Objekttyp	Einordnung und Kategorisierung des Objekts in eine Gruppe von Objekten (oft mit einer hinterlegten Auswahl in einem Thesaurus)
Bereich, Bestand, Sammlung	Einordnung und Kategorisierung des Objekts in die Sammlung der Institution.

Beschreibung

Die Objektbeschreibung umschreibt die Nutzung, technische oder ästhetische Merkmale oder den Inhalt eines **Objekts**. Objektbeschreibungen werden auf Grundlage subjektiver Bewertungen von Kurator:innen erfasst. Sind rassistische Sprache oder koloniale Narrative Teil der Objektbeschreibung, hat dies meistens einen der folgenden Gründe:

- Die Beschreibung übernimmt objektimmanente Inschriften mit rassistischer oder kolonialer Sprache.
- Die Beschreibung stammt aus einer Quelle (Nachweisakte, Inventarbuch, Auktionskatalog usw.) oder ist an diese angelehnt.
- Die Beschreibung beinhaltet fälschlicherweise den Objekttitle (die Informationen wurden also nicht in die dafür bestimmten Felder übernommen) mit kolonialer oder rassistischer Sprache, die durch eine belegbare Autor:innenschaft (Künstler:in, Hersteller:in usw.) vergeben wurde.
- Bei vielen **Objekten** kann der Ursprung der Beschreibung nicht zurückverfolgt werden. Sie wurden durch eine nicht nachgewiesene Autor:innenschaft (meistens ehemalige Angestellte der Institution) vergeben.
- Die Kuratierenden verwenden unbewusst oder absichtlich rassistische Sprache oder koloniale Narrative.

Bezeichnung, Titel

Als Bezeichnung oder Titel gilt in der Regel eine Bezeichnung des **Objekts**, die von einer eindeutigen Autor:innenschaft oder Quelle (Inventarbuch, Nachweisakte, Karteikarteneintrag, Kaufvertrag, Werkverzeichnis o. Ä.) stammt. Rassistische Begriffe oder Zuschreibungen finden durch die von den Künstler:innen, Auktionshäusern, Käufer:innen oder Hersteller:innen oder durch Mitarbeiter:innen einer Institution vergebenen Titel der **Objekte** Eingang in die Metadaten. In Bezeichnungen und Titeln, die aus diesen Quellen oder Herkünften entspringen, werden diese Begriffe in Datenbanken oftmals reproduziert.

Schlagwörter, Keywords

Schlagwörter ordnen **Objekte** in Bezug auf ihren Inhalt oder ihren Nutzen kategorisch ein. Schlagwörter an sich können rassistisch sein. Bei manchen Datensätzen fehlt in der Verschlagwortung jegliche kritische Auseinandersetzung mit der Bildaussage oder dem

Gebrauch des **Objekts**. Zugewiesene Schlagwörter können die Realität verzerren, simplifizieren oder eurozentrische Perspektiven reproduzieren. Schlagwörter stehen somit oft in Verbindung mit:

- Stereotypen, die rassistische und diskriminierende Sprache und Rezeptionspraktiken reproduzieren.
- der Benennung spezifischer Bildtraditionen, die einer europäisch-rassialisierenden Perspektive entspringen.
- Verallgemeinerungen und Fremdzuschreibungen in den Begriffen für ethnische Gruppen, geografische Zonen oder historische Ereignisse.
- einer Unterkomplexität, die **Objekte** oft falsch oder unzulänglich kontextualisiert. Sie vermitteln durch ihre begriffliche/definitorische Unschärfe Rassismen und europäische Imaginationen des historisch «Anderen».

Grundsätzlich stellt die Verschlagwortung von Hautfarben oder ethnischen Zugehörigkeiten ein Problem dar. Die Kennzeichnung dieser Distinktionsmerkmale führt automatisch zu Asymmetrien. Diese Asymmetrien befinden sich in einem permanenten historischen und sozialen Wandel und Aushandlungsprozess. Was in der Vergangenheit als Norm definiert wurde – und was sich davon abhob –, trifft heute oder in Zukunft vielleicht nicht mehr zu. In diesem Bewusstsein ist abzuwägen, in welchen Fällen es sinnvoll ist, eine Distinktion nach diesen Merkmalen festzuhalten.

Inschriften, Beschriftung, Signaturen

Manche Datensätze weisen rassistische oder diskriminierende Sprache auf, weil objektimmanente Inschriften übernommen wurden. So zum Beispiel bei Plakaten und Reklamen mit Werbeinschriften, Schallplatten mit Albentiteln, Buchtiteln oder Textelementen bei (Druck-)Grafiken¹⁴¹. Weiter kann diese Reproduktion auch dann eintreten, wenn der:die Künstler:in den Titel auf die Gemälderückseite geschrieben hat und dieser (z. B. zusammen mit der ggf. ebenfalls dort festgehaltenen Signatur) in diesem Feld wörtlich wiedergegeben wird.

Klassifikation, Gattung, Objektart, Objekttyp

Die Beurteilung von Klassifikationen, Objektarten und Gattungen von kultur- und kunsthistorischen **Objekten** gestaltet sich immer im Spannungsfeld von Macht und Wissen. Die Klassifikation, Gattung, Objektart usw. beurteilen, wo und wie die **Objekte** in den Sammlungen katalogisiert und untereinander hierarchisiert werden, und legen eine Deutung/Interpretation der **Objekte** in einem gewissen (kulturellen, geografischen, kunsthistorischen, historischen, politischen) Kontext fest. Das heisst, dass Klassifikationen in kultur- und kunsthistorischen Sammlungen auch Rassismen reproduzieren können, da die Begrifflichkeiten rassistisch oder aus heutiger Sicht diskriminierend sind, oder das **Objekt** aus einer simplifizierten Perspektive einordnen, die eine «andere» Lesart des **Objekts** fast verunmöglicht.

Provenienz

In manchen Datensätzen werden weder rassistische Bildtraditionen noch Sprache reproduziert. Ein **Objekt** kann jedoch durch seine Herkunft oder Herstellung in koloniale Kontexte verstrickt sein. Das können zoologische, anthropologische und botanische Sammlungen sein, Artefakte nichtwestlicher Kulturen, Fotografien oder Schriften, und damit können so ziemlich alle Museen und Sammlungen – unabhängig von ihrer Grösse und Reichweite – davon betroffen sein.¹⁴²

Diese kolonialen Verstrickungen können durch die Offenlegung der Provenienz in den Datensätzen angezeigt werden. Die Provenienzen von **Objekten** werden in diesem Handbuch nicht explizit besprochen. Sich dennoch mit der Dokumentation von kolonialen Provenienzen zu beschäftigen, ist aus der Sicht der AG eine wichtige Aufgabe von Kultur- und Sammlungsinstitutionen. Diese **Objekte** stammen oft aus Unrechtskontexten, wurden geraubt und ihrem Zweck und ihrer kulturellen Einbettung entzogen. Die Lücken, die durch die (gewaltvolle) Entnahme dieser **Objekte** in die Gesellschaften gerissen wurden, sind nicht zu schliessen. Die Restitution bleibt jedoch in jedem Fall die

einzigste Möglichkeit, um dieses Unrecht zumindest ansatzweise zu begleichen. In der Schweiz fördert der «Schweizerische Arbeitskreis Provenienzforschung»¹⁴³ als spezialisierte Arbeitsgruppe den Austausch und die Vernetzung unter Provenienzforschenden und sollte deshalb als Anlaufstelle für einen fundierten Wissenstransfer genutzt werden.

6.2 Metadaten in Online-Sammlungen: 5 Ansätze

Heute dienen Datenbanken längst nicht mehr nur der internen Archivierungs-, Dokumentations- und Sammlungsverwaltung. Die enthaltenen Daten bilden die Grundlage für die Onlinepräsentation von Sammlungen. Mit der Veröffentlichung der Sammlungsdocumentation erschliessen sich weitere Dimensionen in Bezug auf Rassismussensibilität. Die Institutionen beschäftigen sich zunehmend damit, welche Metadaten sie in welcher Art einer breiten Öffentlichkeit online zur Verfügung stellen. Somit hängt die rassistiskritische Überarbeitung von Datensätzen in der internen Datenbank oft auch von Entscheidungen zur Onlinepräsentation ab.

Die digitale, online zugängliche Präsentation von **Objekten** mit historischen Titeln, die rassistische, diskriminierende oder anderweitig problematische Begriffe enthalten, stellt Gedächtnisinstitutionen vor besondere Herausforderungen. Für dieses Kapitel wurden verschiedene Online-Sammlungen weltweit analysiert, um bestehende Umsetzungsstrategien zu identifizieren.¹⁴⁴ Dabei zeigte sich, dass viele Sammlungen dieses Thema bislang nicht aktiv bearbeitet haben.

Die folgende Übersicht stellt aus den oben eruierten Umsetzungsstrategien fünf verschiedene Ansätze vor, die als Orientierung dienen sollen, um für die eigene Institution einen geeigneten Weg im Umgang mit der Onlineveröffentlichung der eigenen Sammlung zu finden. Die vorgeschlagenen Methoden sind nicht abschliessend, sondern sollen als Impulse dienen, die an die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen anzupassen sind.

1. Titel als diskriminierend markieren
2. Sensible Titel/Abbildung ausblenden
3. Titel neu formulieren
4. Individuelle Inhaltswarnungen
5. Allgemeine Inhaltswarnungen für die gesamte Sammlung

Hinweis: Dieses Kapitel enthält weiterführende Links zu **Objekten** in Online-Sammlungen, deren Titel möglicherweise diskriminierende Begriffe enthalten. Zudem enthalten die illustrativen Darstellungen der Benutzeroberflächen ein entsprechendes Beispiel.

Hinweis zur technischen Umsetzung in den To-do-Punkten: Eine Online-Sammlung besteht technisch aus zwei Teilen: dem sogenannten *Backend* (wo die Daten aus der internen Sammlungsdatenbank wie MuseumPlus, TMS, Axiell, FileMaker etc. importiert werden) und dem *Frontend* (was Nutzer:innen im *Browser* sehen und bedienen können). Wenn in den folgenden To-do-Listen von «Anpassungen im *Frontend* der Online-Sammlung» die Rede ist, bedeutet das z. B.:

- Texte oder Warnhinweise auf der Webseite sichtbar machen
- Gestaltung oder Sichtbarkeit von Bildern oder Titeln ändern
- Neue Buttons, Symbole oder Glossar-Verlinkungen einbauen

Diese Änderungen erfordern in der Regel eine Zusammenarbeit mit Web-Entwickler:innen oder einer Agentur, die die Online-Sammlung technisch betreut.

Die Online-Sammlungen der hier angeführten Beispiele wurden zuletzt am 17. März 2025 überprüft.

1 Titel als diskriminierend markieren

Ein Asterisk (*) oder ein Schlüsselbegriff wird dem ursprünglichen Titel hinzugefügt, z. B.: «[Problematischer Titel]*». Ergänzend kann eine Stellungnahme oder ein Verweis auf ein Glossar erfolgen.

Beispiele: Salzburg Museum¹⁴⁵ mit Glossar¹⁴⁶ | Museum Ludwig¹⁴⁷

Vor- und Nachteile:

- | | |
|--|---|
| + Erkennbar als problematischer Begriff | – Problematische Begriffe bleiben sichtbar, was zu Verletzungen oder Verstörungen führt |
| + Bewahrt den historischen Titel für Transparenz und wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit | – Je nach Umsetzung fehlt eine begleitende Erklärung: der Titel ist markiert, aber der Grund für diese Markierung bleibt den Nutzer:innen möglicherweise unklar |
| + Relativ einfach umsetzbar | |

To-do:

- Anpassung der Datenbank-Einträge mit Markierung oder Verweis
- Allenfalls Glossar aufsetzen/Hyperlinks zum Glossar implementieren
- Anpassungen im Frontend der Online-Sammlung

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung mit dem N-Wort im Objekttitle und kontextualisierenden Schlagworten, erstellt von: Ruth Kistler

2 Sensible Begriffe/Abbildungen ausblenden

Anstelle problematischer Begriffe wird ein Platzhalter (z. B. «***») eingefügt oder Abbildungen werden unscharf dargestellt oder weggelassen.

Beispiele: Staatliche Kunstsammlungen Dresden¹⁴⁸ | ETH Bibliothek, Zürich¹⁴⁹

Vor- und Nachteile:

- + Verhindert unmittelbare Konfrontation mit verletzenden Begriffen
- + Technisch oft einfach umsetzbar
- Ohne begleitende Erklärung bleibt unklar, was und warum zensiert wurde
- Verdeckt problematische Inhalte, ohne sie aufzuarbeiten
- Mit einer fehlenden Abbildung entfällt die Auseinandersetzung mit dieser wie auch die Sensibilisierung auf andere solche Darstellungen

To-do:

- Anpassungen im Frontend der Online-Sammlung
- Definition von Kriterien für Platzhalter

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung bei dem der rassistische N-Begriff durch Asterisken ersetzt wurde, erstellt von: Ruth Kistler

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung bei der eine rassistische Abbildung für die Nutzer:innen nicht angezeigt wird, erstellt von: Ruth Kistler

3 Titel neu formulieren

Problematische Titel werden überarbeitet und durch sachlich beschreibende Bezeichnungen ersetzt.

Beispiele: Rijksmuseum, Amsterdam¹⁵⁰ | Art Gallery of Ontario¹⁵¹ | Musée du Louvre, Paris¹⁵²

Vor- und Nachteile:

- + Problematische Titel, die erst später von der Öffentlichkeit, Autor:innen, Kunsthistoriker:innen oder Museen vergeben und nicht bei der Entstehung des **Objekts** und von den Kunstschaffenden selbst stammen sind keine «Originaltitel» und lassen sich überarbeiten¹⁵³
- + Verhindert die Reproduktion problematischer Begriffe
- Kann als Whitewashing (deutsch weisswaschen/Schönfärberei)/Geschichtsrevisionismus interpretiert werden
- Die Auseinandersetzung mit der Geschichte bzw. eine begleitende Erklärung fehlt je nach Umsetzung
- Verschiedene Titelversionen über die Zeit hinweg können die eindeutige Zuordnung bzw. Nachverfolgung eines **Objekts** verkomplizieren
- Fehlender Bildungskontext zur ursprünglichen Benennung
- Erfordert aufwändige Rechercharbeiten

To-do:

- Archivierung des ursprünglichen Titels zur Wahrung des Kontextes
- Vergabe von zusätzlichen Arbeitsstunden/Personalaufwand für die Recherche ob der Titel von dem:der Kunstschaffenden historisch belegt oder nachträglich vergeben wurde. Dies dient der Definierung eines neuen, deskriptiven Titels

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung bei der der Objektitel neu formuliert und der rassistische Begriff aus dem Titel herausgenommen wurde, erstellt von: Ruth Kistler

4 Individuelle Inhaltswarnungen

Vorschaubilder oder Titel werden in der Übersicht unkenntlich gemacht. Beim Anklicken erscheinen der Originaltitel, eine Warnung und eine Begriffsklärung.

Beispiel: Victoria and Albert Museum, London¹⁵⁴

Vor- und Nachteile:

- | | |
|---|--|
| + Anerkennt die verletzende Natur des Titels | - Erfordert aufwändige Recherarbeiten |
| + Bewahrt den historischen Titel und kontextualisiert ihn | - Erfordert redaktionellen Aufwand für Erläuterungen |
| + Ermöglicht eigenständige Entscheidung der Betrachtenden, ob die Nutzer:innen diese Inhalte sehen wollen | |
| + Bewahrt den Originaltitel für historische Genauigkeit; bietet Transparenz | |

To-do:

- Anpassungen im Frontend der Online-Sammlung
- Definition von Kriterien für Warnungen
- Erstellung begleitender Erläuterungen

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung bei der die Nutzer:innen selbst bestimmen können, ob sie rassistische Abbildungen sehen wollen oder nicht, erstellt von: Ruth Kistler

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung mit einem Hinweis auf rassistische Inhalte, die im Datensatz vorhanden sind, erstellt von: Ruth Kistler

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung bei der sich die Institution vom historischen Sprachgebrauch, der im Datensatz Eingang findet, in einem Hinweis distanziiert, erstellt von: Ruth Kistler

5 Allgemeine Inhaltswarnung

Eine pauschale Warnung zu möglicherweise problematischen Inhalten wird auf der Startseite oder in der Objektansicht eingefügt.

Beispiele: Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge¹⁵⁵ | Getty, Los Angeles, CA¹⁵⁶ | PARC (Portal for African Research Collections), Basel¹⁵⁷ | Black Cultural Archives, London¹⁵⁸ | MARKK (Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt), Hamburg¹⁵⁹ | Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich¹⁶⁰ | Museum Fünf Kontinente, München¹⁶¹

Vor- und Nachteile:

- + Sensibilisiert generell bei der Nutzung von Online-Sammlungen
- Bietet keine rassismuskritische Auseinandersetzung mit den einzelnen **Objekten**; dementsprechend

- + Bewahrt Transparenz über historische Titel
- + Relativ einfach umsetzbar

können Nutzer:innen gar nicht wissen, welche von diesen **Objekten** inwiefern problematisch sind.

To-do:

- Anpassungen im Frontend der Online-Sammlung
- Formulierung einer allgemeinen Warnung

Wireframe Skizze einer Online-Sammlung bei der sich die Institution in einem allgemeinen Hinweis von rassistischen Inhalten, die in den Onlinebeständen zu finden sind, distanziert, erstellt von: Ruth Kistler

Zusammenfassung:

- Ein einleitender Hinweis auf faktisch ungenaue, rassistische oder anderweitig unangemessene Inhalte kann Nutzer:innen Orientierung bieten und auf die historischen Entstehungskontexte der Sammlungsobjekte aufmerksam machen. Solche Hinweise verdeutlichen, dass bestimmte Begriffe oder Darstellungen nicht die Haltung der Institution widerspiegeln, sondern Ausdruck vergangener Sichtweisen sind. Sie helfen, die Inhalte kritisch einzuordnen, und fördern – sofern sie rezipiert und nicht übersehen werden – eine bewusste Auseinandersetzung bereits beim ersten Kontakt mit der Sammlung.
- Eine institutionelle Stellungnahme zur eigenen Dokumentationspraxis stärkt das Vertrauen in die Institution und ihre Trägerschaft. Indem die eigene Sammlungsgeschichte nicht beschönigt, sondern transparent gemacht wird, signalisiert die Institution Verantwortung und Reflexionsbereitschaft.
- Entscheidet sich eine Institution für einen oder mehrere der fünf Ansätze, kann es sinnvoll sein, die Gründe für diese Entscheidung zu erläutern und gegebenenfalls den historischen Kontext des Museums einzubeziehen. Falls beispielsweise Ansatz 3 gewählt wurde: Warum wurde beschlossen, die Titel zu ändern?
- Sofern die Aufarbeitung noch in einer frühen Phase steht, kann es hilfreich sein, dies offen zu kommunizieren und den geplanten Entwicklungsprozess transparent darzustellen. Eine solche Kommunikation zeigt Verantwortungsbewusstsein und signalisiert, dass das Thema ernst genommen wird. Dabei kann betont werden, dass rassismuskritische Dokumentationsarbeit ein langfristiger Prozess ist, der sich schrittweise in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lässt. Auch kleinere Mass-

nahmen wie etwa eine allgemeine Inhaltswarnung oder die Kennzeichnung einzelner problematischer Titel können erste wichtige Schritte sein. Entscheidend ist, dass eine klare Haltung erkennbar und nachvollziehbar transparent gemacht wird, welche nächsten Schritte und in welchem Zeitrahmen geplant sind.

- Transparente Kommunikation und die Möglichkeit für Rückmeldungen fördern eine kritische Reflexion. Eine Offenheit für neue Perspektiven und verschiedene Expertisen ist wertvoll, um eigene Schwachstellen aufzudecken. Eine Kontaktadresse oder ein Kontaktformular kann diesen Austausch unterstützen.

7 Rassismuskritik in den beteiligten Institutionen: Anfänge – Ratlosigkeit – Mut und Öffnung Rassismuskritik in den beteiligten Institutionen

7.1 Bernisches Historisches Museum

Beeinflusst von internationalen Bewegungen wie «Black Lives Matter» und einem zunehmend breit geführten Diskurs um Dekolonisierung und strukturellen Rassismus werden vermeintlich unveränderbare, hegemoniale Strukturen in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft kritisiert und hinterfragt. Diese komplexen Debatten sowie die kolonialen Verflechtungen der Schweiz und Berns, die sich in der Institutions- und Sammlungsgeschichte des Bernischen Historischen Museums spiegeln, waren Auslöser für einen Reflexionsprozess und die Auseinandersetzung mit Rassismus als eine der besonders virulenten Diskriminierungsformen.

Das Bernische Historische Museum hat sich zum Ziel gesetzt, sich eingehend mit dieser Thematik zu beschäftigen: zum einen als Ort der Debatte und des konstruktiven Austauschs, zum anderen als Speicher von zahlreichen Objekten und Geschichten, die von den kolonialen Verflechtungen Berns, der Schweiz und des Museums zeugen. Das Museum setzt dazu in verschiedenen Bereichen aktiv einen Schwerpunkt auf die kritische Auseinandersetzung und Aufarbeitung seiner Sammlungsgeschichte und -bestände.

Ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung ethnografischer Objektbestände wurde im Projekt «Spuren kolonialer Provenienz» umgesetzt. Das vom Bundesamt für Kultur (BAK) geförderte Forschungsprojekt untersuchte Sammlungszugänge aus der Zeitspanne von 1900 bis 1940, die in kolonialen Herrschaftsgebieten erworben wurden, menschliche Überreste beinhalteten oder bei denen in anderer Form Indizien auf rechtlich und/oder ethisch bedenkliche Handwechsel vorlagen. Als Grundlage diente den Forschenden ein reichhaltiges Dokumentenarchiv zu den Sammlungen, das von Prof. Dr. Rudolf Zeller angelegt wurde. Er war zwischen 1905–1940 Konservator der völkerkundlichen Abteilung und Vizedirektor des Bernischen Historischen Museums. Seine Korrespondenzen und Dokumentationsmaterialien wurden systematisch durchleuchtet, und bei 17 vom Bernischen Historischen Museum erworbenen Sammlungen sowie 24 Einzelobjekten gab es Indizien auf Unrechtskontexte. Sie wurden im Rahmen des Projekts einer vertieften Provenienzforschung unterzogen. Diese brachte zuvor unbekannte Informationen zu insgesamt 182 Handwechseln mit mehr als 3000 Objekten hervor, die in der Datenbank umfassend dokumentiert wurden.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Etablierung des «BHM LAB», einer Plattform, die sich als Probestübne, Versuchslabor und Resonanzraum versteht. Sie thematisiert aktuelle, gesellschaftliche Debatten im Spiegel der Geschichte und reflektiert die Sammlungen des Museums und Vermittlungspraktiken. In verschiedenen Projekten findet eine Beschäftigung mit dem Themenschwerpunkt koloniale Verflechtungen und Rassismus statt. Beispiel einer sichtbaren Auseinandersetzung mit dem Thema «Bern und der Kolonialismus» sind Interventionen an verschiedenen Stationen in der Dauerausstellung. Dabei werden ausgewählte Objekte in den Fokus gerückt und zuvor unbeachtete koloniale Verflechtungen und deren Nachwirkungen aufgezeigt.

Ausstellungsansicht «Kartografie kolonialer Verflechtungen» im Bernischen Historischen Museum (2021) © Bernisches Historisches Museum, Bern

Ein anderes Projekt, «Usakos – Making of Common History», fokussiert sich auf die Zusammenarbeit mit den Nachkommen der [Herkunftsgemeinschaft](#) einer ethnografischen Sammlung des Bernischen Historischen Museums aus einem problematischen kolonialen Kontext. Ziele des Projekts sind die gemeinsame Erforschung der [Objekte](#) sowie deren Provenienzen, die Schaffung von Grundlagen für eine langfristige Partnerschaft mit dem Usakos Museum sowie die Repatriierung der Kulturgüter nach Namibia möglich zu machen.

Workshopeinsicht zum Projekt «Usakos – Making of Common History» im Bernischen Historischen Museum (2023) © Bernisches Historisches Museum, Bern

Die Erkenntnisse, die aus den verschiedenen Projekten, Ausstellungen, Forschungsarbeiten und Kooperationen gewonnen werden, fließen in die aktuelle Museumsarbeit und somit in die Dokumentation ein. Die in der Museumsdatenbank erschlossenen Informationen werden dadurch laufend aktualisiert und durch neueste Forschungsergebnisse ergänzt. Wertvolle Anregungen lieferten die Arbeit und der Austausch in der Arbeitsgruppe «Critical GLAM». Das Team des Fachbereichs Sammlungen konnte für rassistuskritische Dokumentationsarbeit, für kritisches Katalogisieren und sensible Bildinhalte nachhaltig sensibilisiert werden. Die Überarbeitung von Objektdatensätzen findet

in den bestehenden Strukturen und Feldern der Museumsdatenbank statt und es bedurfte bis anhin keiner technischen Anpassungen.

7.2 ETH-Bibliothek, ETH Zürich

Koloniale Verflechtungen spiegeln sich auch in der Geschichte der ETH Zürich wider. Viele Wissenschaftler:innen nutzten die kolonialen Infrastrukturen anderer Länder, um ihre Forschungen voranzutreiben und Material aus kolonisierten Gebieten zu sammeln. Diese Vergangenheit zeigt sich noch heute in den Sammlungen, Archiven und Denkmälern der ETH Zürich. Vor diesem Hintergrund übernimmt die ETH-Bibliothek eine aktive Rolle in der kritischen Aufarbeitung ihres Erbes und engagiert sich im Rahmen internationaler **Dekolonisierung**sdebatten in mehreren Initiativen.¹⁶²

Ein zentrales Element dieser Bemühungen ist die 2023 gegründete Arbeitsgruppe Dekolonialisierung. Sie besteht aus Mitarbeitenden verschiedener Archive und Sammlungen der ETH Zürich und hat das Ziel, koloniale und kolonial geprägte Bestände systematisch zu identifizieren und verantwortungsvoll damit umzugehen. Der Fokus der Arbeitsgruppe liegt auf einer kritischen Reflexion von Katalogisierung, Präsentation und Digitalisierung. Erste Massnahmen beinhalteten beispielsweise einen antirassistischen Workshop sowie die Veröffentlichung eines praxisorientierten Leitfadens¹⁶³ «Dekolonialisierung der Sammlungen und Archive der ETH Zürich – ein Leitfaden aus der Praxis» im August 2024, der konkrete Beispiele und Empfehlungen zum Umgang mit kolonial geprägten **Objekten** und Beständen bietet. Im August 2025 ist der Leitfaden auch in englischer Übersetzung erschienen.

Bisher hat das Bildarchiv der ETH-Bibliothek erste Massnahmen im Bereich digitale Präsentation in ihrem Onlinekatalog¹⁶⁴ gemäss dem Leitfaden umgesetzt. Es hat damit auf seine historisch belasteten Bilder mit transparenten, differenzierten Regeln zur Kennzeichnung, Kontextualisierung und Zugangssteuerung – als Teil eines lernenden, antirassistischen Umgangs mit seinem Bestand – reagiert. Ebenso hat die Sammlung wissenschaftlicher Instrumente und Lehrmittel eine Kategorie¹⁶⁵ «koloniale Materialien» in ihrem Onlinekatalog erstellt, die Forschenden helfen soll, sich der Thematik zu nähern. Dies entspricht der Massnahme des Leitfadens, Forschung zu ermöglichen. Das Hochschularchiv wiederum hat in seinem Virtuellen Lesesaal¹⁶⁶ einen Verweis mit Titel «Diskriminierungsfreie Verzeichnung»¹⁶⁷ publiziert.

Nach Veröffentlichung des Leitfadens bleibt die AG mit einer Kerngruppe weiterhin bestehen und agiert hauptsächlich als Organisatorin für niederschwellige Austauschformate für die Mitarbeiter:innen der Sammlungen und Archive der ETH Zürich, um sich weiterhin dem Thema Dekolonialisierung, aktuellen Forschungsprojekten sowie der konkreten Umsetzung der im Leitfaden erarbeiteten Massnahmen zu widmen.

Ein zweites wichtiges Projekt war die Ausstellung «Koloniale Spuren – Sammlungen im Kontext»¹⁶⁸, die von August 2024 bis Juli 2025 in den extract-Ausstellungsräumen im ETH-Hauptgebäude gezeigt wurde. Sie widmete sich der Vermittlung und Kontextualisierung kolonialer Spuren in den Beständen der Sammlungen und Archive der ETH Zürich. Die Ausstellung verfolgte das Ziel, über die koloniale Vergangenheit der ETH Zürich aufzuklären, das Zusammenspiel von Wissenschaft und kolonialer Gewalt sichtbar zu machen und zur Reflexion über die bis heute spürbaren Auswirkungen beizutragen. Nebst der Bedeutung kolonialer Strukturen für wissenschaftliche Karrieren kamen auch die bisher oft unsichtbaren Beiträge aussereuropäischer Expert:innen oder weiblicher Forschender zur Sprache, um nur zwei Themenbereiche zu nennen.

Ein drittes Projekt umfasst die Denkmäler der ETH Zürich. Über 100 Gedenkobjekte auf dem gesamten Campus wurden auf ihre historischen Kontexte hin untersucht. Eine 2022 in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass rund zwei Drittel der geehrten Persönlichkeiten koloniale, rassistische oder sexistische Positionen vertraten oder von kolonialen Strukturen profitierten. Diese Ergebnisse führten zur Entwicklung der «ETH Decol Initiative», die bis 2029 sowohl neue Forschungsprojekte zur Geschichte der Institution als auch Massnahmen zur kritischen Kontextualisierung von Denkmälern vorsieht. Erste Schritte beinhalten erläuternde Informationstafeln vor Ort sowie einen digitalen Rundgang¹⁶⁹, der vertiefende Informationen zu den gewürdigten Personen bietet. Langfristig

sollen künstlerische Interventionen neue Perspektiven auf die Erinnerungskultur eröffnen.

«Koloniale Spuren – Sammlungen im Kontext» im ETH Zürich
extract (20.08.2024-13.07.2025), Foto: Frank Blaser, Zürich

7.3 Fotostiftung Schweiz

Die Fotostiftung Schweiz sammelt Fotografie mit einem Bezug zur Schweiz von den Anfängen der Fotografie bis heute. Dieses Erbe ist eng mit gesellschaftlichen Ideologien und politischen Strukturen verknüpft und spiegelt Privilegien und Ausschlüsse wider. Strukturell verankerte Diskriminierung und Rassismus prägen sowohl fotografische Produktionen als auch institutionelle Dokumentationspraktiken bis heute. Sie zeigen sich nicht nur in sensiblen Bildinhalten, sondern auch in problematischen Bildsprachen oder diskriminierenden Metadaten.

Mit der Mitarbeit der Fotostiftung Schweiz in der Arbeitsgruppe «Critical GLAM» rückte das Thema auch intern vermehrt in den Vordergrund und damit verbunden wuchs das Bedürfnis nach einer Strategie und einem klar definierten Massnahmenplan im Umgang mit sensiblen Datensätzen und Bildinhalten. Beschränkte finanzielle und personelle Ressourcen forderten von Beginn an, das Thema in die alltäglichen Arbeiten und Pflichten einzuweben und in kleinen Schritten voranzubringen.

Ein erster solcher Schritt bestand im Einrichten einer Objektgruppe «Diskriminierungskritik» in unserer Datenbank. Sie dient noch heute als Sammelbecken für Datensätze, die von den bearbeitenden Dokumentalist:innen als problematisch empfunden werden, bei denen aber mögliche nächste Schritte aufwendig oder unklar erscheinen. Parallel dazu wurde die Datenbank (vor allem Objektitel und Schlagworte) systematisch nach Begriffen abgesucht, welche verschiedene Diskriminierungsformen aufdecken sollen. In einer frühen Phase der Massnahmenentwicklung half die Objektgruppe, sich ein Bild über die Sensibilitäten in der eigenen Sammlung zu machen, um sich an die Problematiken heranzutasten und um weitere Anhaltspunkte für das Durchsuchen der Datenbank auszumachen (bsp. einzelne Autor:innen oder Zeiträume). Auf dieser Grundlage wurde ein internes Handbuch erarbeitet, das den Umgang mit Sensibilitäten regelt und Massnahmen für verschiedene Problemstellen vorgibt. So hält das Handbuch unter anderem fest, wie wir mit rassistischen oder diskriminierenden Begriffen in Originaltiteln umgehen, welche Schlagworte nicht weiter vergeben werden sollen, welche Begriffe als Alternativen hinzugezogen werden können oder welche Bildinhalte wir offline nehmen.

Dabei wurde weitgehend versucht, mit den vorhandenen Feldern und Funktionen der Datenbank realisierbare Lösungen zu finden. So konnten die Grundlagen geschaffen werden, dass Datensätze einerseits in die nötigen Bearbeitungsbahnen gelenkt und andererseits deren Sensibilität kenntlich gemacht werden können. Beispielsweise erlaubt

ein zusätzlicher, online nicht sichtbarer Titeltyp für sensible Originaltitel, rassistische Begriffe in den Titeln im Bildarchiv Online nicht zu reproduzieren, während sie intern und auf Abfrage auffindbar bleiben.

Hinzu kommt, dass bei Sammlungszugängen die Prüfung hinsichtlich sensibler Bildinhalte und Metadaten neu fester Bestandteil der Erschliessungs-Workflows ist.

Die Entscheidungen und Massnahmen wurden im Team diskutiert und im Sinne einer internen Strategie verabschiedet. In diesem Austausch zeigte sich, dass viele Objektdatensätze in einem Graubereich angesiedelt sind und wir nicht für alle Problemfelder die nötige Entscheidungsgrundlage und das nötige Wissen haben. Über das «Netzwerk Fotografien aus kolonialen Kontexten» befindet sich die Fotostiftung Schweiz in einem kontinuierlichen Austausch zu spezifischen Fragestellungen mit anderen Institutionen im deutschsprachigen Raum. Die Diskussion über einzelne Datensätze oder Bestände wird so gleichzeitig im Team, in weiteren Netzwerken, mit Abgebildeten und Mitgemeinten und/oder mit Expert:innengruppen (weiter-)geführt und so entwickelt sich auch unsere Bildkompetenz diskriminierungskritisch weiter. Das Handbuch und die damit verbundenen ersten Bearbeitungsschritte sind ein Anfang in einem anhaltenden Prozess, in dem wir uns in unseren Dokumentationspraktiken hinterfragen.

7.4 Historisches Museum Basel

Im Rahmen der Beteiligung des Historischen Museums Basel an der Arbeitsgruppe «Critical GLAM» fanden hausinterne Diskussionen zum Thema statt. Für uns steht fest, dass wir uns dem Thema annehmen und eine Lösung für den Umgang mit diskriminierendem Vokabular in der Sammlungsdatenbank entwickeln möchten.

Eine vollständige systematische Überprüfung der umfangreichen Sammlung von rund 300'000 **Objekten** ist mit den vorhandenen personellen und zeitlichen Ressourcen jedoch nicht realisierbar. Um möglicherweise problematische Fälle zu kennzeichnen, auf die wir im laufenden Arbeitsprozess stossen, führten wir im Frühjahr 2024 in der Sammlungsdatenbank auf Objektebene ein komplexes Datenfeld mit der Bezeichnung «Sensibler Inhalt» ein. Dieses Feld kann mit einem als problematisch eingestuften Objektdatensatz verknüpft werden. Das Datenfeld enthält ein Schlagwort zum Inhalt des problematischen Begriffs oder Bildes (z. B. Rassismus, Sexismus, Nationalsozialismus u. a.), Angaben zur Lokalisierung des problematischen Inhalts (in welchem Datenfeld befindet sich der Begriff) sowie eine kurze Begründung der Kennzeichnung durch die Erfasserin bzw. den Erfasser. Die Kennzeichnung potenziell problematischer Fälle ermöglicht es zu einem späteren Zeitpunkt, auf einfache Weise auf zu diskutierende Objektdatensätze zugreifen zu können.

Bislang wurden 241 **Objekte** erfasst, die problematische Begriffe oder Bildinhalte aufweisen.

Eine abschliessende Lösung für den Umgang mit der Thematik steht noch aus.

7.5 Kunsthaus Zürich

Die in den letzten Jahren im Spannungsfeld und im Austausch mit der Öffentlichkeit vorangetriebene transparente Aufarbeitung der vielfachen Verschränkungen des Kunsthauses mit der Sammlung der Stiftung E.G. Bührle hat bewirkt, dass unsere Institution mitten in den kritischen Diskursen heutiger Museumsarbeit angekommen ist. Die intensive Aufarbeitung der eigenen Geschichte und Bestände mit Fokus auf Provenienzforschung hat unsere Belegschaft und Stakeholder hinsichtlich herausfordernder Bestände sensibilisiert und die Notwendigkeit kritischer Überarbeitung und Vermittlung gezeigt. Das vorläufige Resultat war die viel beachtete und stets neue Erkenntnisse reflektierende Ausstellung «Eine Zukunft für die Vergangenheit: Die Sammlung Bührle. Kunst, Kontext, Krieg und Konflikt»(10.11.2023–28.09.2025). Im Rahmen dieses Projekts und aus den intensiven Diskussionen zur Notwendigkeit der kritischen Reflexion unseres musealen Umgangs mit den jeweiligen Sammlungen organisierten wir gemeinsam mit unseren Zürcher Kolleg:innen am Museum Rietberg und dem Schweizerischen Landesmuseum im November 2024 die internationale Konferenz«Sensibel, problematisch, umstritten?

Herausforderungen und Chancen im Umgang mit kulturellem Erbe in Museen». Ziel der Tagung war es, museums- und sammlungsübergreifende Perspektiven zusammenzubringen und den nationalen und internationalen Austausch dazu zu fördern.

Wir sind bestrebt, die durch diese Arbeit gewonnene Sensibilisierung und Erfahrung historisch-kritischer und antidiskriminierender Museumsarbeit fortzusetzen und Teil unserer Routinen werden zu lassen. Aus diesem Grund sind wir seit 2023 aktiv in der Arbeitsgruppe «Critical GLAM» vertreten und beteiligen uns an der Entwicklung von Strategien für eine diskriminierungskritische Erschliessung und Präsentation musealer Daten. Noch stehen wir am Anfang eines systematischen Prozesses zur kritischen Überprüfung unserer Sammlungsdokumentation und eine institutionelle Strategie im Umgang mit diskriminierenden Begriffen und Darstellungen in der Datenbank ist derzeit in Erarbeitung. Erste Recherchen führten zur Markierung von rund 25 Datensätzen als potenziell oder eindeutig diskriminierend. Angesichts eines Gesamtbestands von mehr als 106'000 **Objekten**, von denen insbesondere die Mehrheit der Werke auf Papier bislang noch nicht digital inventarisiert ist, ist davon auszugehen, dass weitere problematische Metadaten im Bestand vorhanden sind. In der Sammlung Online werden entsprechende Werke zurzeit noch nicht angezeigt.

Vor uns liegt ein weiter Weg. Wir haben jedoch eine Richtung eingeschlagen, die zu einem geschärften Bewusstsein und neuem Umgang mit **Objekten** und der Art und Weise, wie wir diese untersuchen, beschreiben, benennen und vermitteln, führt.

Diskussion mit Annette Bhagwati, Denise Tonella und Ann Demeester im Rahmen der «Sensitive, problematic, contested?» (20.11.–22.11.2024) im Landesmuseum Zürich, Foto: Danilo Rüttimann, Zürich © SNM

7.6 Museum für Kommunikation

Das Museum für Kommunikation hat 2022 eine Diversitätsstrategie verabschiedet. Das Haltungspapier formuliert Wirkungsziele und Massnahmen für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung in Richtung Inklusion und Diversität. Daraus wurden Handlungsfelder für die einzelnen Bereiche abgeleitet, für die Sammlungen unter anderem die diskriminierungskritische Überprüfung der Datenbank.¹⁷⁰ Deshalb hat sich das Museum für Kommunikation auch an der Arbeitsgruppe «Critical GLAM» beteiligt. 2024 hat das Sammlungsteam zudem ein neues Sammlungskonzept verfasst, das Haltungen zu Diversität und Partizipation für die Sammelpraxis genauer ausformuliert und 2025 veröffentlicht wird.¹⁷¹

Als ersten Umsetzungsschritt in der Überprüfung der Datenbank hat das Sammlungsteam – durch gezielte Recherche sowie im Arbeitsalltag aufgefundene – Datensätze mit diskriminierenden Bildern, Objektinhalten oder Metadaten vorläufig auf den Status «in-

tern» gestellt, sodass sie in der Sammlung online nicht erscheinen. Zusätzlich haben wir ein neues Feld «Begründung Inventarisierungsstatus» erstellt, in dem wir für Datensätze die Kategorie «ethische Bedenken» vergeben können. In einem Freitextfeld können wir dies weiter ausdifferenzieren (z. B. «Rassismus»). So können wir schnell und niederschwellig problematische Darstellungen und Inhalte filtern und sammeln. In einem nächsten geplanten Schritt werden die gefilterten Datensätze bearbeitet und anschließend mit notwendigen Kontexten – wo möglich und gegebenenfalls mit visuellen Filtern für sensible Bilder – wieder online gestellt.

Auf Initiative der Stelle «Partizipation Sammlungen» und einer Kommunikatorin (Vermittlerin im Museum für Kommunikation) hat das Museum 2023 ein partizipatives, prozessoffenes Projekt zum Thema Antirassismus gestartet. Daraus ergab sich 2025 das Folgeprojekt «Rassismuskritische Narrative im Museum für Kommunikation – eine gemeinsame Suche», das gemeinsam mit Beteiligten des Vorprojekts initiiert und von einer externen Expertin co-geleitet wird. Im Projekt konzipieren Expert:innen in Antirassismus, Organisationsentwicklung und Museumsarbeit Workshops für Leitung und Mitarbeitende verschiedener Teams. Der Fokus liegt dabei auf den Ausstellungen, auf übergeordneter Ebene geht es jedoch um allgemeine Grundsätze rassismuskritischer Arbeit: Wo und wie wird im Museum Kolonialität reproduziert? Welche Rolle spielen Aspekte wie Machtbeziehungen, Distanzierungsmuster oder epistemische Gewalt, wenn wir uns mit rassismuskritischer Museumsarbeit auseinandersetzen wollen? Wie können wir die Angst, etwas falsch zu machen, überwinden und ins Handeln kommen? Solche Learnings verändern, wie wir über (Anti-)Rassismus und unsere Rolle als Museum nachdenken, wobei es sich um einen unabschliessbaren Lernprozess handelt. Die Erkenntnisse fliessen auch in die Sammlungsarbeit ein. Die Ergebnisse aus dem Projekt sollen veröffentlicht werden, um Erfahrungen und Learnings mit anderen Institutionen und Akteur:innen zu teilen. Geplant ist, die rassismuskritische Bearbeitung der Datenbank 2025 zu starten und dabei eine:n Expert:in aus dem Projekt «Rassismuskritische Narrative» beizuziehen.

7.7 Schweizerisches Nationalmuseum

Fragen der Gesellschaft an die Vergangenheit haben in den letzten Jahren ein wachsendes Bewusstsein für historisch belastetes Kulturerbe geschaffen. In Hinblick auf die geplante Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz» (13. September 2024 – 19. Januar 2025 im Landesmuseum Zürich) hat sich das Schweizerische Nationalmuseum (SNM) im Frühjahr 2022 zum Ziel gesetzt, diskriminierende und rassistische Inhalte in seiner Sammlungsdatenbank aufzuarbeiten. Zwei Mitarbeitende des SNM, Céline Hug und Dario Donati, haben damit begonnen, problematische Datensätze auf sprachlicher und visueller Ebene zu identifizieren, zu analysieren sowie eine Vorgehensweise zu skizzieren, wie damit umgegangen werden soll.

Aus dem Bedürfnis, sich mit Institutionen zu vernetzen, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigten, ergaben sich regelmässige Treffen mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Museen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. In diesen Netzwerktreffen findet seither ein Austausch über verschiedene Umgangsformen mit Rassismus und Diskriminierung statt. Auf Initiative von Céline Hug und Dario Donati wurde zudem die Arbeitsgruppe «Critical GLAM» ins Leben gerufen. Die wertvollen Inputs aus diesen Treffen und die eigene intensive Auseinandersetzung mit dem Thema bildeten die Grundlagen für interne Präsentationen und Workshops, die von Céline Hug geleitet wurden. Diese Veranstaltungen hatten das Ziel, das Kuratorium des SNM in die Diskussionen um die Aufarbeitung sensibler Datenbankeinträge miteinzubeziehen. Dabei stellte sich heraus, dass das Thema im Alltagsgeschäft des Kuratoriums wenig präsent war und auch nicht als dringlich erachtet wurde, da die Datenbank von vielen primär als internes Arbeitsinstrument genutzt wird. Da problematische Inhalte aber durch die Sammlung Online oder in Objektlisten, Leihverträgen etc. nach aussen dringen können und diese somit reproduziert werden, wurde ein Handlungsbedarf erkannt. Einerseits erhoffte sich das Kuratorium, ein schon existierendes Vokabular übernehmen zu können, das helfen würde, belastete Begriffe im Schlagwortthesaurus zu ersetzen. Andererseits wurden Befürchtungen laut, historische (z. B. heraldische oder kunsthistorische) Begriffe könnten durch ebendieses Ersetzen verloren gehen. An einem runden Tisch mit externen Wissenschaftler:innen aus dem Bereich der [Postcolonial studies](#) und der Anti-

rassismus-Arbeit bestätigte sich, dass, um die Auffindbarkeit belasteter Inhalte für die Forschung auch in Zukunft gewährleisten zu können, Begriffe nicht einfach ausgetauscht oder aus dem Thesaurus herausgelöscht werden sollten. Zunehmend wuchs die Erkenntnis, dass die Aufarbeitung historisch belasteter Inhalte komplexer sein würde, als zuvor angenommen, und dass diese Arbeit als Prozess («work in progress») zu verstehen sei, in dem alle stetig dazulernen würden.

In der Folge liessen Céline Hug und Dario Donati in der Datenbank die notwendigen Funktionalitäten implementieren, die es erlauben, bestehende Bezeichnungen, Schlagworte oder Beschreibungen in eine durchsuchbare Änderungshistorie zu übertragen. Ausserdem wurde ein neues Textfeld eingeführt, das speziell für die diskriminierungssensible und rassismuskritische Kontextualisierung verwendet werden kann. Auch wird das Schlagwortangebot seither laufend um Rassismus- und diskriminierungskritische Kategorien erweitert und angepasst. Céline Hug hat zudem ein Glossar erarbeitet, das zur Auseinandersetzung mit kolonialer, rassistischer und diskriminierender Sprache anstossen soll, sowie ein internes Handbuch für den Umgang mit eben solcher Sprache im Museumsalltag. Sie steht seither dem Kuratorium bei der Überarbeitung der belasteten Datensätze beratend beiseite. Dafür erstellt sie u. a. auch «Beispieldatensätze», die dem Kuratorium als Orientierung dienen können. Das Kuratorium ist nun angehalten, die problematischen Bestände Schritt für Schritt weiter aufzuarbeiten, wobei jene Werke prioritär behandelt werden sollen, die oft recherchiert, ausgeliehen oder vermittelt werden.

Das SNM hat sich entschlossen, die von sensiblen Inhalten betroffenen **Objekte** vorerst aus der Sammlung Online zu entfernen und gegebenenfalls nach deren kritischer Aufarbeitung wieder anzuzeigen.

Schulklassenworkshop in der Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz» im Landesmuseum Zürich (2024), Foto: Danilo Rüttimann, Zürich © SNM

7.8 Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte

Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) setzt sich für einen bewussten Umgang mit sensiblen und diskriminierungskritischen **Objekten** in ihrer Sammlung ein. Die Beschäftigung mit diesen Themen im Austausch mit der Fachwelt ist integraler Bestandteil der stetigen Auseinandersetzung mit der eigenen Sammlung und der Aufbereitung der Sammlungsdocumentation. Aus diesem Grund hat sich die SKKG an der Arbeitsgruppe «Critical GLAM» beteiligt und ist überdies im Kooperationsprojekt «Geschichte(n) für die globale Gegenwart» (2023–2026) der ZHdK und der PH Zürich als Praxispartnerin involviert. Eine vertiefte Auseinandersetzung im Umgang mit diskriminierungskritischen Inhalten im ganzen Team, das Treffen von Entscheidungen und das Umsetzen von Massnahmen stehen erst am Anfang. Die systematische Aufarbeitung der Sammlungsdocumentation steht angesichts der Themenkomplexität rund um dis-

kriminierungskritisches Vokabular und der Grösse der Sammlung noch bevor. Die hinsichtlich Darstellung oder Bezeichnung potenziell näher zu betrachtenden Kunstwerke und **Objekte** werden in der Sammlungsdatenbank laufend einer Objektgruppe hinzugefügt, sodass sie zur späteren Aufarbeitung leicht zu finden sind.

Die Sammlung im Umfang von rund 100'000 Kunstwerken und historischen **Objekten** wurde grösstenteils in den Reinigungs- und Registrierungsprojekten zwischen 2020 bis 2022 erfasst. In die Felder der Sammlungsdatenbank wurden dabei die Angaben von den vorhandenen Auktionszetteln übernommen, ohne dass bisher eine weitere Prüfung, Recherche oder Überarbeitung durch die SKKG erfolgt wären. Ausserdem werden zur Sammlungsdokumentation und für die Provenienzforschung auf Gemälderückseiten vorzufindende Merkmale wie Beschriftungen oder Etiketten dokumentiert und transkribiert. Aus diesen Gründen enthält die Sammlungsdatenbank diskriminierendes Vokabular. Dennoch hat die späte Inventarisierung den Vorteil, dass beim Erfassen der Informationen in den Datenbankfeldern das heutige Bewusstsein für die Verwendung oder Nichtverwendung bestimmter Begriffe eingewirkt hat. Das hat teilweise bereits als Korrektiv funktioniert, beispielsweise, indem neutrale Formulierungen für Titelbeschreibungen gewählt wurden oder gewisse in den Ankaufsinformationen vorhandene Begrifflichkeiten bewusst nicht in die Felder übernommen wurden. Von Problematiken der Diskriminierung betroffene Kunstwerke und **Objekte** von der Veröffentlichung auf der «Sammlung digital» auszunehmen, käme einer Zensur gleich und widerspräche aufseiten der SKKG der Verpflichtung zur grösstmöglichen Transparenz und dem Anliegen, der Forschung, eine möglichst umfassende Wissensplattform bereitzustellen. Eine diskriminierungskritische Aufarbeitung der Kunstwerke und **Objekte** durch die Kontextualisierung von bestimmten Motiven und Begrifflichkeiten in der Dokumentation steht noch aus.

Über die «Sammlung digital» ist die Sammlung der SKKG seit Anfang März 2025 zum ersten Mal online zugänglich.¹⁷² Seither weist ein Disclaimer die Öffentlichkeit auf die Weiterarbeit an der Sammlungsdokumentation und damit der laufenden Verbesserung der Daten hin.¹⁷³ Dazu gehören u. a. die kritische Auseinandersetzung mit diskriminierungskritischen Themen und die Sichtbarmachung der daraus hervorgehenden Ergebnisse im Laufe der Zeit. In den «Frequently Asked Questions» (FAQs) ist festgehalten, dass die Titel und weiteren Angaben zu den Kunstwerken und **Objekten** weitestgehend von Auktionshäusern stammen und von der SKKG nicht weiter überprüft, recherchiert und überarbeitet wurden. Einschlägige Wörter sind zurzeit komplett lesbar (ohne die Verwendung von Sternchen), auch Bilder mit diskriminierenden Motiven werden angezeigt und sind aktuell weder kommentiert noch kontextualisiert. Teilweise werden schon jetzt mehrere Objekt- bzw. Werktitel parallel geführt, sodass ein neutral formulierter als bevorzugter Titel verwendet und auch in den Suchresultaten angezeigt wird, problematischere Titel jedoch als alternative Titel zu finden sind. Was aussteht, sind Texte auf der «Sammlung digital», die vorhandene Problematiken objektspezifisch oder objektübergreifend adressieren und kontextualisieren.

8 Grundsätze in der Überarbeitung von rassistischen und sensiblen Datensätzen

Die Überarbeitung von Datensätzen ist eine Gratwanderung zwischen verschiedenen Anforderungen an die Dokumentationspraxis. Einerseits soll der Reproduktion von Rassismus in den Datensätzen entgegengewirkt werden und damit historisch belastete Begriffe, Motive und Ideologien aus den Datensätzen entfernt werden. Andererseits heisst Dokumentieren auch immer, die Sammlungsgeschichte und die Quellenlage transparent zu halten und die Auffindbarkeit von Datensätzen und Informationen zu gewährleisten. Dies spricht gegen das Entfernen belasteter Begriffe. Historische Forschung zu ermöglichen, ist ein verpflichtender Grundsatz, dem sich Museen mit den Ethischen Richtlinien des ICOM verschrieben haben. Das bedeutet, dass Begriffe nicht einfach aus den Datensätzen entfernt und Datensätze nicht überarbeitet werden können, wenn die Rekonstruktion dieser Änderungen nicht gewährleistet ist. Die Arbeitsgruppe empfiehlt in diesem Zusammenhang, Überarbeitungen jeglicher Art zu dokumentieren – sei es durch eine Änderungshistorie, die in der Datenbank implementiert ist, oder durch einen internen Verweis in einer Auflistung. Es sollte in der Datenbank nachvollziehbar sein, welche Änderungen vorgenommen werden, wie problematische Inhalte kontextualisiert und kritische Auseinandersetzungen gekennzeichnet werden.

Die Überarbeitung von Datensätzen sollte nach institutionell festgehaltenen oder besser noch international definierten Richtlinien und Standards für die Dokumentations- und Erschließungsarbeit erfolgen.¹⁷⁴

Die Überarbeitung von Datensätzen in Datenbanken hängt stark von den technischen und personellen Möglichkeiten und Ressourcen einer Institution ab. Personell bedeutet dies, dass Mitarbeiter:innen Zeit einbringen müssen, um sich mit dem Thema vertraut zu machen, sich im Team abzusprechen und eine Strategie zu entwickeln. Technisch gibt es je nach Datenbank unterschiedliche Möglichkeiten an Funktionalitäten, die für eine rassistuskritische Überarbeitung genutzt werden können. Oft müssen für diese Arbeit bestehende Funktionalitäten im System angepasst oder neu hinzugefügt werden. Als Übersicht haben die Autor:innen des vorliegenden Handbuches einige Vorgehensweisen und Arbeitsschritte zusammengetragen, die für eine rassistussensible Bearbeitung wichtig sind:

1. Datenbank nach sensiblen Inhalten durchsuchen. Dies kann bspw. über eine Abfrage von explizit rassistischen Begriffen in der Freitextsuche erfolgen (eine entsprechende Wortliste ist im Anhang beigefügt). Rassistische Inhalte in umfangreichen Sammlungen ausfindig zu machen, ist aufwendig. Neben Begriffen sind es meist Motive oder bildliche Inhalte, die rassistische Stereotype reproduzieren. In vielen Fällen wird bei der Inventarisierung jedoch nicht oder nur unzulänglich auf die semantische Ebene eines **Objekts** eingegangen.
2. **Objekte**, die von rassistischen Begriffen und bildlichen Inhalten betroffen sind, in einer Liste oder einem Objektset sammeln oder durch eine spezielle Markierung kennzeichnen.
3. Begriffe definieren, die in der Institution nicht reproduziert werden sollen. Das bedeutet, pro Begriff festzulegen, welche alternativen oder einordnenden Schreibweisen zukünftig verwendet werden sollen.
4. Rassistische Fremdzuschreibung gegebenenfalls durch **Selbstbezeichnung** ersetzen: Wenn auf einen rassistischen Begriff nicht verzichtet werden kann, da er z. B. als objektimmanente Inschrift auftritt, die aus dokumentarischen Gründen im Datensatz aufgenommen werden muss, kann dieser in Anführungszeichen gesetzt und durch Begriffe

wie sogenannte «...», kunsthistorisch bezeichnet als «...», ehemals bezeichnet als «...», von dem:der Künstler:in bezeichnet als «...», stereotype:r «...» usw. ergänzt werden.

5. Handlungsanweisungen festlegen, wie in den jeweiligen Datenfeldern Änderungen am Datensatz vorgenommen werden. Beispiele können sein:
 - a. Bei rassistischen Titeln und Inschriften den Hinweis «[sic!]» für die Abschriften implementieren.
 - b. Regeln einführen, wann welche Schlagworte den Datensätzen hinzugefügt werden.
 - c. (optional) Regeln für die Präsentation der **Objekte** und Objektinformationen in der Online-Sammlung beschliessen.
 - d. Einschätzung der (technischen) Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um sensible Informationen für die Nutzer:innen sichtbar/unsichtbar zu machen oder um den Nutzer:innen zu ermöglichen, dies selbst zu entscheiden (z. B. Blurfilter, der sich pro Bild ausschalten lässt).
 - e. Definieren, welche Inhalte nicht zur Verfügung stehen sollen, und Erarbeiten eines Konzepts, unter welchen Umständen sensible oder rassistische Abbildungen oder historische Objektitel für Externe zur Verfügung stehen sollen. Wichtig zu beachten ist dabei, dass der Zugang für wissenschaftliche Forschung weiterhin gewährleistet ist.
6. Bei sensiblen Inhalten Hinweise implementieren, um die Nutzer:innen der Datenbank darauf aufmerksam zu machen, dass rassistische Sprache und rassistische Inhalte und Motive vorkommen.
7. Sensiblen **Objekten** einen «Inhaltshinweis» mitgeben. Die verschiedenen Inhaltshinweise zu spezifischen rassistischen und diskriminierenden Praktiken können zum Beispiel in einer Dropdown-Liste implementiert und angewählt werden.
8. Wenn immer möglich sollte bei sensiblen **Objekten** ein ergänzender Text hinzugefügt werden, der das **Objekt** kontextualisiert. Dieser kann in einem speziell dazu implementierten Datenfeld beigefügt werden.

Für die Überarbeitung der Datensätze gibt es keine allgemeingültige «Strategie». Sammlungen stehen aufgrund ihrer Schwerpunkte/Fokusse jeweils vor verschiedenen Problemstellungen und müssen daher individuelle und oft objektspezifische Lösungen formulieren.

9 Lösungsansätze aus den Sammlungen

Für die Überarbeitung der Datensätze gibt es keine allgemeingültige «Strategie». Sammlungen stehen aufgrund ihrer Schwerpunkte/Fokusse jeweils vor verschiedenen Problemstellungen und müssen daher individuelle und oft objektspezifische Lösungen formulieren. Deshalb bilden die folgenden Beispiele und die Überarbeitungsvorschläge einen Stand der Dinge und die Überarbeitungsmöglichkeiten auf Basis der aktuell verfügbaren technischen Grundlagen ab. Sie geben einen Überblick, wie einzelne Institutionen in konkreten Beispielen vorgegangen sind. Sie sind keine *Best-Practice*-Lösungen, sondern Handlungsoptionen, die einzelne Institutionen als erste Massnahmen in ihren Datenbanken umgesetzt haben. Die Präsentation der verschiedenen Beispiele bedeutet nicht zwingend, dass in der einzelnen Institution die Auseinandersetzung mit diskriminierungs- und rassismuskritischen Fragen in Bezug auf das vorgestellte **Objekt** bereits abgeschlossen ist, sondern gibt lediglich den aktuellen Stand wieder in einem Prozess, der ebenso gut am Beginn wie an einem anderen Punkt stehen kann.

Inhaltshinweis: Aufgrund der fachlichen Beschäftigung mit konkreten Beispielen werden in den folgenden Abschnitten rassistische Begriffe und Bilder reproduziert.
¹⁷⁵ Die Beispiele aus den Institutionen bilden die Recherchen, teilweise auch Diskussionen und Prozesse ab, die zu den Entscheidungen bezüglich der Eingriffe in die Datensätze führten. Diese werden jeweils unter dem «Kontext» beschrieben.

9.1 M*automat

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: DEP 2443
Bezeichnung: Mohrenautomat, Auf Postament stehender Mohr, auf der Brust ein Zifferblatt, Schild in der Hand
Klassifikation: Figurenuhr
Datierung: 1646
Inschrift: «Herr Hans Rudolff Raan, Bürgermeister, 1646»
Schlagworte: Personenwappen, Hans Rudolf Rahn
Herstellung: Augsburg

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: DEP 2443
Bezeichnung: Figurenautomat einer **Schwarzen** männlichen Figur nach dem Stereotyp «Mohr». Die Figur ist rassifizierend und **exotisierend** dargestellt.
Klassifikation: Figurenuhr
Datierung: 1646
Inschrift: «Herr Hans Rudolff Raan, Bürgermeister, 1646»
Schlagworte: Personenwappen, Hans Rudolf Rahn, Mohr «Heraldik»
Herstellung: Augsburg
Inhaltshinweis¹⁷⁶: «Rassifizierung»

Kontext

Die Figur wurde unter der intern vergebenen Bezeichnung «Mohrenautomat» geführt. In diesem Beispiel wird der Begriff «M*» zweifach relevant. Einerseits im ikonografischen Inhalt der Figur und andererseits wegen des Wappens, das den Schild, den die Figur in der Hand hält, ziert. Die Diskussion um die Umbenennung dieses **Objekts** war eine der ersten, die im SNM geführt wurde – und durch die Rückmeldung einer Besucherin vor Ort, die auf die in der Ausstellung präsentierte Figur und deren rassistische Bezeichnung hinwies, befeuert. Hier standen sich verschiedene Positionen gegenüber. Die Bezeichnung «M*automat» ist seit geraumer Zeit die interne Namensgebung des **Objekts**. Ursprünge davon lassen sich darüber hinaus in externen Quellen, z. B. in der Zürcher Wochenchronik von 1913¹⁷⁷, nachzeichnen. Im ersten Inventarbucheintrag zum **Objekt** wird die Figur als «Standuhr / einen aus Holz geschnitzten, auf / einem schwarzen Postament stehenden / Mohren [sic!] darstellend, auf der Brust ein silbernes Zifferblatt, / mit Wappen Rahn + Umschrift» aufgeführt. Daraus lässt sich schliessen, dass die Figur erst durch ihre Rezeptionsgeschichte zu dieser Bezeichnung gekommen ist. Sie steht also in einer langen historischen Tradition, die eng mit der Ausstellungsgeschichte des **Objekts** in Verbindung steht. Wenn man die etymologische Dimension des «M*»-Begriffs bezieht (siehe weiter unten in diesem Beispiel), können Vermutungen darüber angestellt werden, welchen ikonografischen Ursprung die Figur zu ihrem Herstellungszeitpunkt hatte. Im 16. bis 18. Jh. festigte sich die Bedeutung des Worts «M*» im deutschen Sprachraum als eine **Fremdbezeichnung** für Menschen **Schwarzer** Hautfarbe mit Herkunft aus afrikanischen oder auch anderen aussereuropäischen Ländern. In diesem Zeitraum beruhte die Hervorhebung **Schwarzer** Hautfarbe weniger auf «natürlichen», körperlichen Eigenschaften als auf einer graduellen Wahrnehmung von «Fremdheit», welche auf eine gestaffelte Wahrnehmung von Unterschieden in Religion und religiösen Riten, gesellschaftlicher Organisation und kulturellen Orientierungen bezogen war. Noch bis zum Ende des 18. Jh. wurden «M*» von der **weissen** Gesellschaft nicht als ein «ganz Anderes», sondern eher als «graduell Anderes» wahrgenommen. Gegen Ende des 18. Jh. begannen der «Aufklärung» verpflichtete deutsche Naturforscher und Philosophen, «Rassen» anhand physischer Merkmale in einer «hierarchisch gegliederten Kette der menschlichen Lebewesen» einzuordnen, wobei sie «M*» auf der niedersten Stufe verorteten und in die Nähe von Affen rückten. Mit der Aufklärung löste sich der «M*» mehr und mehr aus seiner Einbettung in biblisch-religiöse Sinnkontexte. Stattdessen wurde er in «Rasse»-Theorien integriert. Ein zunehmend verfestigtes kolonial-rassistisches Gedankengut zeigte sich im 19. Jh. unter anderem in den Verwendungen des «M*» in Sprichwörtern. In der pädagogischen Gebrauchsgrafik und der Kinderliteratur des 18. und 19. Jh. erfuhr der Begriff eine zunehmend rassistische Verwendung. Weitgehend Einigkeit besteht darüber, dass der «M*» im Kontext der «Rasse»-Theorien der

Aufklärung eine rassistische Konnotation erhalten hat. Das frühneuzeitliche europäische Verständnis des «M*» **exotisierte Schwarze** Menschen. Die Wahrnehmung von etwas «Fremden» als «exotisch» verweist auf eine Stereotypisierung, die mit einer Mischung aus positiven und negativen Bewertungen einhergeht.¹⁷⁸

Beim **Objekt** handelt es sich um ein Geschenk des Zürcher Rates 1646 an den Bürgermeister Hans Rudolf Rahn das er in Zusammenhang eines Kuraufenthaltes in Banden erhielt. Seit dem 16. Jh. führt die Familie Rahn die stereotype Abbildung eines **Schwarzen** Mannes in ihrem Familienwappen (einem sogenannten «M*»)¹⁷⁹. Solche Darstellungen finden sich seit dem Mittelalter, verbreiten sich aber im Kontext der europäischen Expansion, des **Kolonialismus** und des transatlantischen Sklavenhandels und werden damit zunehmend mit **exotisierenden** Attributen aufgeladen. Seit dem 12. Jh. taucht der «M*» auf Darstellungen und Wappen in Europa auf, um die vermeintliche Überlegenheit über die muslimischen Feinde darzustellen. Im Spätmittelalter verwenden europäische adlige und reiche Familien diese Darstellungen, um Reichtum und Weltläufigkeit zu demonstrieren. So vermischen sich Formen rassistischer Diskriminierung.¹⁸⁰ Ob und inwiefern die Darstellung dieses **Objekts** damals rassistisch motiviert und mit **exotisierenden** Komponenten aufgeladen war, kann nicht endgültig beantwortet werden. Nichtsdestotrotz spiegelt sie im heutigen Kontext eine auf ikonografischer sowie sprachlicher Ebene rassistische Repräsentationspraktik wider. In den internen Diskussionen wurde deshalb entschieden, die Namensgebung zu ändern, dies aber mit dem Vorbehalt, dass die historischen Bezeichnungen in der internen Datenbank weiterhin hinterlegt sind und diese nicht unwiderruflich gelöscht werden. Zudem war es ein zentrales Anliegen, die bildsprachliche Ebene, die vor allem durch die heraldischen Symbole des «M*», die an verschiedenen Stellen des **Objekts** zu sehen sind, durch Schlagworte zu kennzeichnen, sodass das **Objekt** im Kontext von Recherchearbeiten zu diesen Symbolen in der Datenbank auffindbar ist. Bei der Neubezeichnung des **Objekts** taten sich wiederum neue Fragen auf, z. B.: Welche Alternativen bieten sich an, wenn die Figur eine historisch konstruierte Imagination von europäischen Männern in der Zeit um die Mitte des 17. Jh. einer nichteuropäischen Bevölkerungsgruppe widerspiegelt? Kann man in diesem Fall heutige **Selbstbezeichnungen** wie zum Beispiel «**Schwarze:r**» oder «**BIPoC**» adaptieren? Wie bereits erahnt werden kann, schieden sich hier die Geister. Den historischen Begriff mehrfach (weil er ja bereits in der Verschlagwortung benannt wird) zu reproduzieren, kam jedoch nicht in Frage, weshalb man sich dazu entschieden hat, die Schreibweise «**Schwarz**» (Grossschreibung) trotz aller Vorbehalte zu übernehmen.

Bearbeitung in der Datenbank:

Bezeichnung:

Die Bezeichnung des **Objekts** wird in der Änderungshistorie¹⁸¹ gespeichert und anschliessend angepasst. Sie lautet nun: «Auf Sockel stehende **Schwarze** männliche Figur, auf der Brust ein Zifferblatt, Schild in der Hand. Die Darstellung ist stark stereotypisiert und **exotisiert**».

Deklaration als rassistisches **Objekt**:

Das **Objekt** wird mit den Inhaltshinweisen «Rassifizierung» und dem Schlagwort «Mohr «Heraldik»» markiert.

Das **Objekt** ist aktuell nicht für die Präsentation in der Sammlung Online¹⁸² freigeschaltet.

9.2 Sparkasse

Sparkasse, H/57166, um 1900. © Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto: Christine Moor.

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: H/57166

Titel: Sparkasse, grössere männliche Negerbüste

Datierung: um 1900 (Herstellung)

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: H/57166

Titel: Sparbüchse in Form einer Karikatur eines **Schwarzen** Mannes

Datierung: um 1900 (Herstellung)

Verschlagwortung: «Rassistischer Inhalt/Darstellung»

Forschung: Festhalten des historischen Kontexts/Problematik (s. u. Kontext)

Kontext

Beim **Objekt** mit Inv. Nr. H/47660 handelt es sich um eine mechanische Sparbüchse in Form einer Büste eines karikierten **Schwarzen** Mannes. Im Inventarbuch des Bernischen Historischen Museums wurde das **Objekt** erstmals als «Sparkasse, grössere männliche Negerbüste» mit Verwendung des herabwürdigenden Begriffes «N*» verzeichnet. Auf die geöffnete Hand der Figur wird eine Münze gelegt und danach ein Hebel an der Schulter betätigt. Darauf hebt sich der Arm, der die Münze auf der ausgestreckten Zunge platziert, und das Geldstück wird ins Innere der Büchse befördert. Dabei rollen die Augen der Figur. Diese Art von Sparbüchsen, oftmals als «Jolly N* Bank», «Jolly Boy Bank» o. Ä. bezeichnet, stellt die rassistische Karikatur eines **Schwarzen** Menschen dar. Die Darstellungsweise, die den Mann grinsend und in eleganter Kleidung zeigt, repräsentiert das rassistische Stereotyp des «Coon». Dieser taucht in den 1830er-Jahren erst-

mals in den Liedern der Minstrel-Shows auf und ist eine Verhöhnung **Schwarzer** Menschen.¹⁸³ Die Schauspieler in den Minstrel-Shows waren überwiegend **weisse** Männer, die mit schwarz geschminkten Gesichtern, übertrieben betonten Lippen und rollenden Augen auftraten.

Bearbeitung in der Datenbank:

Titel:

Der ursprünglich im Inventarbuch verwendete Titel wird im Titelfeld nicht historisiert. Allerdings wird im Erklärungstext zu den historischen Kontexten/Problematik (s.u. Erfassung des historischen Kontexts/der Problematik) dokumentiert, wie der ursprüngliche Titel lautete und wo er festgehalten war. Neu wird der Titel «Sparbüchse in Form einer Karikatur eines **Schwarzen** Mannes» vergeben.

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit der Klassifizierung «Rassistischer Inhalt/Darstellung» vorgeschlagwortet. Das Schlagwort wird mit dem Datum versehen, um die Klassifizierung zeitlich einordnen zu können.

Erfassung des historischen Kontexts/der Problematik:

Im Datenbankfeld Forschung wird der Kontext/die Problematik zum **Objekt** erläutert (s.o. Kontext) und der ursprünglich verwendete Titel festgehalten.

9.3 Stickvorlage

Seite aus einem Stickbuch, LM 99968, um 1900. Schweizerisches Nationalmuseum © SNM

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 99968

Bezeichnung: Eine Seite aus einem NEGER-STICKBUCH, mit Käfern, Pflanzen und anderen Motiven

Klassifikation: Stickvorlage

Datierung: Um 1900

Inschrift (Titel): «NEGER-STICK-BUCH»,
Inschrift: «Alle Rechte vorbehalten»,
«Zum Schmuck für Serviertischdecken, Kaffeedecken und Überhandtücher können Muster gut dienen. Die einzelnen Figuren des Musters Nr. 1 lassen sich leicht zu Sternen für Mittelstücke zusammensetzen, oder auch verstreut z.B. in Scheibengardinen verarbeiten.»

Schlagworte: -

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 99968

Bezeichnung: Eine Seite aus einem Stickbuch mit Käfern, Pflanzen und anderen Motiven.

Klassifikation: Stickvorlage

Datierung: Um 1900

Inschrift: «NEGER-STICK-BUCH [sic!]»,
Inschrift: «Alle Rechte vorbehalten»,
«Zum Schmuck für Serviertischdecken, Kaffeedecken und Überhandtücher können Muster gut dienen. Die einzelnen Figuren des Musters Nr. 1 lassen sich leicht zu Sternen für Mittelstücke zusammensetzen, oder auch verstreut z.B. in Scheibengardinen verarbeiten.»

Schlagworte: -

Inhaltshinweis: «Abwertende Sprache»

Kontext

Bei diesem [Objekt](#) handelt es sich um eine Seite aus einer Stickmustersammlung. Dieses wurde bei einer Stichwortsuche mit dem «N-Wort» in der Datenbank gefunden. Da aus dem Datensatz keine Rückschlüsse gezogen werden konnten, wie das Blatt zu seinem Titel gekommen ist, wurden intern Recherchen dazu in Gange gesetzt, die das Ziel hatten, Aufschluss über den Ursprung der Namensgebung zu geben. Dabei stellte sich heraus, dass das «N*-Stickmusterbuch» vermutlich von der Garn-Firma Gebr. Wolf, Neukirchen-Pleisse (Sachsen) herausgegeben wurde. Diese Firma produzierte das sogenannte «N*-Garn» von 1901–1950. Zu DDR-Zeiten wurde die Fabrik Teil der Vereinigte Baumwollspinnereien und Zwirnereien (VEB). Offensichtlich gab es mehrere Ausgaben des Stickmusterbuches. Das Museum für Sächsische Volkskunst besitzt ebenfalls ein Exemplar. Es geht um eine Marke, die als Werbebild einen [Schwarzen](#) Mann nimmt, um die Farbqualität des Stickgarns zu bewerben (Abbildung unten). Mit den Mustern auf der Stickvorlage hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Die Hefte wurden als Werbung zusammen mit dem Garn bei Rudolph Gerstäcker Leipzig verlegt.

Eine Garnkarte der Firma Gebr. Wolf aus Neukirch/Pleisse (Sachsen), vermutlich vor 1960 für 5 gr Garn der Marke Neger-Garn; Originalgröße (HxB): 9 x 5,5 cm. ©Wikimedia Commons, [Wri-bl](#), [CC BY-SA 4.0](#)

Bei diesem Datensatz wird mehrfach der rassistische Begriff «N*» genannt. Er wird sowohl im Datenfeld für die Objektinschrift als auch in der Bezeichnung festgehalten. Beim Betrachten des [Objekts](#) wird augenscheinlich, dass es sich bei der Inschrift um einen Buchtitel für die Stickvorlagen handelt und dieser auch auf der abgebildeten Seite zu lesen ist. Der Titel ist dem [Objekt](#) somit immanent. Damit ist er nach den Leitlinien zur Inventarisierung von [Objekten](#) des SNMs als Inschrift aufzuführen. In den internen Diskussionen zur Umbenennung und Überarbeitung der Datensätze wurde entschieden, dass gerade dieser stark rassistische Begriff nicht – oder nur in Ausnahmefällen als historisches Zitat – reproduziert werden soll. Als Folge dessen wird er aus der Bezeichnung entfernt. Gleichzeitig hat man sich dazu entschlossen, bei rassistischen oder anderen diskriminierenden Begriffen, die als historische Zitate in die «Inschriften» in den Datensätzen aufgenommen werden, den jeweils editorischen Hinweis [sic!] und den Inhaltshinweis «Abwertende Sprache» hinzuzufügen.

Bearbeitungen in der Datenbank:

Bezeichnung:

Die rassistische Bezeichnung des [Objekts](#) wird in der Änderungshistorie gespeichert. Eine möglichst objektive und genaue Bezeichnung wird formuliert. Sie lautet nun: «Eine Seite aus einem Stickbuch mit Käfern, Pflanzen und anderen Motiven.»

Inschrift:

Die erfasste Inschrift wird in der Änderungshistorie gespeichert. Die Inschrift wird originalgetreu im Feld «Beschriftung» erfasst und der redaktionelle Hinweis [sic!] beigefügt: «NEGER-STICKBUCH [sic!]».

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das [Objekt](#) wird mit dem Inhaltshinweis «Abwertende Sprache» markiert.

Für die Präsentation des [Objekts](#) in der Sammlung Online nach der Überarbeitung wird in den Freischaltungsoptionen der einzelnen Datenbankfelder das Feld «In-schrift» abgewählt. Somit erscheint der rassistische Begriff «N*» zukünftig nicht mehr online.

Das [Objekt](#) ist aus den in Fussnote 182 angemerkten Gründen aktuell nicht für die Präsentation in der Sammlung Online freigeschaltet.

9.4 «Schwarzer Peter»

Kartenspiel, LM 43897, 1900-1910. Schweizerisches Nationalmuseum © SNM

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 43897

Bezeichnung: Kartenspiel bestehend aus 37 Karten mit bunten Lithographien geschmückt

Klassifikation: Spiele und Spielzeug, Spielkarten (Karten Spiel), Schwarzer Peter

Datierung: 1900–1910

Inschrift: -

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 43897

Bezeichnung: Kartenspiel bestehend aus 37 Karten mit bunten Lithografien, die namensgebende Karte ist ein Stereotypenbild «Schwarzen Peters» hier als *weisser* Mann mit schwarz bemaltem Gesicht repräsentiert. Trägt einen Zylinder, Sakko und eine grosse pinkfarbene Fliege

Klassifikation: Spiele und Spielzeug, Spielkarten (Karten Spiel)

Datierung: 1900–1910

Inschrift: «Der Schwarze Peter»

Schlagworte: -

Inhaltshinweis: «Rassismus» und «abwertende Sprache»

Kontext

In der Sammlung des SNMs befinden sich (Stand Sommer 2025) acht Spielkartensets, die unter der Klassifikation «Schwarzer Peter» dokumentiert sind. Diese Klassifikation, die gleichzeitig auch die Namensgebung des Spieltyps ist, ist in der Mehrheit der Fälle unproblematisch. Dieses ausgewählte Beispiel stellt jedoch die Ausnahme dar. Das *Objekt* wurde in einer Datenbankrecherche aufgefunden, die sich spezifisch auf rassistischen Praktiken fokussierte, die sich sehr subtil in die Alltagskultur der Schweiz einschlichen. In diesem Zusammenhang wurde die Datenbank mit verschiedenen Stichworten zu Namen verbreiteter (Kinder-)Spiele sowie zu Begriffen aus der Film-, Theater- und Fastnachtstradition abgesucht. Das Spiel «Schwarzer Peter» ist in seiner Funktionsweise so aufgebaut, die «Anderen» zu stereotypisieren und somit die eigene Identität in Abgrenzung dazu zu konstruieren. Dies geschieht in vielen, vor allem den ersten Versionen dieser Spiele, die sich ab Mitte des 19. Jh. in Frankreich und Grossbritannien verbreiten, über die Zuschreibung von gesellschaftlichen Klassen oder über den sozialen Status. In der Frühphase des *Kolonialismus* lassen sich eindeutig rassistisch-stereotype Darstellungen des «Schwarzen Peters» aufzeigen.¹⁸⁴ Das trifft auch auf das hier thematisierte Beispiel zu. In diesem Beispiel wird die sprachlich «unproblematische» Klassifi-

kation in Kombination mit dem Bildinhalt zum Analysefeld. Im Unterschied zu anderen Kartenspielen, die sich unter derselben Klassifikation finden, referenziert bei diesem **Objekt** die Namensgebung der Klassifikation «Schwarzer Peter» die Abbildung der rassistischen Praxis, bei welcher sich *weisse* Menschen das Gesicht schwärzen (englisch *Blackfacing*¹⁸⁵).

Bearbeitungen in der Datenbank:

Bezeichnung:

Eine möglichst objektive und genaue Bezeichnung wird formuliert. Sie lautet nun: «Kartenspiel bestehend aus 37 Karten mit bunten Lithografien. Die namensgebende Karte ist ein Stereotypenbild eines Schwarzen Mannes mit Zylinder, Sakko und einer grossen pinkfarbenen Fliege.»

Inschrift:

Da der Name des Spiels «Der Schwarze Peter» als Inschrift auf dem **Objekt** vorhanden ist, wird diese im dazugehörigen Feld aufgenommen.

Klassifikation:

Eine neue Klassifikation wird zugewiesen: Spiele und Spielzeug, Spielkarten (Karten Spiel)

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit den Inhaltshinweisen «Rassismus» und «abwertende Sprache» markiert.

Das **Objekt** ist aus den in Fussnote 182 angemerkten Gründen aktuell nicht für die Präsentation in der Sammlung Online freigeschaltet.

9.5 Pudding-Werbung

Werbeplakat von Rudolf Brun, LM 140862, 1900-1910. Schweizerisches Nationalmuseum © SNM

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 140862
Bezeichnung: Flandor. Dessert-Crème-Pudding
Klassifikation: Plakat
Datierung: 1900–1910
Inschrift: -
Schlagworte: «Werbegrafik»

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 140862
Bezeichnung: Werbegrafik für den Pudding Flandor. Zeigt Abbildung eines stereotypisierten und verkindlichten Schwarzen Mannes in einem rotweiss gestreiften Anzug und einer Mütze, der das übergrosse Dessert trägt.
Klassifikation: Plakat
Datierung: 1900–1910
Inschrift: «Flandor. Dessert-Crème-Pudding»
Schlagworte: «Werbegrafik», «Schwarze Person», «Kolonialismus»
Inhaltshinweis: «Stereotyp», «Warenrassismus», «Rassismus»

Kontext

Ab dem Jahr 2010 sammelt das Schweizerische Nationalmuseum in Zusammenarbeit mit der «Swiss Graphic Design Foundation» Arbeiten aus den Lebenswerken von bedeutenden Schweizer Gestaltenden. Das Konvolut mit Arbeiten von Donald Brun gehört dabei zu den früheren Konvoluten, es wird 2012 in die Sammlung aufgenommen. Das

Plakat wurde von der Druckerei Wassermann in Basel produziert. Der Gestalter Donald Brun war ebenfalls in Basel tätig. Daher ist es naheliegend, davon auszugehen, dass Flandor das Produkt eines Herstellers aus dem Raum Basel war. Der Stil von Donald Brun wird der sogenannten «Basler Schule» zugeordnet. Typische Merkmale der Arbeiten Bruns sind die «Sachplakat-Tradition», der illustrative Witz und die kräftige Farbgebung, die er meist als Lithografien umsetzt. Unter Sachplakat-Tradition wird die prägnante Bewerbung eines Produkts oder einer Dienstleistung verstanden. Damit verbunden ist eine klare Bildsprache, mit dem beworbenen Produkt/der beworbenen Dienstleistung im Mittelpunkt. Ziel ist es oftmals, die Werbebotschaft humorvoll zu vermitteln und die Betrachtenden zum Schmunzeln zu bringen. Man kann davon ausgehen, dass Brun als «Kind seiner Zeit» einen anderen Humor in Bezug auf die Darstellung und Wahrnehmung **Schwarzer** Menschen hatte. Im heutigen Kontext fällt auf, dass hier mit der Assoziation eines **Schwarzen** Dienenden (in Anlehnung an höfische Sklav:innen) und anderen solchen Darstellungen, die in der Werbung und Kunst verwendet wurden, gespielt wird. Das Plakat reiht sich damit wie die Reihe von Werbungen, die unter dem Begriff des «Warenrassismus» (*commodity racism*), entwickelt von Anne McClintock¹⁸⁶, subsummiert werden können. Dabei zeigt sich, wie die kapitalistische Konsumkultur die Verbreitung kolonialer Vorstellungen, Konzepte und Bilder befördert. Besonders auffällig ist auch die verzerrte Grössenrelation Pudding/Mensch. Der Mensch erscheint im Verhältnis zum goldenen/weissen Pudding kindlich, verkleinert und marginal. Dies ist möglicherweise aber auch im Zusammenhang mit der Tradition des Sachplakates zu sehen, welches das beworbene Produkt oftmals unnatürlich vergrössert darstellt. Auch die kindliche Darstellung von erwachsenen Personen ist bei Brun generell weit verbreitet und wird oftmals eingesetzt. Grundsätzlich reiht sich diese Abbildung in eine Darstellungstradition ein, die weit verbreitet war und mit der Abwertung, Verkindlichung (teilweise auch **Exotisierung**) von **Schwarzen** Menschen in Verbindung steht.

Das Auffinden von sensiblen und rassistischen Abbildungen, wie wir sie in diesem Beispiel sehen, kann sehr umständlich sein. Dieses Plakat wurde erst entdeckt, als sich durch vorhergegangene Recherchen zeigte, dass sich gerade in diesem Plakatbestand einige solcher Darstellungen finden. Wie angenommen werden kann, wird in diesem Beispiel also nicht das Vorhandensein eines rassistischen Begriffs oder einer Fremdschreibung zum Problem, sondern das Fehlen von Hinweisen auf einen rassistischen Bildinhalt. Im Datensatz wird weder in der Beschreibung noch durch Schlagworte vermerkt, dass für die Bewerbung des Desserts eine Stereotypenabbildung verwendet wurde. Um in Zukunft solche langwierigen Suchaktionen sowie die Transparenz über die Bildinhalte resp. das Wissen zu ebendiesen zu vergrössern und zu erweitern, hat sich das SNM dazu entschieden, Bildinhalte nach ihren eindeutigen Merkmalen zu verschlagworten und damit das Schlagwortangebot um weitere Termini (wie z. B. «Stereotyp», «Warenrassismus», «Rassismus») anzureichern. Dies soll einerseits dazu beitragen, die Bestände auf bestimmte Inhalte abzufragen und andererseits rassistische und stereotype Abbildungen als solche markieren zu können.

Bearbeitung in der Datenbank:

Bezeichnung:

Die Bezeichnung des **Objekts** wird in der Änderungshistorie gespeichert und angepasst. Sie lautet nun: «Werbegrafik für den Pudding Flandor. Zeigt Abbildung eines stereotypisierten und verkindlichten **Schwarzen** Mannes in einem rotweiss gestreiften Anzug und einer Mütze, der das übergrosse Dessert trägt.»

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit den Inhaltshinweisen «Stereotyp», «Warenrassismus», «Rassismus» markiert. Zudem wird das Schlagwort «**Schwarze** Person» und «**Kolonialismus**» hinzugefügt und in einem zur Inhaltszuordnung gehörenden Bemerkungsfeld wird der Kontext zum **Objekt** erläutert.

Das **Objekt** ist aus den in Fussnote 182 angemerkten Gründen aktuell nicht für die Präsentation in der Sammlung Online freigeschaltet.

9.6 Puppenspiel

Humpty-Dumpty-Zirkus, um 1910, Inv. 44618, Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur, 1986, <https://digital.skkg.ch/object/f48a41e1-5d8e-497b-86b8-375bad6756c9>. © Foto: SKKG 2021, [CC0 1.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: 44618.01
Objekttitel: «Clownpuppe mit Zylinder; zu Humpty Dumpty-Zirkus»
Datierung: um 1910

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Notiz: Die Metadaten erfordern keine Überarbeitung, da sich die problematische Darstellung des Clowns darin nicht niederschlägt.

Kontext

Der Clown ist zur Belustigung des *weissen* Publikums in stereotyper Weise mit *Schwarzer* Hautfarbe dargestellt. Das ist diskriminierend.

Zum Ensemble gehören auch noch ein *weisser* Clown und eine weitere *weisse* Figur. Diese Figurenzusammenstellung geht auf den Zirkus des 19. Jahrhunderts zurück, der «Vielfalt in stereotypisierten Formen» zeigte.¹⁸⁷ Clowns waren meist *weisse* Männer; *weisse* Männer, die ihre Gesichter schwarz anmalten, um Afro-Amerikaner zu repräsentieren (*Blackfacing*) hinterfragten in «minstrel shows» rassistische Vorstellungen, reproduzierten aber auch Stereotype über *Schwarze*, beispielsweise als faul oder schwer von Begriff.¹⁸⁸ *Schwarze* sind auch selbst in der Rolle als Clown aufgetreten.¹⁸⁹

Bearbeitungen in der Datenbank:

Deklaration als rassistisches Objekt:

Der Datensatz ist für den internen Gebrauch in einer Objektgruppe vorgemerkt, in der hinsichtlich verschiedener Diskriminierungen potenziell kritische Kunstwerke und *Objekte* gesammelt werden. Mit diesen *Objekten* wird eine Auseinandersetzung stattfinden, um mittelfristig geeignete Massnahmen vornehmen zu können.

Bei diesem *Objekt* ist zu überlegen, ob diesem *Objekt* oder einer Gruppe von *Objekten* mit derselben Problematik ein erläuternder Text beigelegt wird, der auf der «Sammlung digital» angezeigt werden kann, um eine Kontextualisierung vorzunehmen.

Das *Objekt* ist, verknüpft mit dem Haupteintrag und den übrigen Teilobjekten, in der «Sammlung digital» aufgeschaltet: <https://digital.skkg.ch/object/f3cf5ff1-7848-4925-822e-d3e9610da749>

9.7 12 kleinen N*lein

Bilderbuch, H/57900, 1910. ©Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto: Christine Moor.

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: H/57900
Titel: Bilderbuch, «Die zwölf Negerlein/Ein drolliges Bilderbuch von F. Gareis»
Datierung: 1910 (Herstellung)

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: H/57900
Titel: Bilderbuch «Die zwölf N*»
Nebentitel (Originaltitel): Die 12 Negerlein. Ein drolliges Bilderbuch von F. Gareis (mit Vermerk: rassistischer Titel)
Datierung: 1910 (Herstellung)
Verschlagwortung: «Rassistischer Inhalt/Darstellung»
Forschung: Festhalten des historischen Kontexts/Problematik (s. u. Kontext)

Kontext

Beim [Objekt](#) mit Inv. Nr. H/57900 handelt es sich um ein Kinderbilderbuch, dessen Inhalte auf dem Lied «Ten Little Indians» von Septimus Winner aus dem Jahr 1868 und der 1869 veröffentlichten Adaption von Frank Green basieren.¹⁹⁰ Das ursprünglich in Englisch erschienene Buch wurde in zahlreichen Ausgaben und Varianten veröffentlicht. In den 1880er-Jahren erschienen erste Bilderbücher in weiteren Sprachen, so unter anderem auf Deutsch und Holländisch.¹⁹¹ Die hier gezeigte Ausgabe von Fritz Gareis wurde 1910 publiziert und steht in der Tradition der «Fliegenden Blätter» und «Münchner Bilderbogen».¹⁹² Der Text des Buches besteht aus einem Abzählreim, bei dem die Gruppe von anfänglich 12 [Schwarzen](#) Kindern¹⁹³ durch Unglücke und Todesfälle immer kleiner wird, bis kein Kind mehr übrigbleibt. Der Text ist geprägt von kolonialen und rassistischen Wertvorstellungen und auch die Illustrationen zeigen rassistische, stereotype und karikierende Darstellungen von Menschen. So werden die Kinder u. a. als Menschen mit bestimmten körperlichen Eigenschaften gekennzeichnet und mit charakterlichen Schwächen verknüpft. Sie begehen Fehler, ohne daraus zu lernen, und sind daher selbst für ihr Schicksal und ihr oftmals tödliches Ende verantwortlich.

Bearbeitung in der Datenbank:

Titel:

Der Originaltitel des Buches enthält den rassistischen Begriff «Negerlein». In der publizierbaren Variante des Titels in der Datenbank wird der Begriff so nicht mehr verwendet. Stattdessen wird der im Originaltitel verwendete rassistische Begriff durch «N*» ersetzt. Der ursprüngliche Titel wird jedoch zu Dokumentationszwecken und zur korrekten historischen Einordnung in der Datenbank historisiert. Dazu wird er in einem separaten Datenbankfeld erfasst und mit dem Typ «Originaltitel» deklariert. Zusätzlich wird vermerkt, dass es sich um einen rassistischen Titel handelt, der so nicht veröffentlicht wird.

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit der Klassifizierung «Rassistischer Inhalt/Darstellung» verschlagwortet. Das Schlagwort wird mit dem Datum versehen, um die Klassifizierung zeitlich einordnen zu können.

Erfassung des historischen Kontexts/der Problematik:

Im Datenbankfeld Forschung wird der Kontext/Problematik zum **Objekt** erläutert (s. o. Kontext) und der ursprünglich verwendete Titel festgehalten.

9.8 Porträtserie

Kontaktabzug, Inv. 1995.423, 1933. Fotostiftung Schweiz © The Herbert Matter Estate / Fotostiftung Schweiz

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: 1995.423

Titel Online: Köpfe 30, Trudi als Neger 1933 (Quelle: Originaltitel Autor:in)

Beschreibung/Art des Dokuments: Kontaktabzug

Gattung: Inszenierte Fotografie, Porträtfotografie

Datierung: 1933

Schlagworte: Gesicht, Locken, Mädchen, Schminken, Schwarz, Stoff

Person/Körperschaft (Autor:in): Herbert Matter

Objekt Status: Online

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: 1995.423

Titel Online: Köpfe 30, Trudi als N* (sensibler Originaltitel), 1933 (Quelle: deskriptiver Titel)

Sensibler Titel¹⁹⁴: Köpfe 30 – Trudi als Neger, 1933 (Quelle: Originaltitel Autor:in) «Köpfe 30» (Trudy Hess, schwarz geschminkt)

Beschreibung/Art des Dokuments: Kontaktabzug

Gattung: Inszenierte Fotografie, Porträtfotografie

Datierung: 1933

Schlagworte: Gesicht, Locken, Mädchen, Schminken, Schwarz, Stoff, Rassismus, Blackfacing

Person/Körperschaft (Autor:in): Herbert Matter

Objekt Status: Zu prüfen (Diskriminierung/Sensible Bildinhalte)

Kontext

Der Autor Herbert Matter (1907–1984), ein Pionier im Bereich der Fotografie, hat sich für die Integration von Fotografie in Grafiken und Plakaten in den 1930er-Jahren eine Art Fotothek angelegt, auf die er in seinem fotografischen Schaffen zurückgriff. In seinem Archiv, das in der Fotostiftung Schweiz liegt, finden sich rund 4000 thematisch geordnete Aufnahmen, darunter mehrere mit dem Serientitel «Köpfe».¹⁹⁵ Der hier abgebildete Bogen mit Kontakten stammt aus der benannten Kartei und zeigt das von Matter vielfach abgelichtete Model Trudi Hess. In seinem Nachlass finden wir sie nicht nur «als N*», sondern – mit den Augen zu engen Schlitzen gezogen – auch «als Chinesin» (Inv. Nr. 1989.570).

Auf bildinhaltlicher Ebene zeigen sich hier einige Mechanismen, die auf einen tiefsitzenden strukturellen Rassismus zur Entstehungszeit der Aufnahmen hinweisen.

Die erste, am eindeutigsten als rassistisch identifizierbare Komponente ist zunächst der oben rechts als Inschrift vermerkte Bildserien-Titel «Trudi als N* 1933». Der Begriff des «N*» ist in seiner Geschichte eng mit dem Aufkommen von Sklavenhandel und Rassen-theorien im 18. Jh. verknüpft und kann nicht von dieser gewaltvollen Geschichte entkoppelt werden. Er beinhaltet immer auch eine Vielzahl von rassistischen und eurozentrischen Stereotypen und muss vermieden werden.¹⁹⁶

Des Weiteren wird die Praktik des «Blackfacings»(deutsch «*sich das Gesicht schwärzen*») als rassistische Nachahmung eingestuft, da sie die diskriminierende Erfahrung von **Schwarzen** Menschen untergräbt, während die Belustigung **weisser** Menschen im Vordergrund steht.¹⁹⁷

Die dritte Komponente ist die rassistische Bildtradition, an die sich das **Objekt** anlehnt. Obschon Matter keine rassentheoretische Kartei anlegte, so erinnert die Anordnung verschiedener Köpfe zu einer Kartei doch an frühe Zusammenstellungen von Porträts einer an rassistischen Theorien arbeitenden frühen Völkerkunde.

Bearbeitung in der Datenbank

Titel:

Die in der Datenbank hinterlegten Titel-Typen werden angepasst und mit dem neu angelegten Titel-Typen «Sensibler Titel» ausgewiesen. Im überarbeiteten Titel Online wird das N-Wort mit Asterisk geschrieben und zusätzlich in Klammer als «sensibler Originaltitel» gekennzeichnet. Die problematische Originalschreibweise des Titels bleibt intern unter Angabe der Quelle (Originaltitel Autor:in) als Titel-Typ «Sensibler Originaltitel» erhalten und wird dort einmalig ausgeschrieben. Der problematische Titel wird unter Angabe der Quelle (Originaltitel Autor:in) in diese Kategorie/dieses Typenfeld verschoben werden. Der explizit diskriminierende und verletzende Titel wird zusätzlich mit einem Asterisk gekürzt und in einem Bemerkungsfeld einmalig ausgeschrieben (N*-Wort).

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit den Keywords «Rassismus» und «Blackfacing» verschlagwortet. Zudem wird der Objektstatus angepasst. Der Objektstatus wird auf «Zu prüfen (Diskriminierung/Sensible Bildinhalte)» gewechselt. Damit wird der rassistische Bildinhalt intern zur Prüfung gegeben und vorübergehend offline genommen. Sensible Bildinhalte sollen künftig in der Online-Datenbank nicht mehr sichtbar sein und durch einen Platzhalter ersetzt werden. Vor Ort sind die **Objekte** weiterhin konsultierbar.

9.9 Elektrische Reklame für eine Schuhcreme

Elektrische Reklame, H/47660, 1940–1950. ©Bernisches Historisches Museum, Bern. Foto: Christine Moor

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: H/47660

Titel: Elektrische Reklame für die Schuhcrème «Marga» mit zwei beweglichen Figuren und Lichtreflex: «Negerjunge in orientalischer Kleidung putzt einem Herrn mit Zylinder die Schuhe»

Datierung: 1940–1950 (Herstellung)

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: H/47660

Titel: Elektrische Reklame für Schuhcrème «Marga»

Datierung: 1940–1950 (Herstellung)

Verschlagwortung: «Rassistischer Inhalt/Darstellung»

Forschung: Festhalten des historischen Kontexts/Problematik (s. u. Kontext)

Kontext

Das **Objekt** mit Inv. Nr. H/47660 ist eine elektrische Werbetafel, die einen **Schwarzen** Jungen in orientalisierender Kleidung zeigt, der, wenn die Tafel eingeschaltet wird, einem elegant gekleideten **weissen** Herrn die Schuhe putzt. Das **Objekt** wurde im Inventarbuch des Bernischen Historischen Museums erstmals als «Elektrische Reklame für die Schuhcrème «Marga» mit zwei beweglichen Figuren und Lichtreflex: Negerjunge in orientalischer Kleidung putzt einem Herrn mit Zylinder die Schuhe» mit Verwendung des herabwürdigenden Begriffes «N*» verzeichnet.

Die rassistische Bildsprache, die hier verwendet wird, ist bereits in der Zeit um den Sezessionskrieg (1861–1865) in den USA geläufig und suggeriert eine Überlegenheit **weisser** über **Schwarze** Menschen, indem den **Schwarzen** Menschen die dienende Rolle zugeteilt wird.¹⁹⁸ Unterstrichen wird diese Aussage durch die zweideutige Werbebotschaft «Überall bevorzugt», die sich auf die zu bewerbende Schuhcrème bezieht, aber auch die bevorzugte Stellung des **weissen** Herren gegenüber dem **Schwarzen** Kind hervorhebt.

Bearbeitung in der Datenbank:

Titel:

Der ursprünglich im Inventarbuch verwendete Titel wird im Titelfeld nicht historisiert. Allerdings wird im Erklärungstext zu den historischen Kontexten/zur Problematik (s. u. Erfassung des historischen Kontexts/der Problematik) erwähnt, wie der ursprüngliche Titel lautete und wo er festgehalten war. Neu lautet der angepasste Titel «Elektrische Reklame für die Schuhcrème «Marga».

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit der Klassifizierung «Rassistischer Inhalt/Darstellung» verschlagwortet. Das Schlagwort wird mit dem Datum versehen, um die Klassifizierung zeitlich einordnen zu können.

Erfassung des historischen Kontexts/der Problematik:

Im Datenbankfeld Forschung wird der Kontext/die Problematik zum **Objekt** erläutert (s. o. Kontext) und der ursprünglich verwendete Titel festgehalten.

9.10 «Exotisch»-erotische Nippes

Nippes, LM 83097.2, 1950. Schweizerisches Nationalmuseum © SNM

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 83097.2
Bezeichnung (Gruppe): Figuren, «Neger», aus Gips oder Ton zum Aufstellen.
Bezeichnung (Objekt): Schwarze, Frauenfigur auf einem Sockel sitzend, die Arme über dem Kopf, mit blauem Kopf- und Lendentuch. Arm-, Hals-, Ohrenschmuck goldfarbig.
Klassifikation: Nippes (Ziergegenstände)
Datierung: 1950
Schlagworte: -

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 83097.2
Bezeichnung (Gruppe): Figuren, «Neger», aus Gips oder Ton zum Aufstellen.
Bezeichnung (Objekt): «Stark stereotypisierte weibliche **Schwarze** Figur, die Arme über dem Kopf in sexualisierter Pose, mit blauen Tüchern um Kopf und Hüfte».
Klassifikation: Nippes (Ziergegenstände)
Datierung: 1950
Schlagworte: «**Schwarze** Person», «**Kolonialismus**»
Inhaltshinweis: «Rassismus», «Sexismus», «abwertende Sprache», «**Exotisierung**», «Stereotyp»

Kontext

Dieses **Objekt** gehört zu einer sechsteiligen Serie ähnlicher Zierfiguren, die mit dem Titel «Neger» in der Datenbank des SNMs aufzufinden ist. Allen gemeinsam ist eine stark stereotypisierte und **exotisierte** Darstellung der **Schwarzen** Männer und Frauen. Wann die Gegenstände in die Sammlung gekommen sind und wer der:die Hersteller:in war, konnte nicht herausgefunden werden. Das vorliegende Beispiel wird zum Zentrum ge-

nauerer Betrachtungen, da es deutlich macht, wie Rassismus, Sexismus und **Exotismus** auf bildsprachlicher ikonografischer Ebene ineinandergreifen können: Wir sehen die Figur einer **Schwarzen** Frau. Sie posiert mit entblösstem Oberkörper sitzend und hält ihren Kopf mit den Händen. Sie trägt zwei blaue Tücher. Eines als Kopftuch, das andere ist um ihre Hüfte gebunden. Markant hervorgehoben ist der grosse Goldschmuck um das Handgelenk und den Hals sowie die runden Ohrringe. Auf ikonografischer Ebene spielen hier verschiedene Arten des kolonialen Rassismus hinein. Die Kontrastierung zwischen dem schwarzen Inkarnat und den beigefügten Attributen wie Nacktheit resp. Freizügigkeit und Goldschmuck zeigt eine klar **exotisierte** Bildsprache auf. Verstärkt wird diese stereotype Abbildung zudem durch die Elemente von Sexualisierung und **Exotisierung**. In diesem Zusammenhang wird dem Geschlecht eine entscheidende Gewichtung gegeben. Die Figur verbildlicht die koloniale, männlich dominierte und klischierte Vorstellung einer abwesenden Sexualmoral in kolonisierten Gebieten. Diese Vorstellung machte den kolonisierten weiblichen Körper zur Projektionsfläche sexualisierter Fantasien. Diese führten in bezeichnendem Ausmass auch zu sexuellen Gewaltexzessen **weisser** Männer gegenüber **Schwarzen** und versklavten Frauen und Mädchen.¹⁹⁹

Auf Ebene der Sprache werden kolonial-rassistische Terminologien reproduziert. Der Nippes wird in der Objektbezeichnung als «N*» eingeführt. Da das Beispiel aus einer Objektgruppe stammt, die unter dem «N*»-Begriff geführt wird, bleibt bei diesem Beispiel unklar, ob es sich hier um einen Objekttitel, unter dem die ganze Figurengruppe zu einem früheren Zeitpunkt vermarktet wurde, handelt oder ob sich diese Terminologie museumsintern als Bezeichnung durchsetzte. Beide Optionen ändern nichts an der Tatsache, dass sich dieser Begriff erst durch das Etablieren rassentheoretischer Ideologien festigen konnte. Er verweist auf die damit in Verbindung stehenden eurozentrischen Stereotypen²⁰⁰, aber nicht nur: Sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache hat das Wort «Neger/Negro» die etymologische Ausgangsbedeutung «Schwarzer» und ist ein Lehnwort aus dem französischen *nègre*, das vom spanischen *negro*, der Nachfolgeform des lateinischen *niger* (= deutsch *schwarz*), abgeleitet ist. Diese Farbbezeichnung erlaubte in der christlichen Farbsymbolik die Konstruktion, die **Exotisierung** (und teilweise Dämonisierung) des Anderen. Während des **Kolonialismus** und im Zuge biologistischer Konstrukte wurde der Begriff zum rassifizierenden Konzept, das zur Etablierung von «Rassen» führte.²⁰¹ Der N-Begriff verweist damit nicht nur auf eurozentrische Stereotypen, sondern letztlich auch auf einen linguistischen Eurozentrismus. Der Begriff erfährt in seiner Geschichte kaum Annäherungen an **Selbstbezeichnungen**, eher im Gegenteil: Seine rassistische Inhärenz wird teilweise durch das Argument, dass er in anderen Sprachen (Spanisch, Italienisch, Portugiesisch) nicht rassistisch ist, weil es eben «einfach nur «schwarz»» bedeutet, untergraben.

Bearbeitungen in der Datenbank:

Bezeichnung:

Die rassistische Bezeichnung des **Objekts** wird in der Änderungshistorie gespeichert. Anschliessend wird eine neue Bezeichnung formuliert und angepasst. Der rassistische Begriff «N*» wird somit entfernt. Die neue Bezeichnung lautet: «Stark stereotypisierte weibliche **Schwarze** Figur, die Arme über dem Kopf in sexualisierter Pose, mit blauen Tüchern um Kopf und Hüfte».

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit den Schlagworten «**Exotisierung**», «Stereotyp», «**Schwarze** Person» klassifiziert und der Kontext zum **Objekt** im zur Verschlagwortung gehörenden Bemerkungsfeld erläutert. Zudem werden die Inhaltshinweise «Rassismus», «Sexismus», «abwertende Sprache» hinzugefügt.

Das **Objekt** ist aus den in Fussnote 182 angemerkten Gründen aktuell nicht für die Präsentation in der Sammlung Online freigeschaltet.

9.11 Missionsn*li

Opferstock, LM 69377.1-2, 1940–1960. Schweizerisches Nationalmuseum © SNM

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 69377.1-2
Bezeichnung: Kniender Neger in weissem Gewand. Nickt mit dem Kopf nach Einwurf einer Münze. Mit erklärender Beschreibung in Deutsch und Französisch für die spendenden Personen.
Klassifikation: Religion und Kult, Kirchausstattung (christ.), Opferstock, Missionsnegerli
Datierung: 1940–1960
Schlagworte: Religiöse Themen allgemein

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: LM 69377.1-2
Bezeichnung: Knieender Mann in weissem Gewand, stereotypisierte Schwarze Person. Nickt mit dem Kopf nach Einwurf einer Münze. Mit erklärender Beschreibung für spendende Personen.
Klassifikation: Religion und Kult, Kirchausstattung (christ.), Opferstock
Datierung: 1940–1960
Schlagworte: «Religiöse Themen allgemein», «Mission», «Koloniale Verflechtung», «Kolonialismus», «Kapuzinerorden»
Inhaltshinweis: «Rassismus», «abwertende Sprache»

Kontext

Die Figur zeigt eine stereotypisierte Schwarze zum Christentum konvertierte Person. Das Objekt zeugt somit von europäischen Missionierungsbestrebungen und -erfolgen in kolonisierten Gebieten. Diese Missionierungen bewegten sich im Spannungsfeld zwischen den humanitär-fürsorglichen Ambitionen der christlichen Missionarsgesellschaften und den meist gewaltvollen Bekehrungs- und Aufklärungsbestrebungen, die damit einhergingen. Die Spenden kamen der Mission des Kapuzinerordens zugute. Dieser betrachtete die kolonisierte Bevölkerung als «kindlich», «religionslos (heidnisch)» und «unzivilisiert». Sein Ziel war deren Christianisierung. Um dieses zu erreichen, sammelten auch andere katholische sowie evangelische Kirchen Spenden. Opferstöcke wurden zum Geldsammeln bei den Kirchgemeinden verwendet. Die kolonisierte und konvertierte Person, die hier als Figur auf der Dose abgebildet wird, erscheint in einer stark rassifizierten und den Kolonialist:innen untergeordneten Symbolik. Ein in die Figur eingebauter Mechanismus, der diese beim Geldeinwurf dankend nicken lässt, verstärkt die devote Haltung der Kolonisierten gegenüber den europäischen Spendenden. Somit

zeugt das **Objekt** von einer rassistischen Abbildungs- und Alltagspraxis.²⁰² Weder der Begriff noch der missionarische Hintergrund werden im Datensatz weiter in ihre koloniale Geschichte eingebettet. Auch wird der Gebrauch des **Objekts** nicht beschrieben.

Bearbeitungen in der Datenbank:

Bezeichnung:

Die rassistische Bezeichnung des **Objekts** wird in der Änderungshistorie gespeichert. Eine möglichst objektive und genaue Bezeichnung wird formuliert. Sie lautet nun: «Knieender Mann in weissem Gewand, stereotypisierte **Schwarze** Person. Nickt mit dem Kopf nach Einwurf einer Münze. Mit erklärender Beschreibung für spendende Personen.»

Klassifikation:

Die rassistische Klassifikation des **Objekts** wird in der Änderungshistorie gespeichert und eine neue Klassifikation wird zugewiesen; Religion und Kult, Kirchenausstattung (christ.), Opferstock.

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit den Inhaltshinweisen «Rassismus, abwertende Sprache» markiert. Zudem werden die Schlagworte «Mission», «Koloniale Verflechtung» hinzugefügt und der Kontext zum **Objekt** wird in einem zur Inhaltszuordnung gehörenden Bemerkungsfeld erläutert.

Das **Objekt** ist aus den in Fussnote 182 angemerkten Gründen aktuell nicht für die Präsentation in der Sammlung Online freigeschaltet.

9.12 Fotoreportage aus den USA

Abzug, Inv. 1982.03.023, 1965, Fotostiftung Schweiz. © Fotostiftung Schweiz

Metadaten des unbereinigten Datensatzes:

Inventarnummer: 1982.03.023

Titel Online: USA, 1965 (Quelle: deskriptiver Titel)

Serientitel: Amerika Neger (Quelle: Originaltitel Autor:in)

Beschreibung/Art des Dokuments: Abzug, Vergrößerung

Gattung: -

Datierung: 1965

Schlagworte: Kind, Knabe, Mädchen, Lachen, Baum, Auto, Haus, Quartier

Person/Körperschaft (Autor:in): Annemarie Meier

Objekt Status: Online

Metadaten des überarbeiteten Datensatzes:

Inventarnummer: 1982.03.023

Titel Online: USA, 1965 (Quelle: deskriptiver Titel)

Sensibler Serientitel: Amerika N* (Sensibler Originaltitel) (Quelle: Originaltitel Autor:in)

Sensibler Serientitel Bemerkung: Amerika Neger

Beschreibung/Art des Dokuments: Abzug, Vergrößerung

Gattung: -

Datierung: 1965

Schlagworte: Kind, Knabe, Mädchen, Lachen, Baum, Auto, Haus, Quartier, Segregation, Othering, Rassismus

Person/Körperschaft (Autor:in): Annemarie Meier

Objekt Status: Online

Kontext

Die Fotografin Annemarie Meier reiste in den 1960er Jahren in die USA, wo sie neben ihrer Tätigkeit als Skilehrerin an einer Reportage über die afroamerikanische Mittelschicht arbeitete.²⁰³ Ihre Bilder zeugen von einer fast ethnografischen Nähe und sind lebhaftes Zeitdokumente einer von Rassismus und Segregation geprägten Gesellschaft. Meiers Fotografie scheint auf Augenhöhe aufgenommen worden zu sein und versuchte eine Innenperspektive zu zeigen.

Sprachlich aber ist das Konvolut stark im Diskurs der 1960er-Jahre verhaftet: Einerseits finden sich rassistische Begriffe wie das N*-Wort in zahlreichen tagebuchartigen Notizen und Beschreibungen sowie originalen Bild- und Serientiteln der Autorin. Andererseits sind die begleitenden Texte im Nachlass auf eine Art verfasst, die den dahinterliegenden diskursiven Rassismus und das damit verbundene *Othering* der afroamerikanischen Gemeinschaft durchschimmern lassen.

Bearbeitung in der Datenbank

Titel:

Die Titel-Typen werden angepasst und neu mit den Titel-Typen «Sensibler Titel» und «Sensibler Serientitel» ausgewiesen. Der problematische Titel wird unter Angabe der Quelle (Originaltitel Autor:in) in diese Kategorie/dieses Typenfeld verschoben. Der explizit diskriminierende und verletzende Titel wird als online angezeigter «Serientitel» mit Asterisk gekürzt und mit der Bemerkung «sensibler Originaltitel» versehen.

Deklaration als rassistisches Objekt:

Das **Objekt** wird mit den Keywords «Othering», «Segregation» und «Rassismus» verschlagwortet.

10 Vertiefungen

10.1 Geschichte des Anti-Schwarzen-Rassismus in der Schweiz

«Die diversen Ausprägungen von Rassismus erzeugen spezifische Geschichten und komplexe hierarchische Beziehungsgefüge zwischen Weissen und den von ihnen jeweils als ‹anders› hergestellten Menschen und Gesellschaften. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, beim Thematisieren von Rassismus immer zu konkretisieren, wer von wem vor dem Hintergrund welcher historischen und gegenwärtigen Prozesse als ‹Rasse› erfunden und rassistisch bewertet wurde bzw. wird.»²⁰⁴

Im Bewusstsein dieser vielen verschiedenen und komplexen Beziehungsgefüge und in der Kenntnis darüber nur ansatzweise eine Lücke schliessen zu können und viele Aspekte ausklammern zu müssen, widmet sich die Arbeitsgruppe in diesem Handbuch exklusiv dem Anti-Schwarzen-Rassismus in der Schweiz. In diesem Zusammenhang wird der Versuch unternommen, die historischen Dimensionen aufzuarbeiten und Rassismus gegen Schwarze Personen in Beziehung globaler und nationaler sozial-, polit- und wirtschaftshistorischer Ereignisse zu setzen. Diese Kontextualisierung soll helfen, das daraus entstandene rassistische Wissen, die Glaubenssätze, Handlungen und identitären Muster sowie deren Einfluss in die strukturellen und diskursiven Machthierarchien und Wissensarchive darzulegen. Sie sind als Faktoren und Kontinuitäten aber auch als (Um-)Brüche und teils Konjunkturen zu verstehen, die Sammlungsinstitutionen über Jahrhunderte hinweg formten und Ausgang sind für die kritische Betrachtung der Bestände.

Vom antiken «Sklavendenken» zur christlich geprägten Rassendifferenzierung

Nach Noah Sow muss «jede Historisierung des Rassismus [...] bei der Antike ansetzen, da bereits die Theorie zur Sklaverei von Aristoteles auf der Grundannahme basiert, Menschen liessen sich nach biologischen Kriterien unterteilen»²⁰⁵. Sein «Hautfarbekonstrukt» dient ihm als Erklärungsmodell, Griechenlands Religion und geografische Lage als Zentrum der Norm zu beschreiben, und lässt es zu, Schwarze Menschen als unterlegen und metaphorische Figuren zu markieren. Diese Vorstellung entwickelt sich während des ganzen Mittelalters und des erstarkenden Christentums weiter. In Bezug auf Schwarze Menschen werden dabei zwei Aspekte relevant: erstens, die religiöse Verschiedenheit, die auf der Bibelexegese beruht, und zweitens, die körperliche Andersartigkeit, die der Auswirkung klimatischer Bedingungen zugeschrieben wird. Wobei postuliert wird, dass das Ausmass der Sonneneinstrahlung und der Hitze nicht nur die Farbe der Haut beeinflusse, sondern auch Auswirkungen auf die Intelligenz, den Charakter und das moralische Verhalten der Menschen habe. Im Gegensatz dazu werden der weisse Körper und weisse Verhaltensweisen als Ideal und Norm hervorgehoben.²⁰⁶

Mittelalter: Schwarze Menschen als religiöse und ‹exotische› Symbole

Im Mittelalter (ca. 6.–15. Jh.) sind auf dem Gebiet der heutigen Schweiz Schwarze Menschen selten präsent, aber nicht unbekannt. Europäer:innen kommen bereits ab dem 8. Jh. mit muslimischen Menschen und Menschen vom afrikanischen Kontinent, die beide als «schwarz» gelesen und bezeichnet werden, in Kontakt. Im Wallis gibt es ab dem Beginn des 10. Jh. Kontakt mit Muslim:innen und als Schwarze wahrgenommenen Menschen, die sich auf den Alpenpässen ansiedeln und teilweise Kontrolle über die dort ansässige Bevölkerung übernehmen. Nichtweisse Personen und «Völker» spielen in der religiösen Kunst eine prägende Rolle. Hier treten sie insbesondere im Motiv der Heiligen Drei Könige in Erscheinung, wobei einer der Könige zunehmend als Schwarzer Mann dargestellt wird.

Altarflügel, AG 17, 1493. Schweizerisches Nationalmuseum © SNM

Diese Darstellung symbolisiert unter anderem die globale Ausdehnung des Christentums. Die Figur des «M*» ist dabei nicht per se negativ konnotiert. Schwarze Menschen können in diesen Darstellungen zugleich «exotisch», ehrwürdig oder mystisch erscheinen. Zugleich werden sie jedoch nicht als gleichwertige Zeitgenossen verstanden, sondern als Sinnbilder für das «Fremde», das dem Eigenen (bedrohend) gegenübersteht.

Im Hochmittelalter beginnt sich allmählich eine christlich-europäische Identität zu bilden. Mit den Kreuzzügen im 12. Jh. setzt eine Bedeutungserweiterung des «M*»-Begriffs sowie eine veränderte Wahrnehmung Schwarzer Körper ein. Christliche Kreuzritter kommen im Nahen Osten und Ägypten intensiv mit Muslim:innen und immer wieder auch mit Schwarzen Soldaten in Kontakt. Auch zahlreiche Schweizer Adlige²⁰⁷ nehmen an den Kreuzzügen teil und sind mit der Ikonografie des «M*en», die sich aus diesen Begegnungen entwickelt, vertraut. Nach Schär und Darman kommen drei Bedeutungsaspekte Schwarzer Körper hinzu:

«Erstens wurde der «M» zum Symbol für den ungläubigen Feind im Kampf um die heiligen Stätten im Nahen Osten. Der «M*en-kopf» stand in der Folge für diesen Kampf oder sogar für den Sieg über muslimische Menschen, symbolisiert in Form des abgeschlagenen Kopfes. Als Symbol fand er Eingang in die Heraldik und damit in die Gestaltung von verschiedenen Wappen. Zweitens faszinierte die fremde, reiche und in zahlreichen Bereichen überlegene muslimische Welt die Menschen in Europa. In diesem Zusammenhang verkörperte die Figur des «M*en» Reichtum, Exotik, Reisen und den Fernhandel. Drittens wurde der «M*» auch mit positiven Schwarzen Figuren wie dem Schwarzen König in Verbindung gebracht.»²⁰⁸*

Verstetigung durch Museen, Bildung und Populärkultur

Die wissenschaftlich-rassistischen Klassifikationen finden Eingang in öffentliche Institutionen. In Schweizer Städten wie Zürich, Basel oder Genf werden im 19. und frühen 20. Jh. Völkerschauen veranstaltet, bei denen **Schwarze** Menschen wie Ausstellungsobjekte zur Schau gestellt werden. Auch in Museen fehlt meist der kritische Blick auf Sammlungspraktiken und Stereotype, was eine unreflektierte Reproduktion rassistischer Bilder zur Folge hat.²¹⁵

Anti-Schwarzer-Rassismus in der Gegenwart

Wie **Schwarze** Menschen in der Schweiz bis heute zur Projektionsfläche kolonialer Stereotype werden, zeigen Beispiele und die daraus entstandenen Debatten aus Darstellungen während der Fasnacht²¹⁶ oder in Werbefiguren – etwa beim früheren Logo einer Luzerner Kaffeemarke.²¹⁷ Dort wurde lange Zeit eine karikaturhafte Figur eines **Schwarzen** Mannes mit überzeichneten Lippen und Ohrringen verwendet – ein Bild, das direkt aus der kolonialen Bildsprache stammt. Solche Darstellungen reduzieren **Schwarze** Menschen auf «exotische», «primitive» oder «kindliche» Stereotype. Sie entstammen einer kolonialen Fantasie, in der **Schwarze** Menschen nicht als Individuen, sondern als «Andere» oder «Fremde» imaginiert und rassialisiert und **exotisiert** wurden. Auch heute begegnen **Schwarze** Menschen in der Schweiz immer wieder ähnlichen Mustern: Sie werden unvermittelt nach ihrer Herkunft gefragt («Woher kommst du wirklich?»), als «anders» markiert oder auf ihre Hautfarbe reduziert. Diese Erfahrungen zeigen, wie tief koloniale Denkmuster – etwa die Idee der **weissen** Überlegenheit oder der «Exotik» **Schwarzer** Körper – noch immer im kollektiven Bewusstsein verankert sind.

10.2 Rassismus, Diskriminierung und Künstliche Intelligenz KI

Autor

Pierre-Louis Blanchard ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schweizerischen Nationalmuseum. Nach einem Studium der Anthropologie, Vor- und Frühgeschichte, Paläontologie und Kulturwissenschaften spezialisierte er sich mit einem CAS in Datenmanagement und Informationstechnologie auf den Umgang mit musealen Daten. Derzeit liegt sein Schwerpunkt auf der Bereinigung und Aufbereitung von Sammlungsdaten des Schweizerischen Nationalmuseums.

Abstract

Künstliche Intelligenz (KI) bietet im GLAM-Bereich Chancen und Risiken. Ihre auf Trainingsdaten basierenden Modelle spiegeln gesellschaftliche Vorurteile wider und können Diskriminierung fortschreiben. GLAM-Institutionen tragen Verantwortung, da ihre Daten in KI-Modelle einfließen. Zugleich kann KI helfen, problematische Inhalte zu erkennen – etwa mit Tools wie DE-BIAS von Europeana.

Wer heute von Künstlicher Intelligenz (KI)²¹⁸ spricht, meint typischerweise Anwendungen, die auf maschinellem Lernen basieren. Dabei kommen künstliche neuronale Netze zum Einsatz. Das sind rechnergestützte mathematische Modelle, die mit grossen Mengen an Trainingsdaten «gefüttert» werden. Diese Trainingsdaten können Texte, Bilder oder andere Informationen sein, je nach Anwendungsbereich der KI. Eine KI wird «trainiert» indem sie versucht, Probleme mit bekannten Lösungen mit Hilfe statistischer Muster und anhand von (Trainings)Daten zu bearbeiten. Sie unternimmt eine extrem grosse Anzahl an Versuchen, bis sie eine passende Lösung gefunden hat. Die KI «lernt» auf diese Weise selbst, das Problem zu bewältigen – im Gegensatz zum herkömmlichen Programmieren, wo Lösungswege direkt von Menschen einprogrammiert werden. Deshalb spricht man von maschinellem Lernen. Ist eine KI erst einmal trainiert, können neue Probleme anhand der gelernten Muster gelöst werden. Diese Technik eröffnet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel das Erkennen und Erzeugen von Texten, Bildern oder Sprache und Gesprochenem, autonomes Fahren oder Spamfilter, um nur einige zu nennen. Eine KI denkt nicht und hat kein Verständnis für Ethik oder Moral. Sie spiegelt nur die Muster wider, die in den Trainingsdaten enthalten

sind. Grosse KI-Modelle von Unternehmen wie OpenAI, Meta oder Google greifen auf riesige Mengen an Daten aus dem gesamten Internet zurück, einschliesslich grosser digitaler Archive wie dem Wikiverse, dem Internet Archive oder Google Books – und damit auch auf deren problematische Seiten. Da Rassismus und Diskriminierung allgegenwärtige gesellschaftliche Realitäten sind, spiegeln sich diese Muster – offen oder latent – auch in diesen Quellen wider. Eine unkritische Nutzung von KI kann daher dazu führen, dass rassistische und diskriminierende Strukturen und Ideologien fortgeschrieben werden. Diese können auch in strukturellen Mustern in Erscheinung treten, die schwer zu erkennen sind. Ein Beispiel für latente, diskriminierende Inhalte sind KI-erstellte Bilder, in denen bestimmte Berufe oder Tätigkeiten stereotypisch Personen eines bestimmten Geschlechts oder einer bestimmten Hautfarbe zugeordnet werden.²¹⁹ Um dem entgegenzuwirken, werden bereits heute Regulationsmassnahmen eingesetzt.²²⁰ Automatische Programme (Bots) rufen beim sogenannten «scraping» GLAM-Daten z.B. über Online-Sammlungen und Archive oder Drittanbieter wie Wikimedia ab. So fliessen auch diese Daten in die KI-Modelle ein. Damit haben GLAM-Institutionen bei der Zurverfügungstellung ihrer Daten eine besondere Verantwortung, da auch ihre Bestände potenziell rassistische oder anderweitig diskriminierende Inhalte aufweisen können. Zum Beispiel können historische Fotografien mit Bildunterschriften und -beschreibungen auf vielfältige Weise rassistisch oder diskriminierend sein, sei es latent durch dargestellte Machtstrukturen zwischen dargestellten Personen, oder offen durch rassistische und andere diskriminierende Begriffe und Ausdrücke in Bildbeschreibungen. Durch das Eingreifen beim Training von KI-Modellen oder durch eine rassismuskritische Überarbeitung der Datensätze, kann der Fortschreibung von Rassismus und Diskriminierung entgegengewirkt werden. Die KI kann aber auch als Werkzeug genutzt werden, um rassistische und diskriminierende Inhalte in Daten aufzuspüren. Diese Nutzung von KI findet in vereinzelt Fällen schon Anwendung, so zum Beispiel mit dem *DE-BIAS* Tool der Europeana, mit dem dank KI-Unterstützung nach sensiblen Begriffen in Texten gesucht werden kann.²²¹

Literatur

- ICOM Schweiz, Webdossier zu KI im Museum: <<https://www.museums.ch/de/unser-engagement/mitteilungen/aktuelles/webdossier-ki-im-museum-6966.html>>, Stand: 01.10.2025.
- Bianchi, Federico, Kalluri, Pratyusha, Durmus, Esin u. a.: Easily Accessible Text-to-Image Generation Amplifies Demographic Stereotypes at Large Scale, in: 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Chicago IL USA 2023, S.1493–1504, <<https://doi.org/10.1145/3593013.3594095>>, Stand: 12.08.2025.
- The DE-BIAS Tool, Europeana PRO, <<https://pro.europeana.eu/page/the-de-bias-tool>>, Stand: 13.08.2025.

11 Glossar

Das Glossar, das die AG hier zusammengestellt hat, bezieht sich auf Begriffe, die im Handbuch und in der spezifischen Auseinandersetzung mit den Themen und Fallbeispielen relevant sind. Es hat daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bildet einen Abriss des aktuellen Diskurses ab. Sprache befand und befindet sich immer im Wandel. Die AG ist überzeugt, dass dies nur ein Ausgangspunkt in Bezug auf die Sprache und den Diskurs zu verschiedenen Arten der Diskriminierung ist und sich noch weitere Änderungen in unsere Sprache und unser Sprachbild einfinden werden.

11.1 BIPoC

BIPoC ist ein Akronym für *Black, Indigenous and People of Color*. PoC steht für *People of Color*. Beide Begriffe kommen aus dem englischen Sprachgebrauch und stellen einen gegenwärtigen Referenzrahmen für nichtweisse Menschen dar, die aufgrund ihrer Rassifizierung Rassismuserfahrungen machen.²²²

11.2 Community und Herkunftsgesellschaft

Begriffe wie «Herkunftsgesellschaft» und «Community» können im Zusammenhang mit kolonialen Sammlungen oder Projekten der Dekolonisierung auch eine Form von Otheoring hervorrufen, wenn diese generalisierend und global als potenzielle Ansprechpartner:innen verwendet werden. Die Begriffe können indessen gut in einzelnen, spezifischen Fällen verwendet werden, z. B. bei indigenen Gemeinschaften, die sich nach eigener Entscheidung durch den Nationalstaat nicht als angemessen vertreten empfinden und sich selbst als «Community» bezeichnen. Jedoch muss sorgsam hinterfragt werden, wo und in welchem Kontext diese Begriffe angebracht sind, damit sie nicht als weitere Pendants zu «Urbevölkerung», «Ureinwohner» oder «Stämmen» funktionieren. Alternativ sollte abgewogen werden, ob die Selbstbezeichnungen der jeweiligen Ethnien oder zuständigen Behördenstellen zu nennen sind oder ob es sich wirklich um «Communities» mit Gruppengemeinschaft mit gleichen Interessen und Zielen handelt.

11.3 «Rassifizierte Communities»

Die Idee, dass Menschen, die in der sozialen Interaktion von Rassifizierungsprozessen betroffen sind, zwangsläufig «Communities» konstituieren, ist im anglo-amerikanischen Raum seit dem 20. Jh. stark verbreitet, wo es seit der Segregation allgemein eine prononcierte Tendenz gibt, die Gesellschaft als eine Summe von vielen «Communities» zu lesen, in denen die Mitgliedschaft durch einzelne Eigenschaften gegeben ist. Diese Lesart wurde teils unhinterfragt auf die zeitgenössische europäische Bevölkerung übernommen. Wie der Historiker Pap Ndiaye, der sowohl zur Geschichte der US-Afroamerikaner²²³ als auch zur schwarzen Bevölkerung in Frankreich²²⁴ gearbeitet hat, auf überzeugende Weise darzulegen wusste, wäre es für europäische Gesellschaften, die im Unterschied zu den amerikanischen nicht aus kolonialen Sklavenhaltergesellschaften hervorgegangen sind, verfehlt, von einer «communauté noire» zu sprechen. Eine solche gibt es gemäss Ndiaye in Frankreich nicht: zu heterogen seien die Schwarzen in Frankreich in Bezug auf ihre Herkunft, soziale Lage, Sprache, Religion, Staatsbürgerschaft. Es gebe keine soziale Interaktion und gemeinschaftliche Organisation, die eine panschwarze Community hervorbringen würde. Französische Staatsbürger aus den Karibikdepartements, deren Familien auf den transatlantischen Handel mit versklavten Menschen zurückgehen, und postkoloniale Immigranten aus Afrika bilden in Frankreich weder eine «schwarze Community», noch vermischen sich die unterschiedlichen afrikanischen Immigrantengruppen – wie etwa die mehrheitlich muslimischen Senegales:innen und die mehrheitlich christlichen Kongoles:innen – zu einer einheitlichen «afrikanischen Community». Was es hingegen sehr wohl gibt, ist eine «condition noire», die Menschen schwarzer Hautfarbe in ihrer Interaktion mit Behörden, Medien und Nicht-Schwarzen teilen. Aus dieser «condition noire», wovon Rassismuserfahrung eine zentrale Komponente darstellt, erwächst zwar durchaus eine «identité noire», aber keine

«communauté». Das heisst, dass in Frankreich nicht zwingend eine Community, wie man sie im amerikanischen Raum beobachten kann, existiert. Diese Heterogenität, die Ndiaye im französischen Kontext und in Bezug auf die Sprache, Herkunft etc. feststellt, kann auch auf die Schweiz übertragen werden. Unabhängig davon wird der Begriff zum Teil von verschiedenen Schwarzen für sich und die Gemeinschaften, in denen sie sich bewegen, übernommen: Es gibt Webseiten, Vereine, Individuen etc., die von einer bzw. im Namen einer «Black Community» oder «afrikanischen Community» sprechen. In diesem Zusammenhang versteht die AG den Begriff als «Selbstbezeichnung» für diese Organisationsform, der mit diesem Hintergrund für das Handbuch übernommen wird.

11.4 Dekolonisierung und Dekolonialismus

Die Wörter «Dekolonisierung» und «Dekolonialismus» werden oft synonym verwendet, beziehen sich aber auf unterschiedliche Aspekte des Prozesses der Überwindung des Kolonialismus. Dekolonisierung (oder Entkolonialisierung) ist der Prozess der Beendigung der formalen, kolonialen Herrschaft oder nominellen Kontrolle einer Regierung und der Erlangung politischer Unabhängigkeit sowie der Schaffung neuer staatlicher Strukturen. Dekolonialismus hingegen ist eine kritische Perspektive basierend auf theoretischen Ansätzen, die sich mit den langfristigen Auswirkungen des Kolonialismus auf Gesellschaften, Kulturen und Wissenssystemen auseinandersetzen und Strategien zur Überwindung dieser Auswirkungen entwickeln. Sie umfassen die Dekonstruktion kolonialer Machtstrukturen, die Hinterfragung eurozentrischer Denkweisen und die Entwicklung neuer epistemologischer und ontologischer Ansätze.

Diese Debatte wirft wichtige Fragen über Ethik, Kultur, Identität und die Rolle von Museen in der Gesellschaft auf. Es geht darum, wie wir Geschichte und Kultur darstellen und wertschätzen, und wie wir mit den oft schmerzhaften und problematischen Aspekten unserer Vergangenheit umgehen.

11.5 Exotismus und exotisierend

Das Adjektiv «exotisch» bedeutet «aus fernen Ländern stammend, fremdländisch» und wurde im 17. Jh. aus dem Lateinischen *exōticus* (= «ausländisch, fremd») und Griechischen *exōtikós* (= «ausen, auswärts, ausserhalb») entlehnt.²²⁵ Daraus erschliesst sich, dass der Blick auf etwas vermeintlich «Exotisches» ein eurozentrischer und (kolonial-)historisch geprägter ist.²²⁶ Der Begriff «Exotismus» im Kontext von Kunst und Design birgt gerade in Bezug der rassismuskritischen Dokumentationspraxis eine gewisse Doppeldeutigkeit. Einerseits bezeichnet er eine bestimmte Ästhetik oder einen Stil, der von nicht-europäischen Kontexten geprägt ist. Dieser geht vor allem auf die Wahrnehmung von «fremden» Kulturen aus und schliesst eine Faszination ein. Andererseits wird er aber im kolonialen Kontext auch als Wahrnehmung von kolonialisierten Gesellschaften beschrieben, die abwertend und rassistisch ist. «Exotisierend» ist nicht nur eine Wahrnehmung oder Denkweise, sondern die aktive Handlung, die das Bild verzerrt, stereotypisiert und rassifiziert. Im Kontext der kolonialen Rezeptionsobjekte, die in Sammlungen zu finden sind, empfiehlt es sich, von einer «Exotisierung» zu sprechen.

11.6 Indigen

In diesem Jahrhundert ist das kolonialrassistisch geprägte Wort «Eingeborene» zurecht in Verruf geraten. Zugleich wurde es in der deutschen Wissenschaftssprache zunehmend durch «indigen»/«Indigene» ersetzt. Die deutsche Wissenschaftssprache hat – wie so oft – dieses Wort aus dem Englischen (= «indigenous») übernommen. Mittlerweile gelten «indigen»/«Indigene» landläufig als die neutrale/nicht-diskriminierende Bezeichnung für kolonisierte/ehemals kolonisierte oder – noch weiter gefasst – ganz allgemein für aussereuropäische Ethnien²²⁷. In Lateinamerika wird «indigena» zudem von Angehörigen amerindischer Bevölkerungsgruppen zum Teil als positive Selbstbezeichnung benutzt – in ablehnender Abgrenzung zu «indio»²²⁸. Die Verwendung der Wörter «indigen»/«Indigen» kann je nach Situation Sinn ergeben. Die Idee, wonach sie ganz allgemein «problemlos» sei, wäre jedoch ahistorisch, und zwar aus folgenden Gründen: (a) Etymologisch ist «Indigene» gleichbedeutend mit *natives* und «Eingeborene» (= «im Land geboren/im Ort geboren»). All diese Begriffe vermitteln implizit die Idee, dass die

kolonisierten Völker schon immer an Ort und Stelle waren und quasi zur natürlichen Umwelt des Landes gehörten. Sie schaffen somit eine Dichotomie zwischen den mobilen Europäer:innen, die sich auf dem Globus bewegen, weil sie Akteure dynamischer historischer Prozesse sind, und Nicht-Europäer:innen, die seit Menschengedenken im Einklang mit der Natur in ihren eng umrissenen Heimatorten verharrten. Das ist zutiefst verzerrend. (b) Die Vorstellung, dass sich die Menschheit in Europäer:innen/Westliche und Indigene trennen lässt, zu denen man gegebenenfalls noch die «Kreolisierten»²²⁹ addieren kann, beruht im Grunde auf einer kolonialen Dichotomie. Das birgt problematisches Potenzial. Bei einem extensiven Gebrauch dieser Wörter riskiert man, Bevölkerungen miteinander zu vermengen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Anders gesagt: «Indigene» Akan in Ghana, «indigene» Amazigh in Algerien, «indigene» Aymara in Südamerika, «indigene» Javaner in Indonesien in ein und dieselbe begriffliche Kategorie einordnen zu wollen, ist letztlich eine konzeptuelle Operation, die auf einer kolonialen Taxonomie der Menschheit beruht. (c) Vor allem sollte man bedenken: Im Portugiesischen, Italienischen und Französischen gelten «indigena», «indigeno» bzw. «indigène» – vor allem in Bezug auf Afrika – als problematische, kolonialrassistisch geprägte Ausdrücke (= «Eingeborene»). In den Kolonien Frankreichs, Italiens und Portugals waren dies im 19.–20. Jh. zudem rechtliche Kategorien, die die «defizitär zivilisierten» «indigènes» von den «citoyens» unterschieden und in eine subalterne Rechtslage versetzten. Für viele anti-koloniale Bewegungen war die Überwindung/revolutionäre Zerstörung des «indigénat» ein zentrales Ziel des politischen Kampfes. Es empfiehlt sich in jedem Fall, einzeln zu überlegen, ob «indigen» sinnvoll oder problematisch sein oder ob man es mit einem genaueren Begriff ersetzen kann. Beispielsweise kann man – je nachdem – von «westafrikanischen Akan» oder «südostasiatischen Javanern» sprechen oder von «kolonisierten Bevölkerungen» oder von «nicht-europäischen Völkern».

11.7 Kolonialismus und Kolonialisierung

Jürgen Osterhammel definiert Kolonialismus wie folgt:

«Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen.»²³⁰

Die «Kolonialisierung» beschreibt einerseits das Kolonialisieren – also die Durchsetzung der Herrschaftsbeziehung der Kolonialist:innen – andererseits das «kolonialisiert Werden».

11.8 Objekt

Wenn wir in diesem Handbuch von «Objekt» sprechen, so sei anzumerken, dass es um diesen Begriff eine Debatte gibt, insbesondere in Bezug auf kulturelle Artefakte und heilige Objekte, die ihren ursprünglichen kulturellen Gebrauchs- und Bedeutungszusammenhängen entrissen wurden.²³¹ Dabei geht es um die Frage, ob solche Objekte als bloße Sammlungs- und Ausstellungsstücke betrachtet werden oder ob sie als Subjekte mit eigener Identität, Geschichte und Bedeutung anerkannt werden sollten. Ein Beispiel für diese Debatte ist die Kontroverse um die Rückgabe von Kulturgütern. Einige indigene Gemeinschaften argumentieren, dass diese Objekte nicht nur materielle Güter seien, sondern auch Träger von spiritueller und kultureller Bedeutung mit eigener Handlungsmacht, die in ihren ursprünglichen Kontext zurückgebracht werden sollten.²³² Ein weiteres Beispiel ist die Diskussion um die Behandlung von menschlichen Überresten in Museen. Dabei wird das Objektivieren von menschlichen Überresten kritisch hinterfragt und deren Charakter als Subjekte mit eigener Würde und Rechten diskutiert.

11.9 Postkolonialismus und Postkoloniale Studien

Die Postkolonialen Studien (engl. Postcolonial studies) fokussieren sich auf die kulturellen Aspekte des Kolonialismus und somit auf die diskursiven, semantischen und imaginierten Erscheinungsformen kolonialer Vergangenheiten und Projekte und ihre Nachwirkungen bis heute. Der Begriff Postkolonialismus bezeichnet als kritische historische Kategorie einerseits die nachhaltige Prägung von Gesellschaften und Räumen durch Kolonialismus, Dekolonisierung und neokolonialistischen Tendenzen. Andererseits stösst er eine diskurskritische Kulturtheorie an, die die normativen Wissensordnungen, den Eurozentrismus und Repräsentationssysteme kritisiert.²³³

11.10 Schwarz und weiss

Die Schreibweisen «Schwarz» (Grossschreibung) und «weiss» (kursiv) dienen der Darstellung soziopolitischer Konstrukte. Sie werden im deutschsprachigen Raum verwendet: «Schwarz» als Selbstbezeichnung vs. «weiss»[-Sein] als Definition für nicht-rassifizierte Personen. Sie verdeutlichen und signalisieren einen kulturellen und soziopolitischen Umbruch in der Wahrnehmung und im Diskurs über den Anti-Schwarzen-Rassismus seit der Gründung der Black-Lives-Matter Bewegung 2013 in den USA und den Demonstrationen rund um den rassistisch motivierten Mord an George Floyd 2020. Dieser Diskurs hat auch die Auseinandersetzung mit kolonialen Vergangenheiten und Debatten um strukturellen und institutionellen Rassismus in Europa und in der Schweiz verstärkt sowie die Sprache und das Schriftbild, die im Zusammenhang dieser Auseinandersetzungen verwendet werden, geprägt. Verschiedenste Autor:innen, Wissenschaftler:innen, Institutionen und Projekte haben in diesem Zusammenhang die Schreibweisen «Schwarz» (Grossschreibung) und «weiss» (kursiv) für sich übernommen – so auch die Autor:innen dieses Handbuchs. Jedoch muss an dieser Stelle die historisch gewachsene und auch heute feststellbare Vielfalt von Verwendungszusammenhängen und semantischen Aufladungen dieser Begriffe benannt werden. Das Adjektiv «schwarz» bzw. das Substantiv «Schwarz» hat sich im deutschsprachigen Raum als gesellschaftliche Konvention durchgesetzt. Damit wurde die noch vor wenigen Jahrzehnten verbreitete Verwendung des N-Wortes kompromisslos stigmatisiert. Allerdings muss gesagt werden: «Schwarz» ist und war nicht immer eine Selbstbezeichnung. Dieses Adjektiv und das Substantiv werden und wurden auch als Fremdbezeichnung verwendet, zum Teil durchaus auch mit rassistischen Konnotationen. Und «Weiss» wurde, historisch gesehen, als eine Selbstbezeichnung verwendet, und kann je nach Kontext auch heute noch als solche eingesetzt werden, mit positiven, neutralen oder selbstkritischen Konnotationen. Das Adjektiv «weiss» und das Substantiv «Weisse:r» werden zudem auch immer wieder als Fremdbezeichnungen verwendet – und beziehen sich dann nicht abstrakt auf eine Position in einem Diskurs, sondern ganz konkret auf Individuen, die aufgrund ihrer phänotypischen Erscheinung als «weiss» gelesen werden. Der Vorschlag, das Adjektiv «schwarz» grosszuschreiben, ist auch auf einen Einfluss der englischen Sprache zurückzuführen. In den USA hat es sich schon vor Jahrzehnten eingebürgert, «Black» zurecht nicht bloss als eine Farbe, sondern als eine rassifizierte (Selbst-)Bezeichnung zu begreifen. Im Englischen werden sowohl Substantive als auch Adjektive i. d. R. kleingeschrieben. Mit einigen Ausnahmen – u. a. eben bei religiösen (Christian, Buddhist), nationalen (French, Senegalese, Swiss) oder sprachlichen (Catalan, Arabic, Hausa) Labels bzw. bei Labels, die sich auf sprachliche/ethnische/rassifizierte Identitäten beziehen (Hispanic, Black, Italian-American etc.). In diesen Fällen werden sowohl die entsprechenden Substantive als auch die Adjektive grossgeschrieben. Die Praxis, «Black» grosszuschreiben, stellt eine egalitäre Angleichung an andere gesellschaftliche Gruppen und nicht eine separierende Andersbehandlung dar. In der deutschen Sprache ist die Grossschreibung bei Substantiven ohnehin schon gegeben. Bei Adjektiven stellt sie hingegen eine Abweichung von der Norm dar. Somit führt diese Schreibweise auch – so könnte man argumentieren – eine neue gruppenspezifische Ungleichbehandlung ein.

11.11 Selbstbezeichnung und Fremdzuschreibung

Wenn von real existierenden Personen mit einer klaren Selbstpositionierung und Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder Community die Rede ist – oder diese historisch rekonstruiert werden kann – ist es sinnvoll und richtig, sie mit deren Selbstbezeichnung zu nennen. In Bezug auf Sammlungsobjekte, die keine natürlichen Personen

abbilden, wird diese Frage um eine weitere Ebene und einem weiteren Abstraktionsgrad ergänzt. Hier stellen sich die Fragen: Wer das «Selbst» im Falle einer mittelalterlichen heraldischen Darstellung eines Schwarzen Mannes ist? Und wer spricht heute für dieses Selbst? Und zu welchem Zeitpunkt der Geschichte wurde die Bezeichnung als rassistische Fremdbezeichnung oder als Selbstbezeichnung verwendet? Oder wendet man heutige Selbstbezeichnungen auf historische Gegenstände an? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, muss die begriffshistorische Dimension in die Analyse und Betrachtung des Objekts einfließen, um danach entscheiden zu können, welche Änderungen im Datensatz vorgenommen werden.

12 Nachwort

Das vorliegende Handbuch ist ein Versuch, die Dokumentationspraxis in GLAM-Institutionen inklusiver und antirassistisch zu gestalten. Dazu haben wir uns und unsere Arbeitsprozesse kritisch hinterfragt und handeln in der Dokumentationspraxis nach bestem Wissen und Gewissen. Dieser Prozess ist mit viel Arbeit und kontinuierlicher (Selbst-)Reflexion verbunden, zumal wir alle in einer von rassistischen, diskriminierenden und machterhaltenden Strukturen geprägten Gesellschaft sozialisiert wurden; wir befinden uns in einem nie abgeschlossenen Lernprozess.

Eine Erfahrung, die die Arbeitsgruppe teilen kann, ist, dass es Zeit und Ressourcen, Mut, Geduld und Kreativität braucht, um Prozesse, wie die Überarbeitung der Sammlungsdatenbank, in Institutionen anstossen und vorantreiben zu können. Aber auch, dass es die Zusammenarbeit bestärken kann: Niemand steht allein vor dieser Herausforderung. Vernetzung und Austausch mit anderen Institutionen sowie mit Expert:innen zu Antirassismus und zu [Dekolonisierung](#)sfragen sind hilfreich, um ins Handeln zu kommen. So kann es gelingen, die Dokumentationspraxis im Sinne einer inklusiven Institution zu erweitern.

Das Handbuch bildet einen Anfang: Es bietet nicht nur Hilfestellung in der Entwicklung eines Umgangs mit Anti-[Schwarzem](#)-Rassismus, sondern soll auch Wegbereiter sein für weitere Initiativen und Projekte, die sich anderen Diskriminierungsformen annehmen.

Wie in der Einleitung bereits angemerkt, freut sich die Arbeitsgruppe über konstruktives Feedback und darüber, mit anderen Arbeitsgruppen, Institutionen sowie Interessierten in Austausch zu treten: info@criticalGLAM.ch.

13 Bibliografie

- Amjahid, Mohamed: Der weisse Fleck. Eine Anleitung zu antirassistischem Denken, München 2021.
- Apraku, Josephine: Mein Workbook zu Rassismus. Für eine alltägliche und tiefgehende Auseinandersetzung, Berlin 2023.
- Aram, Mattioli: Verlorene Welten. Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas 1700–1910, Stuttgart 2017.
- Arbeitsgruppe Dekolonialisierung, Sammlungen und Archive der ETH Zürich: Dekolonialisierung der Sammlungen und Archive der ETH Zürich. Ein Leitfaden aus der Praxis (E-Book), 2024. Online: <<https://doi.org/10.3929/ethz-b-000691291/>>, Stand: 25.04.2025.
- Arnold, Rick; Burke, Bev; James, Carl u. a.: Educating for a Change, Toronto 1991.
- Austauschformat Spectrum, Collections Trust, <<https://collectionstrust.org.uk/spectrum/>>, Stand: 05.05.2025.
- Barth, Hans; Fässler, Hans: «Agassiz, Louis», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 23.03.2018, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/015920/2018-03-23/>>, Stand: 12.08.2025.
- Becker, Peter; Clark, William: Little Tools of Knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices, Ann Arbor 2001 (Social History, Popular Culture, and Politics in Germany).
- Bendix, Daniel; Danielzik, Chandra-Milena: Exotik, in: Arndt, Susan; Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg.): Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk, Münster 2011.
- Black Cultural Archives, London, <<https://www.calmview.eu/BCA/CalmView/default.aspx>>, Stand: 08.07.2025.
- Bonilla-Silva, Eduardo: Racism Without Racists. Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in America, London 2022.
- Brizon, Claire: Collections coloniales. À l'origine des fonds anciens non européens dans les musées suisses, Genf; Zürich 2023.
- Bürgi, Jonas: Diversität in der Archiv- und Sammlungsarbeit. Ein langer Weg aus der Komfortzone, in: Onlineportal des PTT-Archivs und der Sammlungen des Museums für Kommunikation, 2024, 26.02.2024, <<https://mfk.rechercheonline.ch/de/explore/articles/diversitaet-in-archiv-und-sammlungsarbeit/>>, Stand: 29.08.2025.
- Bystron, Daniela; Fäser, Anne (Hg.): Das Museum dekolonisieren? Kolonialität und museale Praxis in Berlin, Bielefeld 2022.
- Carlen, Louis: Der Schweizer Adel und die Kreuzzüge, in: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins 38 (6), Zürich 1965, S. 138–139.
- Cockrell, Dale: Demons of Disorder: Early Blackface Minstrels and Their World, Cambridge, (NY); New York (NY); Melbourne; Madrid; Kapstadt; Singapur 1997.
- Darman, Ashkira; Schär, Bernhard: Zürcher «Mohren»-Fantasien. Eine bau- und begriffsgeschichtliche Auslegeordnung, ca. 1400–2022 (E-Book), Zürich 2023. Online:

<<https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/web/de/aktuell/publikationen/2023/zu-ercher-mohren-fantasien/zuercher-m-fantasien.pdf>>, Stand: 07.05.2025.

De Castro, Inés; Himmelsbach, Markus; Wegmann, Heiko u. a. (Hg.): Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus: eine Werkausstellung [Ausstellung Linden-Museum, Stuttgart, 23.08.2018–22.04.2019], Stuttgart 2021.

Dos Santos Pinto, Jovita: Un/doing Race. Rassifizierung in der Schweiz, Zürich; Genf 2022.

Cordell, Ryan: Machine Learning + Libraries: A Report on the State of the Field (E-Book), Washington, DC 2020. Online: <<https://labs.loc.gov/static/labs/work/reports/Cordell-LOC-ML-report.pdf>>.

Deutscher Museumsbund (Hg.): Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten, Berlin 2011, <https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/LeitfadenDokumentation.pdf>, Stand: 09.04.2025.

Deutscher Museumsbund e.V. (Hg.): Leitfaden Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Berlin 2021³.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache: «exotisch», <<https://www.dwds.de/wb/exotisch>>, Stand: 04.08.2025.

Eckert, Mascha; Lumme, Christin; Pfaller, Sebastian: Vom Zuschieben und Zuschreiben. Das Kartenspiel Schwarzer Peter in der Sammlung des Deutschen Spielearchivs Nürnberg, Boardgame Historian, 14.10.2021, <<https://bghistorian.hypotheses.org/1454/>>, Stand: 25.02.2025.

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR (Hg.): Jenische, Sinti/Manouches und Roma. Themendossier (E-Book), Schweizerische Eidgenossenschaft, 2021. Online: <https://www.ekr.admin.ch/pdf/Themendossier_D_Online.pdf>, Stand: 26.02.2025.

El-Mafaalani, Aladin: Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand, Köln 2021.

E-Pics, Bildarchiv ETH Zürich, <<https://ba.e-pics.ethz.ch/>>, Stand: 12.08.2025.

E-Pics, Bildarchiv ETH Zürich: Dia_006-074, <<http://doi.org/10.3932/ethz-a-000024423/>>, Stand: 08.07.2025.

E-Pics, Bildarchiv ETH Zürich: Koloniale Materialien: <https://wil.e-pics.ethz.ch/#categories-node=e378612c-38a1-4908-ac27-8c309e2db10f81602151120741_0>, Stand: 12.08.2025.

Europeana (Hg.): DE-BIAS. Detecting and cur(at)ing harmful language in cultural heritage collections, <<https://pro.europeana.eu/project/de-bias/>>, Stand: 20.05.2025.

EVIFA: Netzwerk koloniale Kontexte, <<https://www.evifa.de/de/netzwerk-koloniale-kontexte>>, Stand: 02.12.2024.

Fahrni, Oliver: Die Kolonisierung war eine grosse sexuelle Safari, Work – Gewerkschaft Unia, 16.08.2019, <<https://www.workzeitung.ch/2019/08/die-kolonialisierung-war-eine-grosse-sexuelle-safari/>>, Stand: 26.02.2025.

Fischer, Hartwig: A Message from Director Hartwig Fischer, British Museum London, 05.06.2020, <<https://www.britishmuseum.org/blog/message-director-hartwig-fischer/>>, Stand: 25.10.2024.

Florin, Moritz: Kommerz und Vielfalt: Diversität in Zirkusunternehmen in den USA, Europa und Russland, 1850–1914, in: Florin, Moritz; Gutsche, Victoria; Krentz, Natalie

- (Hg.): Diversität historisch. Repräsentationen und Praktiken gesellschaftlicher Differenzierung im Wandel, Bielefeld 2018, S. 121–141.
- Gasser, Michael; Willi, Stephanie: Decolonising Collections. ETH Library's Current Initiatives, in: Das offene Bibliotheksjournal, 11(4) (E-Book), 2024, S. 1–9. Online: <<https://www.o-bib.de/bib/article/view/6066/>>, Stand: 01.10.2025.
- Glossar für eine rassismussensible Sprache, NoToRacism.ch, 2022, <<https://www.notoracism.ch/glossar/>>, Stand: 25.05.2025.
- Gouaffo, Albert: Dekolonisierung, in: Götttsche, Dirk; Dunker, Axel; Dürbeck, Gabriele (Hg.): Handbuch Postkolonialismus und Literatur, Stuttgart 2017, S. 131–133.
- Historisches Lexikon der Schweiz (Hg.): Koloniale Verflechtungen der Schweiz, Historisches Lexikon der Schweiz, 15.04.2025, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/dossiers/000033/2025-04-15/>>, Stand 22.04.2025.
- Hug, Céline Florence: Traitement des continuités coloniales dans un outil de travail muséologique, in: Petrella, Sara; Steity, Mylène (Hg.): Histoire coloniale et voix autochtones, Genf; Zürich 2025, S. 68–77.
- Hund, Wulf D.: Rassismus, Bielefeld 2007.
- ICOM – Internationaler Museumsrat (Hg.): Ethische Richtlinien für Museen von ICOM (E-Book), 2004, <https://www.museums.ch/admin/data/files/media/file_de/125/ICOM_Ethische_Richtlinien_D_web.pdf?lm=1664535183/>, Stand: 05.05.2025.
- ICOM Documentation: What is LIDO?, ICOM, <<https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-overview/about-lido/what-is-lido/>>, Stand: 09.04.2025.
- In_Context: Colonial Histories and Digital Collections, <<https://in-context.sbb.berlin/>>, Stand: 02.12.2024.
- Kendi, Ibram X.: Antirassistisch handeln. Ein Arbeitsbuch, München 2022.
- Koller, Christian: Rassismus, Paderborn 2009.
- Kramm, Robert: Geschlecht und Sexualität, (Post)kolonialismus und Globalgeschichte, Bundeszentrale für politische Bildung, 20.05.2016, <<https://www.bpb.de/themen/kolonialismus-imperialismus/postkolonialismus-und-globalgeschichte/219143/geschlecht-und-sexualitaet/>>, Stand 26.02.2025.
- Kulturpool, Wissen: Eine Annäherung zum verantwortungsvollen Umgang mit problematischen Inhalten, <<https://wissen.kulturpool.at/books/eine-annaeherung-zum-verantwortungsvollen-umgang-mit-problematischen-inhalten>>, Stand: 12.11.2025.
- Mähr, Moritz; Schnegg, Noëlle: Handbuch zur Erstellung diskriminierungsfreier Metadaten für historische Quellen und Forschungsdaten. Erfahrungen aus dem geschichtswissenschaftlichen Forschungsprojekt Stadt.Geschichte.Basel (E-Book), 2024, <<https://zenodo.org/records/11124720/>>, Stand: 20.05.2025.
- MARKK (Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt), Hamburg (Hg.): Auszug aus der Sammlungs-Datenbank des Museums am Rothenbaum Hamburg MARKK, <<https://markk-hamburg.de/files/media/2020/07/MARKK-AF-bis-1920-Neu.pdf>>, Stand: 08.07.2025.
- Minimaldatensatz Empfehlung für Sammlungen und Museen, Deutsche Digitale Bibliothek, <<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=120422678/>>, Stand: 09.04.2025.
- Modest, Wayne; Golding, Viv (Hg.): Museums and Communities. Curators, Collections and Collaboration, London 2013.

- Mugglin, Leonie; Efonayi, Denise; Ruedin, Didier u. a.: Grundlagenstudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz, in: SFM Studies #81d (E-Book), Neuchâtel 2022, <<https://www.unine.ch/sfm/wp-content/uploads/sites/100/SFM-Studies-81d.pdf>>, Stand: 29.09.2025.
- Müller, Lar; Scheibe, Michaela; Schmid, Larissa: Bibliotheken und koloniale Kontexte. Einführung zum Themenschwerpunkt, in: o-bib, Das offene Bibliotheksjournal 11 (3) (E-Book), 2024, <<https://doi.org/10.5282/o-bib/6100/>>, Stand: 02.12.2024.
- Musée du Louvre, Paris, <<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065532>>, Stand: 08.07.2025.
- Museum Fünf Kontinente, München, <<https://onlinedatenbank-museum-fuenf-kontinente.de/>>, Stand: 08.07.2025.
- Museum für Kommunikation, Sammlungskonzept 2025: <https://www.mfk.ch/fileadmin/files/O2_Forschen/O1_Sammlung/O2_Information/Sammlungskonzept2025_Museum_fuer_Kommunikation.pdf>, Stand: 17.11.2025.
- Museum Ludwig, <<https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05010464/>>, Stand: 08.07.2025.
- Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge, <<https://collections.maa.cam.ac.uk/>>, Stand: 08.07.2025.
- Museum für Naturkunde Berlin: Leitfaden für den Umgang mit naturhistorischen Sammlungen und kolonialen Kontexten, seit Mai 2020, <<https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/leitfaden-zum-umgang-mit-naturkundlichem-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/>>, Stand: 23.04.25.
- National Museum of World Cultures (Hg.): Words Matter. An Unfinished Guide to Word Choices in the Cultural Sector, <<https://amsterdam.wereldmuseum.nl/en/about-wereldmuseum-amsterdam/research/words-matter-publication/>>, Stand: 20.05.2025.
- Nationaler Diskriminierungs- und Rassismusmonitor (Hg.): Rassismusforschung I. Theoretische und interdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2023.
- Ndiaye, Pap : La condition noire : essai sur une minorité française, Paris 2011.
- Ndiaye, Pap : Les Noirs américains en marche pour l'égalité, Paris 2009.
- o. A.: Benin verpflichtet. Wie mit geraubten Königsschätzen umgehen? [Ausstellung Völkerkunde Museum der Universität Zürich, 24.08.2024–14.09.2025], <<https://www.museethno.uzh.ch/de/ausstellungen/benin-verpflichtet.html/>>, Stand 16.05.2025.
- o. A.: Bust of Maria Cerri Capranica, Getty Center, Los Angeles, CA, <<https://www.getty.edu/art/collection/object/108GHT/>>, Stand: 08.07.2025.
- o. A.: Die schwarze Baden-Schenkung, in: Chronik der Stadt Zürich, 1. Februar 1913, <<https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=CSZ19130201-01.2.2>>, Stand: 28.08.2025.
- o. A.: Erinnerungskultur. Kunst am Campus, ETH Zürich, <<https://art.ethz.ch/erinnerungskultur/>> , Stand: 12.08.2025.
- o. A.: FAQ zur Umbenennung der «Mohrenstrasse» (im Folgenden: M*-Strasse): Historische Bedeutung des Begriffs, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Europäische Ethnologie, o. D., <<https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/das-institut/faq-zur-umbenennung/>>, Stand: 07.05.2025.
- o. A.: Glossar «Blackfacing», GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, <<https://www.gra.ch/bildung/glossar/blackfacing/>>, Stand: 25.05.2025.

- o. A.: Glossar «Neger», GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, <<https://www.gra.ch/bildung/glossar/neger/>>, Stand: 26.02.2025.
- o. A.: Im Dialog mit Benin. Kunst, Kolonialismus und Restitution [Ausstellung Museum Rietberg, 23.08.2024–16.02.2025], <<https://rietberg.ch/ausstellungen/imdialogmitbenin/>>, Stand 16.05.2025.
- o. A.: Koloniale Spuren – Sammlungen im Kontext [Ausstellung extract ETH Zürich, 30.08.2024–13.07.2025], <<https://extract.ethz.ch/ausstellung/ausstellungsarchiv.html/>>, Stand 31.07.2025.
- o. A.: Kulturgüterstreit St. Gallen-Zürich. Erfolgreicher Abschluss der Vermittlung des Bundes, admin.ch, 27.04.2006, <<https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=4853/>>, Stand 28.08.2025.
- o. A.: Missionsspardose, Wikipedia, o. D., <<https://de.wikipedia.org/wiki/Missionsspardose/>>, Stand: 26.02.2025.
- o. A.: Museumsdefinition, museums.ch, 2022, <<https://www.museums.ch/de/unser-engagement/schwerpunkte/neue-museumsdefinition-3413.html>>Stand: 05.05.2025.
- o. A.: «Rassendiagnose: Zigeuner». Der Völkermord an den Sinti und Roma und der lange Kampf um Anerkennung, SintiundRoma.org, o. D., <<https://www.sintiundroma.org/de/einfuehrung/zigeuner-bilder/>>, Stand: 26.02.2025.
- o. A.: Rassismuskritische Arbeit im HMF, Historisches Museum Frankfurt, <<https://historisches-museum-frankfurt.de/rassismuskritische-arbeit/>>, Stand: 25.10.2024.
- o. A.: Ready for the Past? On the State of Decolonization in Swiss Museums [Tagung Lausanne, 04.-05.05.2022], <<https://wp.unil.ch/collaborativehistory/readyforthepast/>>, Stand: 13.04.2025.
- o. A.: Sensibel, problematisch, umstritten? Herausforderungen und Chancen im Umgang mit kulturellem Erbe in Museen [Tagung Zürich, 20.-22.11.2024], <<https://www.landesmuseum.ch/de/veranstaltung/internationale-konferenz-28655/>>, Stand: 22.04.2025.
- o. A.: Sinti und Roma Antiziganismus. Definition Stereotype, Gedenkstätten in Baden-Württemberg, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, o. D., <<https://www.gedenkstaetten-bw.de/sinti-roma-antiziganismus#c38046/>>, Stand: 26.02.2025.
- o. A.: What's in a Name?, AGOinsider, 23.05.2018, <<https://ago.ca/agoinsider/whats-name>>, Stand: 08.07.2025.
- Ogette, Tupoka: exit RACISM. Rassismuskritisch denken lernen, Münster 2018.
- Osterhammel, Jürgen; Jansen, Jan C.: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 1995⁷, S. 21.
- PARC (Portal for African Research Collections) (Hg.): Ethical Guidelines, Basel o. D., <<https://www.parc-portal.org/en/simple/ethical-guidelines/>>, Stand: 08.07.2025.
- Pfrunder, Peter (Hg.): 99 Fotografien, Zürich 2021.
- Purtschert, Patricia; Lüthi, Barbara; Falk, Francesca (Hg.): Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien, Bielefeld 2013.
- Pyke, Karen D.: What Is Internalized Racial Oppression and Why Don't We Study It? Acknowledging Racism's Hidden Injuries, in: Sociological Perspectives 53:4, London 2010, S. 551–572.

Rijksmuseum, Amsterdam, <<https://id.rijksmuseum.nl/200109696>>, Stand: 08.07.2025.

Salzburg Museum, <<https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/detail/collection/7ca07286-c816-4a0f-a248-b8a461213f9b/>>, Stand: 08.07.2025.

Salzburg Museum, <https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/problematische_objekte/glossar>, Stand: 08.07.2025.

Schär, Bernhard C.: Zigeuner, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 26.02.2014, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008246/2014-02-26/>>, Stand: 05.12.2022.

Schär, Bernhard C.: Rassismus, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), 08.04.2024, <<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/060537/2024-04-08/>>, Stand: 28.11.2024.

Schmidt-Wulffen, Wulf: Die «Zehn kleinen Negerlein». Zur Geschichte der Rassendiskriminierung im Kinderbuch, Berlin; Münster 2010.

Schweizerische Eidgenossenschaft (Hg.): Glossar. Rassismus, Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB), <<https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/frb/glossar.html/>>, Stand: 25.10.2024.

Schweizerischer Arbeitskreis für Provenienzforschung, <<https://provenienzforschung.ch/>>, Stand: 26.05.2025.

Schweizerisches Nationalmuseum (Hg.): Kolonial. Globale Verflechtungen der Schweiz [Ausstellung Schweizerisches Nationalmuseum, 13.09.2024–19.01.2025], Zürich 2024.

Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich, <<https://sammlung.nationalmuseum.ch/de/maincategory/>>, Stand: 08.07.2025.

Silverman, David J.: Thundersticks. Firearms and the Violent Transformation of Native America, Cambridge, MA 2016.

Staatliche Kunstsammlung Dresden, <<https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/351932>>, Stand: 08.07.2025.

Thiel, Sonja; Bernhardt, Johannes C. (Hg.): AI in Museums. Reflections, Perspectives and Applications (E-Book), 2023, <<https://doi.org/10.1515/9783839467107>>, Stand: 18.08.2025.

Turner, Hannah: Cataloguing Culture. Legacies of Colonialism in Museum Documentation, Vancouver; Toronto 2020.

Überarbeitung Ethische Richtlinien für Museen von ICOM, museums.ch, <<https://www.museums.ch/de/fachwelt/fachthemen/ethik-1153.html/>>, Stand: 05.05.2025.

Victoria and Albert Museum, London, Equality, Diversity and Inclusion (EDI) at the V&A, vam.ac.uk, <<https://www.vam.ac.uk/info/equality-diversity-and-inclusion-at-the-vam/>>, Stand: 25.10.2024.

Victoria and Albert Museum, London, <<https://collections.vam.ac.uk/item/O127411/a-negro-hung-alive-by-print-blake-william/>>, Stand: 08.07.2025.

Virtueller Lesesaal, ETH Zürich, <<https://vls.hsa.ethz.ch/client/#/de/suche/einfach/>>, Stand: 12.08.2025.

Virtueller Lesesaal, Diskriminierungsfreie Verzeichnis, Virtueller Lesesaal, ETH Zürich, <<https://vls.hsa.ethz.ch/client/#/de/nutzungsbestimmungen-und-datenschutz/>>, Stand: 12.08.2025.

Verband der Museen der Schweiz (Hg.): Webdossier: KI im Museum, museums.ch, <<http://www.museums.ch/de/unsere-engagement/mitteilungen/aktuelles/webdossier-ki-i>>

m-museum-6966.html/>, Stand: 18.08.2025.

Vogel, Christian: Sensibel werden. Theoretische Annäherungen an sensible Objekte und Sammlungen, in: Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera (Hg.): Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen, Göttingen 2018, S. 31–44.

Völkerkundemuseum der Universität Zürich: Erklärung des ISEK-Völkerkundemuseum zu #BlackLivesMatter, musethno.uzh.ch, 26.06.2020, <https://www.musethno.uzh.ch/de/Ueber_uns/aktuell/Erkl%C3%A4rung-des-ISEK-V%C3%B6lkerkundemuseum-zu-BlackLivesMatter-.html>, Stand: 25.10.2024.

14 Impressum

Version 1.0, November 2025

© 2025. Diese Publikation erscheint open access unter [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mitwirkende:

Bernisches Historisches Museum, Barbara Weber

ETH-Bibliothek, Sammlungen und Archive, ETH Zürich, Roberta Spano und Stephanie Willi

Historisches Museum Basel, Andrea Arnold und Patrick Moser

Kunsthaus Zürich, Ruth Kistler

Museum für Kommunikation, Bern, Jonas Bürgi

Fotostiftung Schweiz, Winterthur, Michèle Dick

Schweizerisches Nationalmuseum, Dario Donati und Céline Hug

Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), Winterthur, Sonja Gasser

Kontakt:

info@criticalGLAM.ch

Konradstrasse 14

CH-8005 Zürich

Konzept- und Projektbegleitung:

Danielle Isler

Textbeiträge:

Pierre-Louis Blanchard, Mariama de Brito Henn, Noémie Etienne, Danielle Isler, Chonja Lee, Monique Ligtenberg, Ruby Satele Asiata

Fotos:

Siehe Angaben in den Bildlegenden.

Design und Entwicklung:

Astrom / Zimmer & Tereskiewicz

Lektorat:

Fachübersetzungsdienst GmbH | Übersetzungsbüro | FÜD

Dank

Wir möchten allen herzlich danken, die uns mit grossen und kleinen Hilfeleistungen, Hinweisen, kritischen Anmerkungen und ihrem Engagement in der Ausarbeitung des Handbuchs unterstützt haben:

Heidi Amrein

Heidi Brunner

Madleina Deplazes

Michael Gasser

Erika Hebeisen

Sabina Horber

Juri Jaquement

Annette Kniep

Jonas Lendenmann

Stefanie Löpfe

Christine Müller Stalder

Isabelle Münzner

Severin Rüegg

Johannes Sauter

Mira Shah

Reto Thüning

Denise Tonella

Marilyn Umurungi

Laura Walde
Balthasar Zimmermann
Den Geschäftsleitungen der beteiligten Institutionen.

Fussnoten

- 1 Der Begriff Dekolonialisierung kommt ursprünglich aus den Geschichtswissenschaften und beschreibt zum einen die formale Auflösung der Kolonialreiche in den 1940er- bis 1960er-Jahren und zum anderen das Hinterfragen, Sichtbarmachen und Überwinden kolonialer Stereotype, Denkmuster und Strukturen (vgl. hierzu: Gouaffo, Albert: Dekolonisierung, in: Götttsche, Dirk; Dunker, Axel; Dürbeck, Gabriele (Hg.): Handbuch Postkolonialismus und Literatur, Stuttgart 2017, S. 131–133.). Kolonialismus und die daraus resultierenden Unterdrückungsformen sind noch immer aktuell und Dekolonisierungsprozesse gehen weit über die Befreiung der Kolonialstaaten Mitte des 20. Jh. hinaus (historische Entkolonisierung). Im Kontext von Museen, Sammlungen und Archiven bedeutet Dekolonialisierung also, Denkmuster und koloniale Stereotypen offenzulegen und nicht mehr zu reproduzieren.
- 2 Siehe z. B. den Kulturgüterstreit zwischen Zürich und St. Gallen. Im Verlauf des Zweiten Villmergerkrieges wurden 19'712 verschiedene Kulturgüter aus der Stiftsbibliothek St. Gallen nach Zürich gebracht. 1996 ersuchte der St. Galler Regierungsrat die Rückgabe (vgl. hierzu: Newsservice Bund: Kulturgüterstreit St. Gallen - Zürich: Erfolgreicher Abschluss der Vermittlung des Bundes vom 27. April 2006, <[news.admin.ch/de/nsb?id=4853](https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=4853)>(https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=4853)>, Stand 28.08.2025).
- 3 Das Museum für Naturkunde Berlin wird im Jahr 2025 einen Leitfaden für den Umgang mit naturhistorischen Sammlungen und kolonialen Kontexten herausgeben, siehe: Museum für Naturkunde Berlin: Leitfaden zum Umgang mit naturkundlichem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, <<https://www.museum-fuernaturkunde.berlin/de/wissenschaft/leitfaden-zum-umgang-mit-naturkundlichem-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten>>>, Stand: 28.08.25.
- 4 Schweizerisches Nationalmuseum – Bernisches Historisches Museum – ETH-Bibliothek, Sammlungen und Archive, ETH Zürich – Fotostiftung Schweiz – Historisches Museum Basel – Kunsthaus Zürich – Museum für Kommunikation, Bern – Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte.
- 5 Dieser Fokus ergibt sich aus den in den Institutionen verwendeten Beispielen in diesem Handbuch. Weitere Diskriminierungsformen werden in diesem Handbuch nicht oder nur ansatzweise diskutiert.
- 6 vgl. Glossareintrag «[Objekt](#_Objekt)» dieses Handbuchs.
- 7 Im «Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten» vom Deutschen Museumbund wird für kolonial geprägte Objekte der Begriff «Rezeptionsobjekte» verwendet: «Das Objekt spiegelt koloniales Denken wider oder transportiert Stereotype, denen koloniale Rassismen unterliegen.», vgl. Deutscher Museumsbund e.V. (Hg.): Leitfaden Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, Berlin 2021³, S. 39.
- 8 Schär, Bernhard: Rassismus, in: Historisches Lexikon der Schweiz online, 08.04.2024, <<https://hls-dhs-ds.ch/de/articles/060537/2024-04-08/>>>, Stand: 03.09.2025. Weitere zentrale Literaturhinweise finden sich in diesem HLS-Artikel.
- 9 Ethische Richtlinien von ICOM: <<https://www.museums.ch/de/fachwelt/angebote/publikationen/ethische-richtlinien-811.html>>>, Stand: 03.09.2025, diese werden aktuell überarbeitet und voraussichtlich 2026 in Kraft treten, siehe <<https://www.museums.ch/de/fachwelt/fachthemen/ethik-1153.html>>>, Stand: 03.09.2025.
- 10 Neue Museumsdefinition: <<https://www.museums.ch/de/unser-engagement/schwerpunkte/neue-museumsdefinition-3413.html>>>, Stand: 03.09.2025.
- 11 Schweizerische Eidgenossenschaft (Hg.), Glossar. Rassismus, Schweizerische Eidgenossenschaft, Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB), <<https://www.frb.admin.ch/de/glossar>>>, Stand: 27.10.2025.
- 12 Schär, Rassismus, Stand: 25.10.2024.
- 13 Bonilla-Silva, Eduardo: Racism Without Racists, London 2022⁶, S. 19 ff.
- 14 Der Begriff «Rassifizierung» umschreibt den Prozess und die Struktur der Kategorisierung, Stereotypisierung und der impliziten Hierarchisierung von Menschen aufgrund rassistischer Vorstellungen, vgl. Schweizerische Eidgenossenschaft (Hg.): Glossar. Rassismus, Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB), <<https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/frb/glossar.html>>>, Stand: 25.10.2024. – Nationaler Diskriminierungs- und Rassismonitor (Hg.): Rassismusforschung I. Theoretische und interdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2023, S. 369 f.
- 15 Pyke, Karen D.: What is Internalized Racial Oppression and Why Don't We Study it? Acknowledging Racism's Hidden Injuries, in: Sociological Perspectives, 53 (4), 2010, S. 551–572.
- 16 Mugglin, Leonie; Efonayi, Denise; Ruedin, Didier u. a.: Grundlagenstudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz, Neuchâtel 2022 (SFM Studies #81d), S. 47.
- 17 Mugglin; Efonayi; Ruedin, Grundlagenstudie 2022, S. 21.
- 18 Die hier vorgeschlagene Vertiefungsliteratur ist nicht abschliessend, sondern steht exemplarisch für ein umfassendes Angebot an Vertiefungsliteratur zum Thema Rassismus aus wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Bereichen.
- 19 Siehe hierzu auch die Beiträge im vorliegenden Handbuch von Danielle Isler «[Konstruktionen und Auswirkungen von «Weiss-Sein» (whiteness) in Museen](onstruktionen_von_weiss-sein_in_museen)», sowie Chon-

ja Lees Artikel «[Sammlungen und Museen als Orte der Kolonialität] (sammlungen_und_museen_als_orte_der_kolonialitat)».

- 20 Schweizerische Eidgenossenschaft (Hg.): Glossar. Rassismus, Schweizerische Eidgenossenschaft, Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB), <<<https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/frb/glossar.html>>>, Stand: 25.10.2024.
- 21 Hund, Wulf D.: Rassismus, Bielefeld 2007, S. 27 ff.
- 22 Siehe hierzu Kapitel **«**[Verwendung und Veröffentlichung von Daten] (verwendung_und_veroeffentlichung_von_daten)».
- 23 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Frage nach der Autor:innenschaft eines Objekts und deren namentlichen Überlieferung nicht in allen Gesellschaften und Epochen gleichermassen etabliert ist. Sie ist ausserdem stark von der Art des Objekts (Kunstwerk, Alltagsgegenstand usw.) abhängig. So muss Autor:innenschaft im jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontext betrachtet und kann nicht davon gelöst verstanden werden. In einer rassismuskritischen Dokumentationspraxis gilt es dies explizit zu berücksichtigen.
- 24 Hoins, Katharina; von Mallinckrodt, Felicitas: Macht. Wissen. Teilhabe. Koordinaten zur Einführung, in: Hoins, Katharina; von Mallinckrodt, Felicitas (Hg.): Macht. Wissen. Teilhabe. Sammlungsinstitutionen im 21. Jh. Bielefeld 2015, S. 9–20, hier S. 12.
- 25 Vom 14. bis zum 18. Jh. wurde in europäischen Sammlungen häufig eine allumfassende, inhaltlich breit angelegte Weltanschauung angestrebt. Diese dem Beispiel der Wunderkammer folgenden Kollektionen wurden vielerorts erst im Zuge einer wissenschaftlichen Ausdifferenzierung der verschiedenen Disziplinen im 18. und 19. Jh. aufgeteilt und in neu gegründete fachspezifische, häufig auch universitäre, Museen eingegliedert.
- 26 Collet, Dominik: Die Welt in der Stube. Begegnungen mit Aussereuropa in Kunstkammern der Frühen Neuzeit, Göttingen 2007. – Drayton, Richard Harry: Nature's Government. Science, Imperial Britain, and the «Improvement» of the World, New Haven 2000. – Hoins; Mallinckrodt, Macht 2015, S. 10–13. – Lidchi, Henrietta: The Poetics and Politics of Exhibiting other Cultures, in: Hall, Stuart (Hg.): Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London 1997, S. 151–208. – Karl-Siegbert Rehberg spricht auch von Verkörperung der Macht und Präsenzsymbolik fürstlicher und kirchlicher Sammlungen. Siehe Rehberg, Karl-Siegbert: Machtvolles Sammeln und bildendes Zeigen. Das (Kunst-)Museum als Leitinstitution, in: Hoins; von Mallinckrodt, Macht 2015, S. 21–43, hier S. 25. – Rehberg, Karl-Siegbert: Schatzhaus, Wissensverkörperung und «Ewigkeitsort». Eigenwelt des Sammelns aus institutionsanalytischer Perspektive, in: Marx, Barbara; Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): Sammeln als Institution. Von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates, München 2006, S. XI–XXXI.
- 27 Lat. *Autopsia*. Siehe Klemun, Marianne: Gärten und Sammlungen, in: Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (Hg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 2017, S. 235–244, hier S. 236. – Siehe auch Ogilvie, Brian W.: The Science of Describing. Natural History in Renaissance Europe, Chicago 2006. – Siehe auch Berndt, Frauke; Fulda, Daniel (Hg.): Die Sachen der Aufklärung, Hamburg 2012.
- 28 Kopytoff, Igor: The Cultural Biography of Things. Commoditization as Process, in: Appadurai, Arjun (Hg.): The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge 1986, S. 64–92, hier S. 68.
- 29 Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten: Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsgeschichte, in: Sommer, Marianne; Müller-Wille, Staffan; Reinhardt, Carsten (Hg.): Handbuch Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart 2017, S. 2–18, hier S. 11. – Wilde, Denise: Dinge sammeln. Annäherungen an eine Kulturtechnik, Bielefeld 2015, S. 36. und Foucault, Michel; Gordo, Colin (Hg.): Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, New York 1981.
- 30 Wilde, Dinge, S. 47, 49. – te Heesen, Anke; Spary, E. C. (Hg.): Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001, S. 10, 16. Für das Zusammenspiel von Naturwissenschaften und Sammlungen in Basel siehe Häner, Flavio: Dinge sammeln, Wissen schaffen. Die Geschichte der naturhistorischen Sammlungen in Basel, 1735–1850, Bielefeld 2017.
- 31 Dies galt auch für die Schweiz. Siehe Étienne, Noémie; Brizon, Claire; Lee, Chonja u. a. (Hg.): Exotic Switzerland. Looking Outward in the Age of Enlightenment, Berlin; Zürich 2020. – Brizon, Claire: Collections coloniales. À l'origine des fonds anciens non européens dans les musées suisses, Zürich 2023. – Purtschert, Patricia; Fischer-Tiné, Harald (Hg.): Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins, London 2015. – Purtschert, Patricia; Lüthi, Barbara; Falk, Francesca (Hg.): Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien, Bielefeld 2012. – Fründt, Sarah: Wer spricht? Ethnologische Museen und postkoloniale Herausforderungen, in: Hoins; von Mallinckrodt, Macht, S. 97–108. Die globalen Handelsnetze ermöglichten das Tauschen von Dingen zwischen einer wachsenden Zahl von Sammler:innen. Carl von Linné beispielsweise baute ein weltweites Korrespondentennetz zum Austausch von Belegstücken auf. Siehe Müller-Wille, Staffan: Carl von Linnés Herbarschrank. Zur epistemischen Funktion eines Sammlungsmöbels, in: te Heesen; Spary, Sammeln, S. 22–38, hier S. 2f.. – Müller-Wille, Staffan: Botanik und weltweiter Handel. Zur Begründung eines Natürlichen Systems der Pflanzen durch Carl von Linné (1707–1778), Berlin 1999, S. 185–191. – Wilde, Dinge, S. 44.
- 32 Foucault, Michel (Gordo, Colin Hg.): Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972–1977, New York 1981.
- 33 Wilde; Dinge, S. 16. – te Heesen, Anke; Lutz, Petra (Hg.): Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort, Köln 2005. Es ging in den Kunst- und Wunderkammern nicht bloss um die Selbstdarstellung der Herrscher:in, sondern um die Repräsentation der Welt. Siehe Hoins; von Mallinckrodt, Macht, S. 13. Ihre grobe Gliederung in *Naturalia*, *Mirabilia*, *Artificialia*, *Scientifica*, *Antiquites*, *Exotica* usw. wurde zunehmend verfeinert. Auch abgesehen von den *Mirabilia* wurde in den anderen Ordnungsgruppen mit einer Faszination für

- das Kuriose, zwischen Norm und Abweichung, kategorisiert. Siehe Tesan, Harald: Vom Sammeln. Gesamelte Aspekte einer Kulturtechnik, in: Strobel, Matthias; Dippel, Andrea (Hg.): Die Kunst des Sammelns. Phänomene des Ordners, Archivierens und Präsentierens, Nürnberg 2011, S. 11–20, hier S. 13. – Wilde, Dinge, S. 46–47. – Daston, Lorraine; Park, Katharine (Hg.): Wunder und die Ordnung der Natur 1150–1750, Berlin 2002.
- 34 Dies galt auch für die Schweiz. Siehe Etienne; Brizon; Lee, Exotic. Brizon, Claire: Collections coloniales. À l'origine des fonds anciens non européens dans les musées suisses, Zürich 2023. – Purtschert; Fischer-Tiné, Colonial Switzerland. – Purtschert; Lüthi; Falk, Postkoloniale Schweiz. – Fründt, Sarah: Wer spricht? in: Hoins, Katharina; in: Hoins; von Mallinckrodt, Macht, S. 97–108. Die globalen Handelsnetze ermöglichten das Tauschen von Dingen zwischen einer wachsenden Zahl von Sammler:innen. Carl von Linné beispielsweise baute ein weltweites Korrespondentennetz zum Austausch von Belegstücken auf. Siehe Müller-Wille, Staffan: Carl von Linnés Herbarschrank. Zur epistemischen Funktion eines Sammlungsmöbels, in: te Heesen; Spary 2001, S. 22–38, hier S. 22–23; Müller-Wille, Staffan: Botanik und weltweiter Handel. Zur Begründung eines natürlichen Systems der Pflanzen durch Carl von Linné (1707–1778), Berlin 1999, S. 185–191. – Siehe Wilde, Denise: Dinge, S. 44.
- 35 Rüttsche, Claudia: Die Kunstkammer in der Zürcher Wasserkirche, öffentliche Sammeltätigkeit einer gelehrten Bürgerschaft im 17. und 18. Jh. aus museumsgeschichtlicher Sicht, Bern 1997. – SNF-PRIMA-Projekt «Bibliothèques et musées en Suisse entre XVIIIe et XIXe siècles» unter der Leitung von Prof. Dr. Valérie Kobi (2022–2027).
- 36 Habermas, Rebekka: Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus. Oder was die Restitutionsdebatte mit der europäischen Moderne zu tun hat, in: Sandkühler, Thomas; Epple, Angelika; Zimmerer, Jürgen (Hg.): Geschichtskultur durch Restitution? Ein Kunst-Historikerstreit, Wien et al. 2021, S. 79–99, hier S. 94.
- 37 Latour, Bruno: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Cambridge (MS) 1987, S. 215–257. – Latour, Bruno: Visualisation and Cognition. Thinking with Hands and Eyes, in: Knowledge and Society 6, 1986, S. 1–40, hier S. 16. – Siehe auch Jardine, Nicholas: Sammlung, Wissenschaft, Kulturgeschichte, in: te Heesen; Spary, Sammeln, S. 199–220, hier S. 216.
- 38 Dass die europäische Begeisterung für das Sammeln von Tieren, Dingen und menschlichen Überresten mit der Zerstörung von Lebensräumen, Kulturen und Völkern – unter anderem auch durch koloniale Herrschaft herbeigeführt – einherging, scheint vorderhand widersprüchlich. Renato Rosaldo beschrieb die Klage von Kolonialoffizieren, Missionar:innen, aber auch Anthropolog:innen des britischen Empires über das Verschwinden der Kulturen als «imperialistische Nostalgie». Rosaldo, Renato: Imperialist Nostalgia, in: Representations 26, 1989, S. 107–122, hier S. 107–108.
- 39 Die europäischen Rettungsfantasien sind mit der eigenen Identitätskonstruktion verweben. Habermas sieht die gesteigerte Sammlungslust breiter Bevölkerungskreise, darunter insbesondere Missionar:innen, Händler:innen, Kauf- und Privatleute, als gesellschaftliches Phänomen im Zusammenhang mit der Krise der Moderne, dem Verlust von Gemeinsamkeit und Tradition, induziert durch Industrialisierung und Verstädterung. Entsprechend erstreckte sich das Massenphänomen des Sammelns nicht nur auf Aussereuropa, sondern zielte auch auf die Bewahrung lokaler «aussterbender» Kultur und Natur und ihre Objekte. Siehe Habermas: Rettungsparadigma, S. 91–92.
- 40 Siehe Quijano, Anibal: Coloniality and Modernity/Rationality, in: Cultural Studies 21, 2–3, 2007, S. 155–67. Anibal Quijano prägte den Begriff der «coloniality of power», der unter anderen von Walter D. Mignolo weiterentwickelt wurde. Siehe Mignolo, Walter D.: Coloniality. The Darker Side of Modernity, in: Breitwieser, Sabine (Hg.): Modernologies. Contemporary Artists Researching Modernity and Modernism. [Ausstellung «Museu d'Art Contemporani de Barcelona», 23.09.2009–17.01.2010], Barcelona 2009, S. 39–49.
- 41 Walter D. Mignolo spricht von «Naturismus» als diskriminierendes Konzept in Analogie zu Rassismus und Sexismus. Siehe Mignolo, Walter D.: Racism and Coloniality. The Invention of «Human(ity)» and the Three Pillars of the Colonial Matrix of Power (Racism, Sexism and Nature), in: Taylor, Paul C.; Alcoff, Linda Martín; Anderson, Luvel: The Routledge Companion to Philosophy of Race, New York 2018, S. 461–474, hier S. 461.
- 42 Kattmann, Ulrich: Warum und mit welcher Wirkung klassifizieren Wissenschaftler Menschen, in: Kaupen-Haas, Heidrun; Saller, Christian (Hg.): Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen einer Kontinuität in den Human- und Naturwissenschaften, Stuttgart 1999, S. 50–83. – Barkan, Elazar: The Retreat of Scientific Racism. Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars, Cambridge 1992.
- 43 Darunter z. B. François Bernier, Carl von Linné, Charles White oder Georges Buffon. Siehe Müller-Wille, Staffan: Der Westen und die Wissenschaftliche Revolution, in: Sommer; Müller-Wille; Reinhardt, Wissenschaftsgeschichte, S. 142–153, hier S. 148. – Sebastiani, Silvia: Enlightenment, Humanization and Dehumanization, and the Orangutan, in: Kronfeldner, Maria (Hg.): The Routledge Handbook of Dehumanization, Oxon; New York 2021, S. 64–82, hier S. 67–68. Carl von Linné etwa teilte in der Systema naturae (1758) den Homo sapiens nach Erdteilen, Hautfarbe und Körpersäften in vier Varietäten ein und verband so, wie es auch später immer wieder geschehen sollte, unterstellte geistige und charakterliche Eigenschaften mit körperlicher Erscheinung und geografischer Herkunft. Siehe Kattman, Wirkung, S. 73–74. Für die Geschichte der Fixierung rassistischer und geschlechtlicher Typen siehe auch Schiebinger, Londa: Nature's Body. Gender in the Making of Modern Science, Boston 1993, S. 115–183. Die Unterscheidung von Schwarzen und weissen Rassen wurde zunehmend überlagert durch die Unterscheidung von Tier und Mensch – Weisssein bedeutete universalistisch: Mensch-Sein. Siehe Montag, Warren: The Universalization of Whiteness. Racism and Enlightenment, in: Hill, Mike (Hg.): Whiteness. A Critical Reader, New York 1997, S. 281–293, hier S. 285.
- 44 Finzsch, Norbert: Wissenschaftlicher Rassismus in den Vereinigten Staaten – 1850 bis 1930, in: Kaupen-Haas, Heidrun; Saller, Christian (Hg.): Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen einer Kontinuität in den Human- und Naturwissenschaften, Stuttgart 1999, S. 84–110, hier S. 89. – Müller-Wille, Westen, S. 148. – Brahm, Imperialismus, S. 289.

- 45 Das, Subhadra; Lowe, Miranda: Nature Read in Black and White. Decolonial Approaches to Interpreting Natural History Collections, in: *Journal of Natural Science Collections* 6, 2018, S. 4–14.
- 46 Siehe Füssel, Marian: Aufklärung, in: Sommer; Müller-Wille; Reinhardt, Wissenschaftsgeschichte, S. 278–286, hier S. 280–281. – Garber, Jörn: Selbstreferenz und Objektivität. Organisationsmodelle von Menschheits- und Weltgeschichte in der deutschen Spätaufklärung, in: Bödeker, Hans Erich; Reill, Peter Hanns; Schlumbohm, Jürgen (Hg.): *Wissenschaft als kulturelle Praxis 1750–1900*, Göttingen 1999, S. 137–161, hier S. 139. Die Systematisierung von Wissen orientierte sich im 16. und 17. Jh. noch an der christlichen Schöpfungsgeschichte. Es wurde also bisher davon ausgegangen, dass alle Kreaturen gleichzeitig in ihrer jetzigen Form aufgetaucht waren. Der Gedanke von veränderlichen Tieren und Pflanzen wurde unter anderem von Georges Buffon formuliert und war der Grundstein für die Suche nach einer hierarchischen Ordnung derselben. Siehe Barbujani, Guido: *Die Erfindung der Rassen. Wissenschaft gegen Rassismus*, Berlin 2021, S. 53.
- 47 Hall, Stuart: *The West and the Rest. Discourse and Power*, in: *Identity and Diaspora*, (Essential Essays 2), Durham 2018, S. 141–184.
- 48 McClintock, Anne: *Imperial Leather. Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest*, New York; London 1995, S. 38–40. So wurden zeitgenössische Kulturen und kolonialisierte Subjekte häufig als edle oder auch «primitive» Wilde einer Vor- oder Urzeit zugeordnet. Siehe Brahm, Felix: *Imperialismus und Kolonialismus*, in: Sommer; Müller-Wille; Reinhardt, *Wissenschaftsgeschichte*, S. 287–294, hier S. 290.
- 49 Foucault, Michel: *Der Wille zum Wissen*, Frankfurt a. M. 1977. – Stingelin, Martin (Hg.): *Biopolitik und Rassismus*, Frankfurt a. M. 2003.
- 50 Johann Friedrich Blumenbach begründete die physische Anthropologie und erhob die Kraniometrie zur Grundlage der Rassentypologie, während Johann Caspar Lavater die Physiognomie als Zeichen des Charakters deutete. Siehe Füssel, Aufklärung, S. 281. – Fründt, Wer spricht? S. 99. Der Ende des 19. Jh. dominante Sozialdarwinismus vermischte schliesslich explizit biologistisches Rassendenken mit Politik, indem er ein Überleben der Besten propagierte. Diese Vorstellung befeuerte einen imperialistischen und kapitalistischen Wettbewerb zwischen Unternehmen, Nationen und Rassen und mündete in die Eugenik. Siehe Finsch *Wissenschaftlicher Rassismus*, S. 92. – Schwartz, Michael: *Sozialistische Eugenik im 20. Jh.*, in: Nate, Richard; Klüsener, Bea: *Culture and Biology. Perspectives on the European Modern Age*, Würzburg 2011, S. 57–73.
- 51 Lee, Chonja: «Eine scheußliche Geschichte» – Entwürfe von Rasse, Geschlecht und animalischer Gewalt in den Vor- und Nachbildern King Kongs, in: Chichester, K. Lee; Gisler, Priska (Hg.): *Koloniale Tiere? Tierbilder im Kontext des Kolonialismus*, Berlin 2024, S. 91–118.
- 52 Hier sind neben der bildenden und angewandten Kunst auch der «Commodity Racism» rund um Lebensmittel und Werbung zu nennen. Siehe McClintock, *Imperial Leather*. – Blanchard, Pascal; Bancel, Nicolas; Boëtsch, Gilles u.a. (Hg.): *Sexe, race et colonies*, Paris 2018.
- 53 Die Idee der Rassen manifestierte sich vor allem in Form von Körperbildern, sei es in Bildern, Skulpturen und statistischen Grafiken, die belegen sollten, dass es sich um «natürliche Differenzen» handelt, sei es in den Kuriositätenkabinetten und anthropologischen Sammlungen des 18. Jh., den Völkerschauen und ethnografischen Museen des 19. Jh. oder den in den Massenmedien vermittelten populären Stereotypen des 20. Jh. Entsprechend profitierte die Verbreitung rassistischer Theorien von den modernen Medien der Wissenspopularisierung. Für eine visuelle Kultur des Rassismus siehe auch Wernsing, Susanne; Geulen, Christian; Vogel, Klaus (Hg.): *Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen* [Ausstellung Deutsches Hygiene-Museum, Dresden, 19.05.2018–06.01.2019], Göttingen 2018, S. 68–69.
- 54 Siehe z. B. Honold, Alexander: *Der Exot und sein Publikum. Völkerschau in der Kolonialzeit*, in: Conrad, Sebastian; Osterhammel, Jürgen (Hg.): *Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914*, Göttingen 2004, S. 357–375.
- 55 Siehe z. B. das Berner Wandbild: *Verein Das Wandbild muss weg: Das Wandbild muss weg!*, <<<https://daswandbildmussweg.ch/>>>, Stand: 30.05.2024. – Bernisches Historisches Museum: *BHM – Widerstände. Vom Umgang mit Rassismus in Bern*, <<<https://www.bhm.ch/de/ausstellungen/vergangene-ausstellungen/widerstaende>>>, Stand: 30.05.2024.
- 56 Siehe z. B. Laukötter, Anja: *Von der «Kultur» zur «Rasse» – vom Objekt zum Körper? Völkerkundemuseen und ihre Wissenschaften zu Beginn des 20. Jh.*, Bielefeld 2007. – Müller-Wille, Staffan: *Schwarz, Weiss, Gelb, Rot. Zur Darstellung menschlicher Vielfalt*, in: te Heesen; Lutz, *Dingwelten*, S. 161–170.
- 57 Siehe auch Brändle Rea: *Wildfremd, hautnah. Zürcher Völkerschauen und ihre Schauplätze 1835–1964*, Zürich 2013.
- 58 María Lugones verwendet den Terminus «coloniality of gender» zur Skizzierung dieses in der Moderne entstandenen Verständnisses von Geschlecht und Sexualität, das untrennbar mit der kolonialen Matrix verbunden ist und diese mitbegründet. Lugones, María: *Toward a Decolonial Feminism*, in: *Hypatia* 25 (4), 2010, S. 742–759, hier S. 743. – Siehe auch Schiebinger, Londa: *Nature's Body. Gender in the Making of Modern Science*, Boston 1993 und Purtschert, Patricia: *Kolonialität und Geschlecht im 20. Jh. Eine Geschichte der weissen Schweiz*, Bielefeld 2019.
- 59 Siehe Haraway, Donna: *Teddy Bear Patriarchy. Taxidermy in the Garden of Eden*, New York City, 1908–1936, in: *Social Text* 4 (2), 1984, S. 20–64.
- 60 Siehe Hoins; von Mallinckrodt, *Macht*, S. 11. Wie können sie auf eine Weise inszeniert werden, die offenlegt, dass die Kategorien ihrer Einordnung relativ sind? Siehe Mauksch, Stefanie; Rao, Ursula: *Vom Wissen der Objekte. Auf der Suche nach reflexiven Ausstellungskonzepten in der Ethnologie*, in: Hoins; von Mallinckrodt, *Macht*, S. 109–125, hier S. 115. – Prinz, Sophia: *Redesigning the Museum. Epistemic Challenges and Aesthetic Remedies*, in: *Museum & Society* 22 (1), 2014, S. 110–128.

- 61 Siehe Siegenthaler, Fiona; Allain Bonilla, Marie-Laure: Introduction. Decolonial Processes in Swiss Academia and Cultural Institutions. Empirical and Theoretical Issues, in: Tsantsa 24, 2019, S. 4–13. – Greve, Anna: Koloniales Erbe in Museen. Kritische Weisheitsforschung in der praktischen Museumsarbeit, Bielefeld 2019. – Deliss, Clémentine: The Metabolic Museum, Berlin 2020; Macdonald, Sharon (Hg.): Doing Diversity in Museums and Heritage: A Berlin Ethnography, Bielefeld 2022.
- 62 Postkoloniale Forschende gehen im Sinne einer Verflechtungsgeschichte von einem Zirkulationsmodell des Wissenstransfers aus und nicht mehr von einem Diffusionsmodell europäischer Wissenskulturen. Siehe Füssel, Aufklärung, S. 283.
- 63 Damit ist die Überschneidung von unterschiedlichen Formen der Diskriminierung gemeint. So können Angehörige verschiedener diskriminierter Gruppen nicht nur einer Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sein, sondern die Diskriminierungsausprägungen und -erlebnisse wirken zusammen.
- 64 Hartman thematisierte beispielsweise die Problematik der Archivlage zu versklavten Personen, ihre Anonymität und die Art und Weise, wie sie aus der Geschichte eliminiert wurden. Hartman, Saidiya: Venus in Two Acts, in: Small Axe 26 (1), 2008, S. 1–14. Zum methodischen Eurozentrismus der Geschichtswissenschaften siehe Chakrabarty, Dipesh: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Differences, Princeton 2000.
- 65 Der Terminus stammt von Anke te Heesen und E.C. Spary. Siehe te Heesen, Anke; Spary, E. C.: Sammeln als Wissen, in: te Heesen; Spary, Sammeln, S. 7–21, hier S. 13, 21.
- 66 Siehe Becker, Peter; Clark, William (Hg.): Little Tools of Knowledge. Historical Essays on Academic and Bureaucratic Practices. Ann Arbor 2001. Daneben sind auch die räumlichen Wissensordnungen zu bedenken. Siehe Felfe, Robert; Wagner, Kristen (Hg.): Museum, Bibliothek, Stadtraum. Räumliche Wissensordnungen 1600–1900, Münster, 2010.
- 67 Kopytoff: The Cultural Biography, S. 64–92.
- 68 Siehe Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. Main 1981, S. 61–74. Siehe auch te Heesen, Anke; Lutz, Petra: Einleitung, in: te Heesen, Anke; Lutz, Petra (Hg.): Dingwelten, S. 11–23, hier S. 16.
- 69 Hans-Jörg Rheinberger bezeichnet mit diesem Begriff materielle Dinge, die in der Produktion von Wissen eine Rolle spielen. Siehe Rheinberger, Hans-Jörg: Epistemologica. Präparate, in: te Heesen; Lutz, Dingwelten, S. 65–75, hier S. 66.
- 70 Für eine Theorie der Sammlung und Typologie von Gegenständen in Sammlungen siehe Pomian, Krzysztof: Sammlungen – eine historische Typologie, in: Grote, Andreas: Macrocosmos in Microcosmos. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Wiesbaden 1994, S. 107–126.
- 71 Siehe Azoulay, Ariella Aïsha: Potential history. Unlearning Imperialism, London; New York 2019.
- 72 Macdonald, Sharon: Sighting the Dust. Attending to the Museum through its Residues, in: Samuel, Nina; Sattler, Felix (Hg.): Museale Reste, Berlin; Boston 2022 (Bildwelten des Wissens 18), S. 11–23.
- 73 Gute Übersichtswerke zur Kolonialgeschichte der Schweiz sind: Dos Santos Pinto, Jovita et al. (Hg.): Un/done Race. Rassifizierung in der Schweiz, Zürich 2022. – Purtschert, Patricia: Kolonialität und Geschlecht im 20. Jh. Eine Geschichte der weissen Schweiz, Bielefeld 2019. – Purtschert, Patricia; Fischer-Tiné, Harald (Hg.): Colonial Switzerland. Rethinking Colonialism from the Margins, London 2015. – Purtschert, Patricia; Lüthi, Barbara; Falk, Francesca (Hg.): Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien, Bielefeld 2012. – Zangger, Andreas: Koloniale Schweiz. Ein Stück Globalgeschichte zwischen Europa und Südostasien (1860–1930), Bielefeld 2011. – Fässler, Hans: Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Orts-terminale in Sachen Sklaverei, Zürich 2005.
- 74 Vgl. Sarr, Felwine; Savoy, Bénédicte: Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, Paris 2018.
- 75 Vgl. Osterhammel, Jürgen; Jansen, Jan C.: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, Frankfurt a. M. 2013. Informelle Formen kolonialer Herrschaft, also etwa eine tiefe Abhängigkeit von der europäischen Siedlerbevölkerung, rassistische Rechtssysteme oder asymmetrische Wirtschaftsbeziehungen mit westlichen Ländern bei formaler Unabhängigkeit einer Region, sind hier in der Definition von Herrschaftsverhältnis mitgemeint.
- 76 Eine hilfreiche Rassismus-Definition findet sich bei Schär, Rassismus, Stand: 11.10.2024.
- 77 Vgl. Schär, Bernhard: Tropenliebe. Schweizer Naturforscher und niederländischer Imperialismus in Südostasien um 1900, Bielefeld 2015. – Harries, Patrick: Butterflies & Barbarians. Swiss Missionaries & Systems of Knowledge in South-East Africa, Oxford 2007. – Boscani Leoni, Simona; Baumgartner, Sarah; Knittel, Meike: Connecting Territories. Exploring People and Nature, 1700–1850, Leiden 2021. – Veyrassat, Béatrice: De l'attirance à l'expérience de l'Inde. Un Vaudois à la marge du colonialisme Anglais, Antoine-Louis-Henri Possier (1741–1795), Neuchâtel 2022.
- 78 Vgl. Brengard, Marcel; Schubert, Frank; Zürcher, Lukas: Die Beteiligung der Stadt Zürich sowie der Zürcherinnen und Zürcher an Sklaverei und Sklavenhandel vom 17. bis ins 19. Jh. Bericht zu Handen des Präsidialdepartements der Stadt Zürich, Zürich 2020, S. 33–35.
- 79 Vgl. Sauter, Willi: Die entomologischen Sammlungen an der ETHZ, in: Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 138 (3), 1993, S. 203–218.
- 80 Vgl. Zangger, Koloniale Schweiz, 2011, S. 348–398.

- 81 Vgl. zur Rezeption des «Exotischen» in der Schweiz Étienne, Noémie; Brizon, Claire; Lee, Chonja; Wismer, (Hg.): *Exotic Switzerland? Looking Outward in the Age of Enlightenment*, Zürich 2020. – Brändle, Rea: *Wildfremd, hautnah. Zürcher Völkerschauen und ihre Schauplätze 1835–1964*, Zürich 2013.
- 82 Siehe: Guichard, Charlotte; Savoy, Bénédicte: *Acquiring Cultures and Trading Value in a Global World*, in: Savoy, Bénédicte; Guichard, Charlotte; Howald, Christine (Hg.): *Acquiring Cultures. Histories of World Art on Western Markets*, Berlin 2018. – Habermas, Rebekka; Przyrembel, Alexandra (Hg.): *Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne*, Göttingen 2013.
- 83 Vgl. Maas, Frederike: *Framing the Artwork. Alfred Steinmann und seine Sammlung süd-sumatrischer Schiffstücher*, in: *Materialized Histories Blog*, 20.03.2022, <<<https://mhistories.hypotheses.org/6129>>>, Stand: 15.10.2024.
- 84 Vgl. Wörrle, Bernhard: *Die dunkle Seite der Technik. Koloniale Materialien*, Blog des Deutschen Museums, 05.11.2020, <<<https://blog.deutsches-museum.de/2020/11/05/die-dunkle-seite-der-technik-koloniale-materialien>>>, Stand: 08.05.2024.
- 85 Bruckmann, Ziu; Galli, Andrea; Graf, Nicole; Hintermüller, Julia; Pfyffer, Gaby; Schädler, Linda; Schönbacher, Martina; Spano, Roberta; Sträuli, Sabine; Walt, Roman; Willi, Stephanie (Hg.): *Dekolonialisierung der Sammlungen und Archive der ETH Zürich – ein Leitfaden aus der Praxis*, Zürich 2024, S. 49 f.
- 86 Vgl. Deutscher Museumsbund e.V. (Hg.): *Leitfaden. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten*, Berlin 2019, S. 33–35.
- 87 Vgl. Purtschert, *Kolonialität*, 2019, S. 122–148.
- 88 Vgl. Verein «Das Wandbild muss weg»: *Darum geht's*, <<<https://www.daswandbildmussweg.ch/darum-gehts.html>>>, Stand: 15.10.2024.
- 89 Vgl. Museum Rietberg: *Benin Initiative Schweiz (BIS). Neue BAK-Förderung und Beginn der Phase II*, 01.06.2023, <<<https://rietberg.ch/forschung/benin-initiative-schweiz>>>, Stand: 08.05.2024.
- 90 Vgl. Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: *Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen*, Mainz 2018.
- 91 Vgl. Habermas, Rebekka: *Restitutionsdebatten, koloniale Aphasie und die Frage, was Europa ausmacht*, in: *ApUZ – Aus Politik und Zeitgeschichte*, 27.09.2019, <<<https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/297595/restitutionsdebatten-koloniale-aphasie-und-die-frage-was-europa-ausmacht/#footnote-target-14>>>, Stand: 15.10.2024. – Habermas, Rebekka; Lindner, Ulrike: *Rückgabe – und mehr!*, in: *Zeit online*, 15.12.2018, <<<https://www.zeit.de/2018/52/kunst-kolonialzeit-rueckgabe-restitution-geschichtspolitik>>>, Stand: 15.10.2024. – Sarr, Savoy, *Rapport sur la restitution 2018*.
- 92 Vgl. Museum Rietberg: *Benin Initiative Schweiz (BIS)*, <<<https://rietberg.ch/forschung/benin-initiative-schweiz>>>, Stand: 15.10.2024.
- 93 Vgl. Vogel, Christian: *Sensibel werden. Theoretische Annäherungen an sensible Objekte und Sammlungen*, in: Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: *Nicht nur Raubkunst*, Göttingen 2018, S. 31–44. – Weber, Cornelia: *«Sensible» Objekte in Universitäts-sammlungen. Zum Stand der Diskussion*, in: Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: *Nicht nur Raubkunst*, Göttingen 2018, S. 63–78.
- 94 Vgl. Kollbrunner, Timo: *«Unser Ekeko möchte nach Hause»*, woz.ch, 17.04.2014, <<<https://www.woz.ch/1416/kulturgueterstreit/unser-ekeko-moechte-nach-hause>>>, Stand: 08.05.2024.
- 95 Siehe: Ivanov, Paola; Weber-Sinn, Kirstin: *Shared Research – Zur Notwendigkeit einer kooperativen Provenienzenzforschung am Beispiel der Tansania-Projekte am Ethnologischen Museum Berlin*, in: Förster, Larissa; Edenheiser, Iris; Fründt, Sara; Hartmann, Heike (Hg.): *Provenienzforschung zu ethnografischen Sammlungen der Kolonialzeit. Positionen in der aktuellen Debatte*, Berlin 2018.
- 96 Turner, Hannah: *Cataloguing Culture. Legacies of Colonialism in Museum Documentation*, Chicago 2021.
- 97 Fanaafi, Aiono-Le Tagaloa: *O la ta Gagana*, Samoa 1996, S. 1.
- 98 Übersetzung der Verfasserinnen.
- 99 Smith, Linda Tuhiwai: *Decolonizing Methodologies*, London 1999.
- 100 Vunidilo, Tarisi: *Talanoa From Dr Tarisi Vunidilo, Melanesian Women Today*, 08.03.2022, <<<https://www.melanesianwomentoday.org/tarisi>>>, Stand: 28.08.2025.
- 101 Tai, Jessica: *Cultural Humility as a Framework for Anti-Oppressive Archival Description*, in: *Journal of Critical Library and Information Studies* Bd. 3 (2), 2021, Online: <<<https://doi.org/10.24242/jclis.v3i2.120>>>, Stand: 28.08.2025.
- 102 o. A.: *Le modèle noir de Géricault à Matisse*, Musée d'Orsay, <<<https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/le-modele-noir-de-gericault-matisse-196083>>>, Stand: 28.8.2025.
- 103 o. A.: *Posing Modernity: The Black Model from Manet and Matisse to Today // Le Modèle noir, de Géricault à Matisse*, Wallach Art Gallery, <<<https://wallach.columbia.edu/exhibitions/posing-modernity>>>, Stand: 28.8.2025.
- 104 Debray, Cécile u. a.: *Le modèle noir. De Géricault à Matisse*, [Ausstellung Musée d'Orsay, Paris, 26.03. – 21.07.2019], Paris 2019.
- 105 Hartman, Sadiya: *Two Venus in Two Acts*, in: *Small Axe* 12 (2), 2008, S. 1–14.

- 106 o. A.: Exotic ? en 2020–2021, Palais de Rumine, <<<https://palaisderumine.ch/expositions/expositions-passees/exotic-en-2020-21/>>>, Stand: 25.8.2025.
- 107 Brizon, Claire: Collections coloniales? L'implication de la Suisse dans le processus d'expansion coloniale européen au siècle des Lumières, in: *Tsantsa* 24, 2019, S. 24–38.
- 108 Pourawa, Denis: Nââkwéta: The Art of Relation, in: Etienne, Noémie; Brizon, Claire; Lee, Chonja (Hg.): *Exotic Switzerland? Looking Outward in the Age of the Enlightenment*, [Ausstellung Palais de Rumine, Lausanne, 24.09.2020–28.02.2021], Zürich 2020, S. 222–223.
- 109 o. A.: Collection online Collections record, Auckland Museum, <<https://www.aucklandmuseum.com/collection/object/919461>>, Stand: 28.08.2025.
- 110 Ravelli, Louise J.: *Museum Texts: Communication Frameworks*, London 2006.
- 111 Kushner Bishop, Jill: Engaging Multilingual Audiences through Translation, American Alliance of Museums, 27.07.2022, <<<https://www.aam-us.org/2022/07/27/engaging-multilingual-audiences-through-translation/>>>, Stand: 28.08.2025.
- 112 Suzuki, Wendy A.; Feliú-Mójer, Mónica; Hasson, Uri u. a.: Dialogues: The Science and Power of Storytelling, in: *Journal of Neuroscience* 38 (44), 2018, S. 9468–9470.
- 113 Simmons, John E. *Museums: A History*, London 2016, S. 37–48.
- 114 Macdonald, Brandie; Vetter, Kara: From the Colonial to the Decolonial: The Complex Intersection of Museum Policy and Practice, in: *South African Museums Association Bulletin* 43 (1), 2021, S. 27–33.
- 115 Huff, Lea: Museum Decolonization: Moving Away from Narratives Told by the Oppressors, University of Washington, School of Marine and Environmental Affairs, 31.05.2022, <<https://smea.uw.edu/currents/museum-decolonization-moving-away-from-narratives-told-by-the-oppressors>>>(<https://smea.uw.edu/currents/museum-decolonization-moving-away-from-narratives-told-by-the-oppressors>), Stand: 31.05.2024.
- 116 Der Begriff PoC steht für die englische Bezeichnung «Person/People of Colour» und umfasst alle Personen, die nicht *weiss* sind und die von Rassismus betroffen sind.
- 117 Siehe z. B. Barringer, Tim; Flynn, Tom (Hg.): *Colonialism and the Object – Empire, Material Culture and the Museum*, London, 1997. – Laukötter, Anja: The 'Colonial Body' as Object of Knowledge in Ethnological Museums, in: Jobs, Sebastian; Mackenthun, Gesa (Hg.): *Embodiments of Cultural Encounters*, Münster, New York, München, Berlin, 2011 (Cultural Encounters and the Discourses of Scholarship Band 3), S. 181–200.
- 118 Mbembe, Achille: *Brutalism*, Durham 2024, S. 142.
- 119 Widerstand gegen die Kolonialisierung ist keineswegs ein Phänomen des 20. Jh., sondern dauert seit über 500 Jahren an und hat in vielen Ländern und bei vielen Menschen unterschiedliche Formen und Ausprägungen angenommen. Siehe z. B. Van Broekhoven, Laura: On Decolonizing the Museum in Practice, in: *Journal of Museum Ethnography* 32, 2019, S. 1–8.
- 120 Siehe z. B. Gamberi, Valentina: Decolonising Museums: South-Asian Perspectives, in: *Journal of the Royal Asiatic Society* 29 (2), 2019, S. 201–218. – Karina, Alirio: Against and beyond the Museum, in: *Third Text* 36 (6), 2022, S. 651–662. – Prianti, Desi Dwi; Suyadnya, I Wayan: Decolonising Museum Practice in a Postcolonial Nation: Museum's Visual Order as the Work of Representation in Constructing Colonial Memory, in: *Open Cultural Studies*, 6 (1), 2022, S. 228–242. – Sogbesan, Oluwatoyin Zainab: Museums in the Era of Decolonisation: The Nigerian Perspective, in: *Museologica Brunensia*, 11 (1), 2022, S. 10–22. – Vawda, Shahid: Museums and the Epistemology of Injustice: From Colonialism to Decoloniality, in: *Museum International*, 71(1–2), 2019, S. 72–79. – Wintle, Claire: Decolonising UK World Art Institutions, 1945–1980, in: *On Curating* 35, 2017, S. 106–112.
- 121 Macdonald, Brandie; Vetter, Kara: From the Colonial to the Decolonial: The Complex Intersection of Museum Policy and Practice, in: *South African Museums Association Bulletin* 43 (1), 2021, S. 27. Siehe auch weitere Diskussion und Kritik zur (Un-)Möglichkeit der Dekolonisation des Museums: Withington, Vanessa: *Decolonising the Museum? Dilemmas, Possibilities, Alternatives*, in: *Culture Unbound* 13 (2), 2021, S. 245–269.
- 122 Sanford, Kathy; Clover, Darlene; Taber, Nancy; Williamson, Sarah: Introduction, in: Dieselben (Hg.): *Feminist Critique and the Museum: Educating for a Critical Consciousness*, Leiden 2020, S. 1–19, hier: S. 2–3.
- 123 Sanford; Clover; Taber; Williamson, Introduction 2020, S. 1–19.
- 124 Historizität rückt die zentrale Rolle der Zeit in den Vordergrund: Sie bezeichnet die Eigenschaft von Konzepten, Praktiken, Werten oder Institutionen, einen historischen Ursprung zu haben und sich im Verlauf der Geschichte entwickelt zu haben. Es geht darum, dass solche Phänomene in einem bestimmten historischen Kontext entstanden und nicht zeitlos sind. Siehe auch z. B. de Carvalho Dias Leite, Augusto Bruno: A brief history of historicity, in: *O que nos faz pensar* 30 (50), 2022, S. 196–221.
- 125 Siehe z. B. Dewhurst, Marit; Hendrick, Keonna: Decentering Whiteness and Undoing Racism in Art Museum Education, in: Kraehe, Amelia M.; Gaztambide-Fernández, Ruben; Carpenter II, B. Stephen (Hg.): *The Palgrave Handbook of Race and the Arts in Education*, Cham 2018, S. 451–467. – Fernandez-Sacco, Ellen: Check Your Baggage: Resisting Whiteness in Art History, in: *Art Journal* 60 (4), 2001, S. 58–61. – Gayed, Andrew: Cross-Cultural Museum Bias: Undoing Legacies of 'Whiteness' in Art Histories, in: *Asian Diasporic Visual Cultures and the Americas* 7 (1–2), 2022, S. 77–101. – Griem, Madeleine; Allen, Douglas L.: Challenging 'Whiteness' and Storytelling in Museums. An Examination of Racial Representation in Kansas City Heritage

- Institutions, in: *Southeastern Geographer* 62 (1), 2022, S. 8–24. – Kassim, Sumaya: Museums Are Temples of 'Whiteness', in: Flores, Tatiana; San Martín, Florencia; Villaseñor Black, Charlene (Hg.): *The Routledge Companion to Decolonizing Art History*, New York 2024, S. 128–138. – Klonk, Charlotte: Myth and Reality of the White Cube, in: Murawska-Muthesius, Katarzyna (Hg.): *From museum critique to the critical museum*, Burlington 2015, 67–79. – Pujol, Ernesto: Notes on Obsessive 'Whiteness', in: *Art Journal*, 59 (1), 2000, S. 98–100.
- 126 Siehe z. B. Domínguez, Silvia; Weffer, Simón E.; Embrick, David G.: *White Sanctuaries: White Supremacy, Racism, Space, and Fine Arts in Two Metropolitan Museums*, in: *American Behavioral Scientist* 64 (14), 2020, S. 2028–2043. – Kohl, Rhianon; Halter, Jared: *Challenging White Supremacy: A Call for Critical Race Theory in Museums*, in: *Theory and Practice* (4), 2021. – Patrick, Wil Sahar; Rose-Redwood, Reuben; Rose-Redwood, CindyAnn: *Dis-Placing White Supremacy – Intersections of Black and Indigenous Struggles in the Removal of the Roosevelt Statue at the American Museum of Natural History*, in: Carlson, Bronwyn; Farrelly, Terri (Hg.): *The Palgrave Handbook on Rethinking Colonial Commemorations*, Cham 2023, S. 437–459.
- 127 Siehe z. B. Çankaya, Sinan; Mepschen, Paul: *Facing Racism: Discomfort, Innocence and the Liberal Peripheralization of Race in the Netherlands*, in: *Social Anthropology* 27 (4), 2019, S. 626–640. – Dyer, Richard: *White*, London 2017². – Fanon, Frantz: *Black Skin, White Masks*. New York 1952. – Fine, Michelle; Weis, Lois; Powell, Linda C.; Wong, L. Mun (Hg.): *Off White: Readings on Race, Power, and Society*, New York 1997. – Frankenberg, Ruth: *White Women, Race Matters: The Social Construction of Whiteness*. Minnesota 1993. – Hage, Ghassan: *White Nation: Fantasies of White Supremacy in a Multicultural Society*, New York 2012. – Kindinger, Evangelia; Schmitt, Mark (Hg.): *Intersections of Whiteness*. London 2019. – Morrison, Toni: *Playing in the Dark. 'Whiteness' and the Literary Imagination*, Cambridge 1992. – Yancy, George: *Look, a White! Philosophical Essays on Whiteness*, Philadelphia 2012.
- 128 Ahmed, Sara: *A Phenomenology of Whiteness*, in: *Feminist Theory* 8 (2), 2007, S. 149.
- 129 Ahmed, *A Phenomenology of Whiteness* 2007, S. 153–154.
- 130 Ideologien können nicht aus sich selbst heraus existieren, sondern müssen ständig reproduziert werden. Multiple Formen von Weiss-Sein existieren, weil sie von Menschen ständig produziert und reproduziert werden. Siehe Fields, Karen E.; Fields, Barbara J.: *Racecraft – The Soul of Inequality in American Life*, London; New York 2014, S. 146–147.
- 131 Lefebvre, Henri: *The Production of Space*, Malden 2014 [1974].
- 132 Vgl. Venugopal, Arun: *Museums as White Spaces*, WNYC, 04.05.2015, <<<https://www.wnyc.org/story/museums-white-spaces>>>, Stand: 20.06.2024. – Domínguez, Silvia, Simón Weffer, und David G. Embrick: *White sanctuaries: White supremacy, racism, space, and fine arts in two metropolitan museums*, in: *American Behavioral Scientist* 64 (14), 2020, S. 2028–2043. – Klonk, Charlotte: *Myth and Reality of the White Cube*, in: Murawska-Muthesius, Katarzyna (Hg.): *From Museum Critique to the Critical Museum*, Burlington 2015, S. 67–79.
- 133 Garfinkel, Harold: *Ethnomethodology's Program*, in: *Social Psychology Quarterly* 59 (1), 1996, S. 5–21. – Garfinkel, Harold: *Studies in Ethnomethodology*, Cambridge 1967. – Linstead, Stephen Andrew: *Ethnomethodology and Sociology: An Introduction*, in: *Sociological Review* 54 (3), 2006, S. 399–404.
- 134 Der Begriff *safe spaces* beschreibt Räume oder Umgebungen, in denen sich Menschen sicher fühlen, sich ausdrücken können und in denen sie sich gesehen, gehört und akzeptiert fühlen, ohne Angst vor Diskriminierung, Kritik, Unglauben, Verurteilung, Belästigung oder anderen subtilen oder expliziten Formen emotionaler oder physischer Gewalt oder Überlegenheitsgebaren haben zu müssen. Vgl. Minkov, Marie: *Safe(r) Spaces. A Break from the World*, *Zeitgeister: The Cultural Magazine of the Goethe Institute*, Dezember 2021, <<<https://www.goethe.de/prj/zei/en/art/22554555.html>>>, Stand: 02.08.2024. – Long, Kim: *Defining your safe space. Was bedeutet ein sicherer Raum für Sie?*, *Dóchas: Psychological Services inc.*, 20.04.2021, <<<https://www.dochaspsych.com/blog-defining-your-safe-space-what-does-safe-space-mean/>>>, Stand: 02.08.2024. – Onwuamaegbu, Natachi: *Sichere Räume in der Gesellschaft schaffen.*, *The Black and White: The Student News Site of Walt Whitman High School*, Datum? <[www.theblackandwhite.net]>], (<http://www.theblackandwhite.net>), Stand: 02.08.2024. – Anderson, Derek: *An Epistemological Conception of Safe Spaces*, in: *Social Epistemology* 35 (3), 2021, S. 285–311. Mehrere Forschende unterschiedlicher Disziplinen weisen jedoch darauf hin, dass *safe spaces* nicht per se sicher sind, da auch in diesen Räumen negativ konnotierte Erfahrungen gemacht werden können. Vgl. Karin Flensner; Marie Von der Lippe: *Safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of 'safe space'*, in: *Intercultural Education* 30 (3), 2019, S. 275–288. – Hill, David: *Communication as a moral vocation: Safe space and freedom of speech*. In: *The Sociological Review* 68 (1), 2020, S. 3–16.
- 135 Janes, Robert R.: *Museums in a Troubled World – Renewal, Irrelevance or Collapse?* London 2009, S. 17.
- 136 Ahmed, Sara: *A Phenomenology of Whiteness*, in: *Feminist Theory* 8 (2), 2007, S. 149–168.
- 137 Mit Metadaten sind alle Angaben zur Dokumentation von Sammlungsobjekten gemeint, die schriftlich in verschiedenen Feldern der Datenbank festgehalten sind. Wichtig ist festzuhalten, dass zwischen «Daten» und (strukturierten) «Metadaten» (die, wie das Wort sagt, eine Metaebene höher liegen, und die «Daten» kategorisieren, messbar und auffindbar machen) unterschieden wird. So sind z. B. beschreibende Texte, die nicht in strukturierten Datenfeldern eingetragen sind, oder Fotos von den Sammlungsobjekten selbst «Daten»-Elemente, die wiederum mit den Datensätzen der Sammlungsobjekte verknüpft sind.
- 138 Beispiele für einen rassismuskritischen Umgang mit Online-Sammlungen finden sich im Kapitel «Metadaten in Online-Sammlungen: 5 Ansätze».
- 139 Hug, Céline Florence: *Base de Données*, in: Petrella, Sara und Steity, Mylène (Hg.): *Histoire coloniale et voix autochtones*. Zürich 2025, S. 68–74.

- 140 Die Begriffe werden im Kapitel «[Lösungsansätze aus den Sammlungen](losungsansatze_aus_den_sammlungen)» synonym, jedoch auf die Institution passend und deren Verwendung entsprechend, geführt.
- 141 Siehe z. B. Fallbeispiele «Stickvorlage» und «12 kleine N*lein» im Kapitel «[Lösungsansätze aus den Sammlungen](losungsansatze_aus_den_sammlungen)».
- 142 Tisa Francini, Ester: Perspektivenwechsel im Museum. Kolonialität der Archive und Restitutionsdebatten, in: Tonella, Denise, Amstad, Marina, Meyer, Pascale, Umurungi, Marilyn, Schwere, Raphael (Hg): Kolonial. Globale Verflechtungen der Schweiz, Zürich 2024, S. 241.
- 143 Schweizerischer Arbeitskreis für Provenienzforschung, <<<https://provenienzforschung.ch>>>, Stand: 26.05.2025.
- 144 Im Rahmen der im Kunsthaus Zürich lancierten Recherche wurde untersucht, wie grosse Museen weltweit mit problematischen Begriffen in ihren Online-Sammlungen umgehen. Ziel der Untersuchung war es, einen Überblick über den aktuellen Stand der digitalen Sammlungspräsentation und den Umgang mit sensibler Sprache in Metadaten zu gewinnen. Die Auswahl der Museen basierte auf folgenden Kriterien: Die Grösse: Grundlage war eine Liste der 100 flächenmässig grössten Museen weltweit im Bereich Kunst, Archäologie und Anthropologie (Stand: 2025). Die Besucheranzahl: Eine weitere Grundlage war eine Liste der 100 meist-besuchten Museen weltweit im Bereich Kunst, Archäologie und Anthropologie (Stand: 2024). Die Relevanz: Zusätzlich wurden grosse Schweizer Museen aus dem kunsthistorischen oder historischen Bereich aufgenommen, um eine regionale Vergleichbarkeit sicherzustellen. Insgesamt wurden 103 Institutionen in die Analyse einbezogen. Von diesen waren 84 über eine Online-Sammlung zugänglich. 73 enthielten problematische Metadaten. 15 wiesen eine Strategie auf (z. B. allgemeine Inhaltswarnung, individuelle Inhaltswarnung, Titel neu formuliert, Metadaten als diskriminierend markiert).
- 145 Salzburg Museum, <<<https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/detail/collection/7ca07286-c816-4a0f-a248-b8a461213f9b>>>, Stand: 08.07.2025.
- 146 Salzburg Museum, <<<https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/detail/collection/7ca07286-c816-4a0f-a248-b8a461213f9b>>>, Stand: 08.07.2025.
- 147 Museum Ludwig, <<<https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05010464>>>, Stand: 08.07.2025.
- 148 Staatliche Kunstsammlung Dresden, <<<https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/351932>>>, Stand: 08.07.2025.
- 149 ETH Bibliothek, Zürich, <<<http://doi.org/10.3932/ethz-a-000024423>>>, Stand: 08.07.2025.
- 150 Rijksmuseum, Amsterdam, <<<https://id.rijksmuseum.nl/200109696>>>, Stand: 08.07.2025.
- 151 Art Gallery of Ontario, <<<https://ago.ca/agoinsider/whats-name>>>, Stand: 08.07.2025.
- 152 Musée du Louvre, Paris, <[<https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010065532>](<https://collections.louvre.fr/en/ark%3A/53355/cl010065532>)>, Stand: 08.07.2025.
- 153 Historische Titel und Begriffe sollte jedoch jederzeit dokumentiert bleiben.
- 154 Victoria and Albert Museum, London, <<<https://collections.vam.ac.uk/item/O127411/a-negro-hung-alive-by-print-blake-william>>>, Stand: 08.07.2025.
- 155 Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge, <<<https://collections.maa.cam.ac.uk>>>, Stand: 08.07.2025.
- 156 Getty, Los Angeles, CA, <<<https://www.getty.edu/art/collection/object/108GHT>>>, Stand: 08.07.2025.
- 157 PARC (Portal for African Research Collections), Basel, <<<https://www.parc-portal.org/en/simple/ethical-guidelines>>>, Stand: 08.07.2025.
- 158 Black Cultural Archives, London, <<<https://www.calmview.eu/BCA/CalmView/default.aspx>>>, Stand: 08.07.2025.
- 159 MARKK (Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt), Hamburg, <<<https://markk-hamburg.de/files/media/2020/07/MARKK-AF-bis-1920-Neu.pdf>>>, Stand: 08.07.2025.
- 160 [Schweizerisches Nationalmuseum, Zürich](<https://sammlung.nationalmuseum.ch/>), <<<https://sammlung-nationalmuseum.ch/de/maincategory>>>, Stand: 08.07.2025.
- 161 Museum Fünf Kontinente, München, <<https://onlinedatenbank-museum-fuenf-kontinente.de/>>, Stand: 08.07.2025.
- 162 Vgl. Gasser, Michael; Willi, Stephanie: Decolonising Collections. ETH Library's Current Initiatives, in: Das offene Bibliotheksjournal, 11(4), 2024, S. 1–9, <<<https://www.o-bib.de/bib/article/view/6066>>>, Stand: 01.10.2025.
- 163 Leitfaden: <<<https://doi.org/10.3929/ethz-b-000691291>>>, Stand: 12.08.2025.
- 164 E-Pics Bildarchiv ETH Zürich: <<<https://ba.e-pics.ethz.ch/>>>, Stand: 12.08.2025.
- 165 Kategorie «Koloniale Materialien»: <<https://wil.e-pics.ethz.ch/#categories-node=e378612c-38a1-4908-ac27-8c309e2db10f&1602151120741_0>>, Stand: 12.08.2025.
- 166 Virtueller Lesesaal: <<<https://vls.hsa.ethz.ch/client/#/de/suche/einfach>>>, Stand: 12.08.2025.

- 167 Virtueller Lesesaal, Diskriminierungsfreie Verzeichnung: <<<https://vls.hsa.ethz.ch/client/#/de/nutzungsbestimmungen-und-datenschutz>>>, Stand: 12.08.2025.
- 168 Ausstellung «extract»: <<<https://extract.ethz.ch/ausstellung/ausstellungsarchiv.html>>>, Stand: 12.08.2025.
- 169 Digitaler Rundgang: <<<https://art.ethz.ch/erinnerungskultur/>>>, Stand: 12.08.2025.
- 170 Siehe hierzu auch: Bürgi, Jonas: Diversität in der Archiv- und Sammlungsarbeit: ein langer Weg aus der Komfortzone, in: Onlineportal des PTT-Archivs und der Sammlungen des Museums für Kommunikation, 26.02.2024. Online: <<<https://mfk.rechercheonline.ch/de/explore/articles/diversitaet-in-archiv-und-sammlungsarbeit>>>, Stand: 29.08.2025.
- 171 Museum für Kommunikation, Sammlungskonzept 2025: <<https://www.mfk.ch/fileadmin/files/02_Forschen/01_Sammlung/02_Information/Sammlungskonzept2025_Museum_fuer_Kommunikation.pdf>>, Stand: 17.11.2025.
- 172 Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), Sammlung digital, <<<https://digital.skkg.ch/>>>, Stand: 01.10.2025.
- 173 Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), «Disclaimer», Sammlung digital, <<<https://digital.skkg.ch/de/intro#disclaimer>>>, Stand: 01.10.2025.
- 174 Die Befolgung von Standards zur Erschliessung ermöglicht die Nutzung und den Austausch von Daten über Institutionsgrenzen hinweg. Es gibt hilfreiche Handreichungen, die sich spezifisch an Museen/Sammlungen wenden: Deutscher Museumsbund (Hg.): Leitfaden für die Dokumentation von Museumsobjekten, Berlin 2011, <<https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Materialien/LeitfadenDokumentation.pdf>>, Stand: 09.04.2025. – Minimaldatensatz Empfehlung für Sammlungen und Museen: <<<https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/pages/viewpage.action?pageId=120422678>>>, Stand: 09.04.2025. – Als Austauschformat für Museen und Sammlungen empfiehlt der ICOM Lido: <<<https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-overview/about-lido/what-is-lido/>>>, Stand: 09.04.2025 –Austauschformat Spectrum: <<<https://collectiontrust.org.uk/spectrum/>>>, Stand: 05.05.2025. –Ebenso widmen sich die ethischen Richtlinien für Museen von ICOM dem Thema der Standards bei der Objekterfassung: <<https://www.museums.ch/admin/data/files/media/file_de/125/ICOM_Ethische_Richtlinien_D_web.pdf?lm=1664535183>>, S. 15, Kapitel 2.20, Stand: 05.05.2025.
- 175 Die Beispiele zeigen Auszüge aus Datenbanken, wie sie vor einer Bearbeitung aussehen. Die AG hat sich in der Ausarbeitung des Handbuchs intensiv mit den Fragen zu «Reproduktion» und «Zensur» auseinandergesetzt und diskutiert. Dabei haben wir gelernt, dass es sinnvoll und hilfreich ist, Dinge so konkret wie möglich zu benennen, wenn Detailfragen am Beispiel diskutiert werden sollen. Demnach wird auch der im Disclaimer erläuterte Umgang mit Sprache hier nicht durchgehend angewandt.
- 176 Dieses Feld wurde speziell für die rassismuskritische Überarbeitung neu in der Datenbank implementiert. Die hier hinterlegten Begriffe weisen die internen wie externen Nutzer:innen des Datensatzes auf diffamierenden Sprachgebrauch, rassistische und diskriminierende Bildinhalte oder problematische Kontexte hin.
- 177 o. A.: Die schwarze Baden-Schenkung, in: Chronik der Stadt Zürich, 1. Februar 1913, <<<https://www.e-newspaperarchives.ch/?a=d&d=CSZ19130201-01.2.2>>>, Stand: 28.08.2025.
- 178 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Europäische Ethnologie, Das Institut: FAQ zur Umbenennung der «Mohrenstrasse» (im Folgenden: M*-Strasse), Historische Bedeutung des Begriffs, o. D., <[FAQ zur Umbenennung der "Mohrenstraße" (im Folgenden: M*-Straße) — Institut für Europäische Ethnologie] (<https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/das-institut/faq-zur-umbenennung>)>, Stand: 07.05.2025.
- 179 Amrein, Heidi: Das Schweizerische Nationalmuseum und das koloniale Erbe. Eine Spurensuche, in: Tonella u.a: Kolonial, S. 229.
- 180 Darman, Ashkira; Schär, Bernhard: Zürcher «Mohren»-Fantasien. Eine Bau- und Begriffsgeschichtliche Auslegeordnung, ca. 1400-2022, Zürich 2023, <<<https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/web/de/aktuell/publikationen/2023/zuercher-mohren-fantasien/zuercher-m-fantasien.pdf>>>, Stand: 07.05.2025.
- 181 Die Änderungshistorie bietet dem SNM die Möglichkeit, Inhalte von ausgewählten Datenbankfeldern zu speichern und damit Änderungen innerhalb von Datensätzen on demand in einer Änderungshistorie zu archivieren. Sie wurde im Zusammenhang der rassismuskritischen Überarbeitung in die Datenbank implementiert.
- 182 Objekte der Sammlung Online des Schweizerischen Nationalmuseums sind unter <<<https://sammlung.nationalmuseum.ch/de/maincategory>>>, Stand: 01.10.2025, auffindbar, nicht alle Objekte der Sammlung des SNM sind auf der Sammlung Online einsehbar. Die Sammlung Online bezieht direkt Daten aus der Datenbank (4D) für die Onlinepräsentation. Nicht alle Datenfelder sind dort zur Ansicht für Externe freigegeben, so z. B. Inschriften, die explizit rassistische Begriffe reproduzieren. Zudem hat sich das SNM entschlossen, Objekte, die rassistische und diskriminierende Narrative, Bilder und Sprache reproduzieren, von der Sammlung Online zu entfernen, bis die Datensätze überarbeitet wurden. Die Webseite befindet sich Stand Herbst 2025 in einem «Freeze», was bedeutet, dass die aktuellen Überarbeitungen nicht einsehbar sind. Die folgenden Änderungen werden aber bereits im System implementiert und zu einem späteren Zeitpunkt (Stand unbestimmt), wie hier erwähnt, übernommen. Auf der Startseite wurde ein Hinweis aufgeschaltet, der die Nutzer:innen über diesen Prozess informiert.
- 183 Cockrell, Dale: Demons of disorder: early blackface minstrels and their worlds, Cambridge (NY) 1997, S. 92 ff.

- 184 Eckert, Mascha; Lumme, Christin; Pfaller, Sebastian: Vom Zuschreiben und Zuschreiben. Das Kartenspiel Schwarzer Peter in der Sammlung des Deutschen Spielearchivs Nürnberg, Boardgame Historian, 2021, <[bghistorian.hypotheses.org/1454](https://ethz-my.sharepoint.com/personal/rospano_ethz_ch/Documents/Handbuch_Sammlungsdokumentation/bghistorian.hypotheses.org/1454)>, Stand: 25.02.2025.
- 185 GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus: Glossar: Blackfacing, <<https://www.gra.ch/bildung/glossar/blackfacing/>> Stand: 25.05.2025. Siehe hierzu auch die Fallbeispiele «Porträtserie» und «Puppenspiel».
- 186 McClintock, Anne: Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, New York 1995, S. 31–36.
- 187 Florin, Moritz: Kommerz und Vielfalt. Diversität in Zirkusunternehmen in den USA, Europa und Russland, 1850–1914, in: Florin, Moritz; Gutsche, Victoria; Krentz, Natalie (Hg.): Diversität historisch. Repräsentationen und Praktiken gesellschaftlicher Differenzierung im Wandel, Bielefeld 2018, S. 128.
- 188 Florin, Kommerz und Vielfalt 2018, S. 137.
- 189 Florin, Kommerz und Vielfalt 2018, S. 137.
- 190 Schmidt-Wulffen, Wulf: Die «Zehn kleine Negerlein». Zur Geschichte der Rassendiskriminierung im Kinderbuch, Berlin 2010, S. 59 ff.
- 191 Schmidt-Wulffen, Die «Zehn kleine Negerlein» 2010, vgl. Verzeichnis mit den Editionen des Kinderbuches, S. 195 ff.
- 192 Schmidt-Wulffen, Die «Zehn kleine Negerlein» 2010, S. 120 f.
- 193 Im Unterschied zu den anderssprachigen Ausgaben, kann die Anzahl Menschen in den deutschen Ausgaben des Buches variieren und weicht teilweise von der Zahl Zehn ab.
- 194 Wird auf dem Bildarchiv Online nicht ausgespielt.
- 195 Pfrunder, Peter (Hg.) in Zusammenarbeit mit Teresa Gruber: 99 Fotografien, Zürich 2021, S.42.
- 196 Vgl.: Glossar: N*, GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, 2015, <<https://www.gra.ch/bildung/glossar/neger/>>, Stand: 25.05.2025 oder Glossar für eine Rassismussensible Sprache: N-Wort, No to Racism, 2022, <<https://www.notoracism.ch/glossar>>, Stand: 25.05.2025.
- 197 Vgl.: Glossar: Blackfacing, GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, 20225 <<https://www.gra.ch/bildung/glossar/blackfacing/>> Stand: 25.05.2025. Vgl. auch die Fallbeispiele «Schwarzer Peter» und «Puppenspiel».
- 198 Schmidt-Wulffen, Die «Zehn kleine Negerlein» 2010, S. 75.
- 199 Kramm, Robert: Geschlecht und Sexualität, (Post)kolonialismus und Globalgeschichte, Bundeszentrale für politische Bildung, 2016, <<https://www.bpb.de/themen/kolonialismus-imperialismus/postkolonialismus-und-globalgeschichte/219143/geschlecht-und-sexualitaet/>>, Stand 26.02.2025. und Fahrni, Oliver: «Die Kolonisierung war eine grosse sexuelle Safari», «Work» Die Zeitung der Gewerkschaft, Unia, 2019, <<https://www.workzeitung.ch/2019/08/die-kolonialisierung-war-eine-grosse-sexuelle-safari/>>, Stand: 26.02.2025.
- 200 O.A., Glossar, Neger, Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA, o.D., <<https://www.gra.ch/bildung/glossar/neger/>>, Stand: 26.02.2025.
- 201 Arndt, Susan: Neger_in, in: Arndt, Susan und Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg.): Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutscher Sprache – ein kritisches Nachschlagewerk. Münster 2011, S. 653.
- 202 O.A.: Missionsspardose, Wikipedia, 2025, <<https://de.wikipedia.org/wiki/Missionsspardose>>, Stand: 26.02.2025.
- 203 Pfrunder, Peter (Hg.) in Zusammenarbeit mit Teresa Gruber: 99 Fotografien, Zürich 2021, S. 146.
- 204 Sow, Noah: Rassismus, in: Arndt, Susan; Ofuatey-Alazard, Nadja (Hg.): Wie Rassismus aus Wörtern spricht. (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv der deutschen Sprache – Ein kritisches Nachschlagewerk, Münster 2011, S. 39.
- 205 Sow, Rassismus, 2011, S. 39.
- 206 Darman; Schär, Zürcher «Mohren»-Fantasien, 2023, S. 46.
- 207 Carlen, Louis: Der Schweizer Adel und die Kreuzzüge, in: Nachrichten des Schweizerischen Burgenvereins 38 (6), 1965, S. 1.
- 208 Darman; Schär, Zürcher «Mohren»-Fantasien, 2023, S. 46.
- 209 Schär, «Rassismus», Stand: 23.06.2025.
- 210 Darman; Schär, Zürcher «Mohren»-Fantasien, 2023, S. 65.
- 211 Lüthi, Barbara., Falk, Francesca, Purtschert, Patrizia: Postkoloniale Schweiz. Formen und Folgen eines Kolonialismus ohne Kolonien, Bielefeld 2013^2 , S. 37–39.

- 212 Umurungi, Marilyn: Kolonialismus und die Institutionalisierung der Schweizer «Rassenforschung», in: Tonella u. a.: *Kolonial,* S. 229.
- 213 Schär, «Rassismus», Stand: 23.06.2025
- 214 Barth, Hans; Fässler, Hans: «Agassiz, Louis», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 23.03.2018, <<<https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/015920/2018-03-23/>>>, Stand: 12.08.2025.
- 215 Umurungi: Kolonialismus und die Institutionalisierung der Schweizer «Rassenforschung», S. 231. – Siehe auch den Text «[Sammlungen und Museen als Orte der Kolonialität](sammlungen_und_museen_als_orte_der_kolonialitat)» von Chonia Lee in diesem Handbuch.
- 216 Dos Santos Pinto, Un/doing race, 2022, S. 10.
- 217 Bucher, Delf: Wie das «Negerli ganz fein» Kolonialgeschichten erzählt, in: Verein UntergRundgang Luzern, <<<https://untergrundgang.ch/wie-das-negerli-ganz-fein-kolonialgeschichten-erzaehlt/>>>, Stand: 07.08.2025.
- 218 Vgl. das kürzlich von ICOM Schweiz veröffentlichte Webdossier zu KI im Museum: <<<https://www.museums.ch/de/unser-engagement/mitteilungen/aktuelles/webdossier-ki-im-museum-6966.html>>>, Stand: 01.10.2025.
- 219 Bianchi, Federico; Kalluri, Pratyusha; Durmus, Esin u. a.: Easily Accessible Text-to-Image Generation Amplifies Demographic Stereotypes at Large Scale, in: 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, Chicago IL USA 2023, S.1493–1504, <<<https://doi.org/10.1145/3593013.3594095>>>, Stand: 12.08.2025.
- 220 Beim Training werden z. B. Lösungen, die KI präsentiert und die als rassistisch, diskriminierend oder aus anderen ethischen Gründen eingestuft werden von Angestellten der KI-Modelle, abgelehnt. So wird die KI gezwungen, nach alternativen Lösungen zu suchen.
- 221 The DE-BIAS Tool, Europeana PRO, <<<https://pro.europeana.eu/page/the-de-bias-tool>>>, Stand: 13.08.2025.
- 222 Dos Santos Pinto, Un/doing race, 2022, S. 13.
- 223 Ndiaye, Pap : Les Noirs américains en marche pour l'égalité, Paris 2009.
- 224 Ndiaye, Pap : La condition noire : essai sur une minorité française, Paris 2011.
- 225 «exotisch», bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, <<<https://www.dwds.de/wb/exotisch>>>, Stand: 04.08.2025,
- 226 Danielzik, C; Bendix, D.: Exotik / exotisch, in: Ofuatey-Alazard; Arndt: Wie Rassismus aus Wörtern spricht, S. 633.
- 227 Für den deutschen Sprachgebrauch, vgl. Mattioli, Aram: Verlorene Welten. Eine Geschichte der Indianer Nordamerikas, Stuttgart 2017, S. 31f
- 228 Zum nordamerikanischen Kontext und englischsprachigen Sprachgebrauch, vgl. Silverman, David J.: Thundersticks. Firearms and the Violent Transformation of Native America, Cambridge 2016, S. xi.
- 229 «Kreolisierung» ist ein vielschichtiger und widersprüchlicher Begriff mit verschiedenen Bedeutungsebenen. Im Allgemeinen wird darunter verstanden, dass durch den Kontakt verschiedener Gruppen neue, eigene Formen entstehen, die aus einer Mischung von Sprache, Kultur und Gesellschaft hervorgehen. Somit ist «Kreolisierung» den Begriffen Transkulturation, Hybridisierung und Diaspora nahe. Global existieren zahlreiche als Kreol bezeichnete Bevölkerungsgruppen und Sprachen. Der Begriff Kreol geht vermutlich auf das lateinische creare (= «kreieren, erschaffen, hervorbringen») zurück. Während der spanischen und portugiesischen Kolonisierung Lateinamerikas und der Karibik wurden mit criollo bzw. crioulo die in den geborenen Kolonien bezeichneten Spanier:innen und Portugies:innen bezeichnet. Vgl. Halbmayer, Ernst, Kreff, Ferdinand: «Kreolisierung». Lexikon der Globalisierung, Bielefeld 2011, S. 201–205. <[<https://doi.org/10.1515/transcript.9783839418222.201>](<https://doi.org/10.1515/transcript.9783839418222.201%20>)>, Stand: 28.08.2025.
- 230 Osterhammel, Jürgen; Jansen, Jan C.: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 1995⁷, S. 21.
- 231 Siehe hierzu u. a. die Ausstellung «Im Dialog mit Benin. Kunst, Kolonialismus und Restitution» im Museum Rietberg, 23.08.2024–16.02.2025, <<<https://rietberg.ch/ausstellungen/imdialogmitbenin>>>, Stand 16.05.2025.
- 232 Vogel, Christian: Sensibel werden. Theoretische Annäherungen an sensible Objekte und Sammlungen, in: Brandstetter, Anna-Marie; Hierholzer, Vera: Nicht nur Raubkunst, Göttingen 2018, S. 31–44.
- 233 Lüthi; Falk; Purtschert, Postkoloniale Schweiz, 2013, S. 17.